

ORGANIZAÇÃO: TACIELE DO NASCIMENTO SANTOS
YASMIM SANTOS DE OLIVEIRA

ANAIIS DO EVENTO

Sv SAUDE
VITAL
PARTNERS

2ª EDIÇÃO

Anais do II congresso Nacional de Aleitamento Materno

IIª EDIÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Taciele do Nascimento Santos

Yasmim Santos de Oliveira

Anais do II congresso Nacional de Aleitamento Materno

Sv
Saúde Vital
EDITORA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Maria Fernanda Viana Araújo
Raiane da Silva Cruz
Gabrielle Lima e Silva
Vitória Silva Cordeiro
Bianca Pereira de Assis
Vitória Mendes de Almeida
Leiliane Grazielle Gomes Santos
Lara Naiane Melo Da Silva

AVALIADORES

Clara Nóvoa Pinto da Silva
Denise Mary Costa de Oliveira
Leania Inglides de Oliveira
Paola Aparecida Santana Pereira
Vyrna Rebeca de Carvalho Alves

EDITORAÇÃO, PUBLICAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO: EDITORA SAÚDE VITAL

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Nacional de Aleitamento Materno (2. :
2026 : Aracaju, SE)
Anais do evento II Congresso Nacional de
Aleitamento Materno [livro eletrônico] /
organizadores Taciele do Nascimento Santos,
Yasmim Santos de Oliveira. -- 2. ed. --
Aracaju, SE : Editora Saúde Vital, 2026.
PDF

Vários autores.
Vários colaboradores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-83955-21-0

1. Aleitamento materno 2. Amamentação - Obras
de divulgação 3. Amamentação - Participação dos
pais 4. Bebês - Alimentação 5. Mulheres - Saúde
6. Puerpério I. Santos, Taciele do Nascimento.
II. Oliveira, Yasmim Santos de. III. Título.

26-349193.0

CDD-649.33

Índices para catálogo sistemático:

1. Aleitamento materno : Puericultura 649.33

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

ISBN: 978-65-83955-21-0

DOI: 10.5281/zenodo.19475507

PROGRAMAÇÃO

1º DIA - 23/02/2026

HORÁRIOS	ATIVIDADES	PALESTRANTE	TEMAS
13h às 15h	Minicurso	Priscila Lorrany Sousa de Alecrim	Principais intercorrências na amamentação: avaliação funcional, sinais clínicos e manejo
15h às 17h	Minicurso	Nikolle Laura Duarte Nogueira Rodrigues	Manejo do aleitamento materno: O recém nascido no processo de aprendizagem
19h às 20h	Palestra	Najla Gergi Krouchane	Nutrir com o corpo e com a palavra: a amamentação como sustentação do vínculo mãe-bebê
20h10 às 21h10	Palestra	Luana Lisboa campos	Amamentação nos primeiros dias de vida, como conduzir a amamentação

2º DIA - 24/02/2025

15h às 17h	Minicurso	Valéria Moro Maieski.	Evidências no uso de tecnologias e dispositivos em Amamentação
19h às 20h	Palestra	Fernanda Jardelina Muniz Augusto Silva	Além da mama: fatores corporais e funcionais que interferem na amamentação.
20h10 às 21h10	Palestra	Hélio Anderson Melo Damasceno	Amamentação e o Desenvolvimento Neuropsicomotor do Recém-Nascido: como estimular de forma segura e correta.

MENÇÃO HONROSA

TÍTULO	AUTORES
DESAFIOS ENCONTRADOS NA PRÁTICA DE AMAMENTAÇÃO POR PUÉRPERAS ADOLESCENTES	Milena Larissa Ferreira da Silva; Claudina de Fátima Cintra Pereira
AMAMENTAÇÃO E POBREZA: COMO O TRABALHO INFORMAL FEMININO PRODUZ O DESMAME PRECOCE NO PÓS-PARTO IMEDIATO	Julia Zago de Barros; Isabella Kappel Beppler; Bianca Guazina Dalla Costa; Caetano Zago de Barros; Arthur Knieling Bolli; Pâmela Monissa
LIBRAS NA CAPACITAÇÃO EM SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO INCLUSIVO EM PUÉRPERAS SURDAS	Marília Queiroz Silva de Deus; Ingrid Paulina Pessoa Silva; Amanda de Alencar Pereira Gomes; Jacqueline Maia Santos; Pedro Cerqueira de Almeida; Marlúcia Argolo Teixeira Marinho; Márcio Pereira Lobo; Rosália Teixeira Luz
LEITE DE DOADORA VERSUS FÓRMULA EM PREMATUROS: IMPACTO NA ENTEROCOLITE NECROTIZANTE E CRESCIMENTO	Daniel Marchi Kieling; Letícia Marchi Kieling; Eduardo Dallabrida Petenon
ESTRATÉGIAS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS INTERNADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL	Raiane da Silva Cruz; Dandára Almeida de Moraes ; Dayana Aparecida dos Santos Pereira; Fernanda Seabra Santos; Giovana Caroline Garcia Silveira; Izabela Brazeiro de Mello ; Jeniffer de Souza Valentim; Joana D' arc Cavalcante Pires Leite; Marcelo Augusto de Araújo Faustino; Iasmin Fróes Peixoto Santos Menezes
ALEITAMENTO MATERNO, MICROBIOTA INTESTINAL E EIXO INTESTINO-CÉREBRO NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL	Henrique das Neves Tavares; Amanda Julião Dias dos Santos; William Soares Carvalho; Samira Martines; Felipe Lacerda Arndt; Pedro Rosado Julio; Manoel Antônio Fontella Alvarez; Larissa Rodrigues Oliveira; Danielle de Oliveira Souza Pecoits; Orion Campello Telles

APRESENTAÇÃO

A Editora Saúde Vital, em parceria com a Comissão Organizadora, tem o prazer de apresentar os Anais do II Congresso Nacional de Aleitamento Materno, reunindo resumos simples e resumos expandidos que expressam a diversidade e a riqueza de discussões promovidas durante este importante evento científico.

Esta obra foi cuidadosamente elaborada para registrar e divulgar as produções acadêmicas e experiências profissionais compartilhadas no congresso, que teve como objetivo central **Aleitamento Materno: Cuido que nutre, protege e constrói futuros saudáveis**.

Os trabalhos publicados em formato de resumo simples e resumos expandidos abordam temas centrais da saúde pública, como atenção primária, saúde materno-infantil, Aleitamento materno, formação profissional, gestão do cuidado, entre outros.

Acreditamos que estes anais, em sua versão digital, ampliam o acesso ao conhecimento e reforçam a importância de eventos científicos como espaços de diálogo, produção e difusão de saberes. A Editora Saúde Vital reafirma, assim, sua missão de promover a ciência e dar visibilidade àqueles que dedicam suas trajetórias à melhoria na saúde materno-infantil no Brasil.

Desejamos a todos uma excelente leitura e que este material sirva de inspiração para novas ações.

Editora Saúde Vital

Aracaju-SE, 2026

SUMÁRIO

1. CONHECIMENTO DE GESTANTES ACERCA DOS RISCOS DA.....	10
AMAMENTAÇÃO CRUZADA.....	10
2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SENTIMENTOS ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO SOBRE A CULPA MATERNA.....	12
3. PARA ALÉM DA NUTRIÇÃO: O IMPACTO DO VÍNCULO GERADO PELA AMAMENTAÇÃO NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL.....	14
4. EFEITOS DA ACUPUNTURA NA PRODUÇÃO DE LEITE MATERNO EM MULHERES COM HIPOGALACTIA.....	16
5. USO DA COLOSTROTERAPIA COMO INTERVENÇÃO IMUNOPROTETORA EM PREMATUROS	18
6. INDUÇÃO DA LACTAÇÃO - ESTRATÉGIAS HORMONAIIS E NÃO HORMONAIIS DESCRITAS NA LITERATURA.....	19
7. O IMPACTO DO ALEITAMENTO MATERNO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E SENSORIAL DE RECÉM NASCIDOS PREMATUROS.....	21
8. FARMACOLOGIA NA AMAMENTAÇÃO: USO SEGURO DE MEDICAMENTOS DURANTE O ALEITAMENTO MATERNO.....	24
9. A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO MANEJO DA ALERGIA À PROTEINA DO LEITE DE VACA.	26
10. FARMACOLOGIA DE VACINAS DURANTE A LACTAÇÃO: PROTEÇÃO DUPLA PARA MÃE E FILHO	28
11. USO SEGURO DE ANALGÉSICOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO: MITOS E VERDADES.....	31
12. BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO.....	34
13. DESAFIOS ENCONTRADOS NA PRÁTICA DE AMAMENTAÇÃO POR PUÉRPERAS ADOLESCENTES.....	36
14. IMPACTO DO ALEITAMENTO MATERNO AO LONGO DA VIDA	38
15. CONDUTAS ADOTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO BRASIL PARA AMAMENTAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19	40
16. FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA SOBRE TÉCNICA DA AMAMENTAÇÃO E ASPECTOS SOCIOCULTURAIS.....	42
17. EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PRÉ-NATAL: DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PREPARO À AMAMENTAÇÃO	44

18. AMAMENTAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DO DESMAME NO BRASIL	46
19. A INFLUÊNCIA DA HORA DE OURO NA PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO.....	48
20. AMAMENTAÇÃO E POBREZA: COMO O TRABALHO INFORMAL FEMININO PRODUZ O DESMAME PRECOCE NO PÓS-PARTO IMEDIATO.....	50
21. ALEITAMENTO MATERNO COMO EIXO ESTRUTURANTE DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO PRIMEIRO ANO DE VIDA	52
22. COMPONENTES IMUNOLÓGICOS DO LEITE MATERNO E SUA IMPORTÂNCIA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS	54
23. ALEITAMENTO MATERNO COMO INTERVENÇÃO NATURAL NA REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA.....	56
24. DESAFIOS DA AMAMENTAÇÃO EM BEBÊS COM SINAIS PRECOSES DE TEA.....	58
25. DESAFIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO APÓS O RETORNO AO TRABALHO EM MULHERES CLT.....	60
26. ALEITAMENTO MATERNO E SAÚDE DA MULHER: BENEFÍCIOS FÍSICOS E EMOCIONAIS NO PUERPÉRIO	62
27. IMPACTO DO ALEITAMENTO MATERNO NA FUNÇÃO COGNITIVA E COMPORTAMENTAL EM CRIANÇAS COM TEA”	65
28. FATORES DE RISCO PARA INTERRUPÇÃO PRECOCE DO ALEITAMENTO MATERNO	67
29. LEITE DE DOADORA VERSUS FÓRMULA EM PREMATUROS: IMPACTO NA ENTEROCOLITE NECROTIZANTE E CRESCIMENTO.....	70
30. A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO NAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL PARA O SUCESSO DA AMAMENTAÇÃO.....	76
31. O IMPACTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: DESAFIOS E INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS.....	81
32. ESCALA DE LATCH COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO.....	86
33. CONTRIBUIÇÕES DA AMAMENTAÇÃO PARA A REDUÇÃO DA DOR E DO ESTRESSE EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS NA UTIN.....	91
34. MANEJO FARMACOLÓGICO DO TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (TAB) DURANTE A LACTAÇÃO: DESAFIOS TERAPÊUTICOS E REPERCUSSÕES NEONATAIS	96
35. LIBRAS NA CAPACITAÇÃO EM SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO INCLUSIVO EM PUÉRPERAS SURDAS	102
36. PROMOÇÃO , PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO FORTALECENDO A CIÊNCIA NO SUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	106

37. EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PUÉRPERA EM ALOJAMENTO CONJUNTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	112
38. CÉLULAS TRONCO PRESENTES NO LEITE MATERNO E SEU POTENCIAL PAPEL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL	114
39. SÍFILIS E LACTAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DURANTE A AMAMENTAÇÃO	120
40. TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO	127
41. FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	132
42. FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA	137

1. CONHECIMENTO DE GESTANTES ACERCA DOS RISCOS DA AMAMENTAÇÃO CRUZADA

Eixo temático: Desafios na amamentação

Ashela Yasmim Almeida Silva

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

Rosália Teixeira Luz

Doutora em Enfermagem. Professora Titular do Departamento de Saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

Introdução: O aleitamento cruzado é a prática de lactação, na qual a criança recebe leite humano que não é produzido por sua mãe. É uma prática não recomendada por ser o leite humano um fluido biológico e que na vigência de uma doença, poderá ser uma fonte de infecção como outros fluidos secretados. **Objetivo:** Identificar o conhecimento das gestantes sobre os riscos da amamentação cruzada e as orientações recebidas dos profissionais de saúde. **Metodologia:** Pesquisa qualitativa com caráter descritivo e exploratório realizada em uma Unidade Básica de Saúde no interior do estado da Bahia. A coleta de dados foi realizada por meio da entrevista semiestruturada com o auxílio de um roteiro, composto por questões fechadas e abertas. Os dados obtidos foram submetidos à técnica de análise de conteúdo proposto por Bardin, organizada em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados, obtendo categorias temáticas. A pesquisa respeitou todos os requisitos estabelecidos pela Resolução 466/12 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), tendo o projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UESB (CEP/UESB), parecer favorável de nº 7.907.988 e CAAE 91751325.7.0000.0055. Para preservar o sigilo e anonimato, as participantes foram identificadas pelo código alfabético, letra G, que significa gestante. **Resultados e Discussão:** Participaram do estudo 10 gestantes, com idade entre 19 a 43 anos. No que concerne as variáveis sociodemográficas, quanto ao estado civil, 70% solteiras, 70% possui ensino médio completo, maior prevalência de gestantes que se autodeclararam pardas e 40% das gestantes relataram renda familiar mensal menor ou igual a um salário mínimo. A maioria das gestantes reconhecem que o aleitamento materno é essencial para o crescimento, desenvolvimento e fortalecimento do vínculo mãe-bebê, demonstrando percepção positiva sobre seus benefícios. Entretanto, identificou-se desconhecimento significativo sobre o conceito de amamentação cruzada, sendo frequentemente associada a práticas familiares antigas ou a atos de solidariedade entre mulheres. Quanto aos riscos, parte das participantes afirmou desconhecer possíveis consequências da amamentação cruzada, enquanto outras citaram, de forma genérica, a possibilidade de transmissão de doenças, especialmente HIV, embora sem clareza sobre

outros agravos infecciosos. Os relatos evidenciaram que a prática ainda é compreendida culturalmente como um ato de cuidado, o que contribui para sua naturalização, mesmo diante das contraindicações sanitárias. Destacou-se, ainda, a ausência de orientações sistemáticas durante o pré-natal acerca da amamentação cruzada, apontando fragilidades nas ações educativas dos serviços de saúde. **Conclusão:** Embora as gestantes reconheçam o aleitamento materno como essencial para a saúde e o desenvolvimento infantil, o conhecimento sobre os riscos da amamentação cruzada permanece limitado. Desta forma, destaca-se a importância de fortalecer as estratégias de educação em saúde, com orientações claras e baseadas em evidências científicas acerca da contraindicação da amamentação cruzada, a fim de promover comportamentos mais seguros e conscientes, a fim de prevenir práticas que possam expor o recém-nascido a riscos evitáveis.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; amamentação cruzada; infecção.

REFERÊNCIAS

LIMA, Thaíla Alves Dos Santos; MARTINS, Fernanda Andrade; RAMALHO, Alanderson Alves. Prevalência de aleitamento cruzado no século XXI: uma revisão integrativa/ Prevalence of cross-breastfeeding in the 21st century: an integrative review. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, vol. 4, n° 2, p. 5281–5289, 2021.

PEROTTA, Mariana *et al.* Perfil sociodemográfico e aspectos gestacionais de mulheres com hiv/aids de Curitiba, Brasil. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, Porto Alegre, vol. 44, p. e20220202, 2023.

RIBEIRO, Gabriela De Magalhães; CIETO, Julia Ferreira; SILVA, Mônica Maria De Jesus. Risco de depressão na gravidez entre gestantes inseridas na assistência pré-natal de alto risco. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, vol. 56, p. e20210470, 2022.

2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS E SENTIMENTOS ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO SOBRE A CULPA MATERNA

Eixo temático: Saúde física e emocional da mulher

Letícia Marchi Kieling

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria

Daniel Marchi Kieling

Graduando em Medicina pela Universidade Federal da Fronteira Sul

Igor Castagnetti Silva

Psicólogo pela Faculdade Integrada de Santa Maria

Introdução: O aleitamento materno é uma prática biológica fundamental para a saúde do binômio mãe-bebê. Contudo, a amamentação transcende a nutrição, constituindo um processo psicossocial complexo e subjetivo. Quando a lactação é interrompida antes do período recomendado, configura-se o desmame precoce, evento que desencadeia repercussões emocionais na mulher. Para além de dificuldades técnicas, o desmame antecipado é atravessado por pressões sociais e expectativas sobre a maternidade idealizada. Nesse cenário, a psicologia perinatal identifica que a impossibilidade de amamentar gera sentimentos de insuficiência, frustração e culpa materna. Esta culpa reflete um luto simbólico pela perda do papel de nutriz e pela quebra de um vínculo idealizado, exigindo olhar atento à saúde mental no puerpério. **Objetivo:** Investigar os principais aspectos psicológicos e sentimentos maternos relacionados ao desmame precoce, com ênfase na compreensão do sofrimento psíquico e da culpa vivenciada pela mulher. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura, realizada com base em artigos científicos indexados nas bases de dados LILACS e SciELO. A estratégia de busca utilizou descritores controlados e termos livres relacionados ao aleitamento materno, desmame precoce, psicologia e saúde mental materna. Foram incluídos estudos publicados entre os anos de 2022 e 2025, nos idiomas português, espanhol e inglês, que abordassem as vivências subjetivas de mães diante da interrupção do aleitamento. Foram excluídos teses, artigos de opinião e demais estudos que não atendiam aos objetivos deste trabalho. Dentre os 20 artigos encontrados inicialmente, 3 foram selecionados para compor este trabalho devido à sua relevância na fundamentação da discussão sobre o sofrimento psíquico e a pressão social no desmame antecipado. **Resultados e Discussão:** Os dados indicam que o desmame precoce é frequentemente acompanhado por um intenso sofrimento ético e emocional. As evidências demonstram que a decisão ou a fatalidade de interromper a amamentação é influenciada pela ambivalência materna e pela falta de uma rede de apoio que valide os sentimentos da mulher. A literatura aponta que a culpa surge da discrepância entre a "mãe ideal", que amamenta com êxito, e a "mãe real", que enfrenta dores, exaustão e

dificuldades. Além disso, as vivências maternas revelam que a pressão social e os julgamentos externos intensificam a percepção de fracasso, transformando o desmame em um evento traumático. Discute-se que a assistência à saúde ainda é focada excessivamente na técnica, negligenciando o acolhimento das angústias femininas e o impacto do desmame na autoeficácia da mulher. **Conclusão:** Conclui-se que os aspectos psicológicos, especialmente a culpa e a frustração, são componentes centrais do desmame precoce. É fundamental que a equipe multiprofissional de saúde, especialmente sob a orientação da psicologia, desenvolvam práticas que transcendam o incentivo biológico, oferecendo suporte emocional que minimize o estigma do desmame e promova a saúde mental materna.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; desmame; saúde mental.

REFERÊNCIAS

CASTRO, D.; RIVERA, Y.; BERMÚDEZ, F. Razones de las madres: factores relacionados con la interrupción temprana de la lactancia materna. **Journal of Health and Medical Sciences**, v. 11, n. 1, p. 49-56, 2025.

ALVES, Tássia Regine de Moraes et al. Experiences of mothers with early weaning: a grounded theory. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 44, e20220290, 2023.

MACEDO, Adriana Budelon de. Causas do desmame precoce em lactentes: uma revisão integrativa. **Femina**, v. 50, n. 7, p. 435-443, 2022.

3. PARA ALÉM DA NUTRIÇÃO: O IMPACTO DO VÍNCULO GERADO PELA AMAMENTAÇÃO NO NEURODESENVOLVIMENTO INFANTIL

Eixo: Vínculo mãe-bebê

Leticia Marchi Kieling

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria

Daniel Marchi Kieling

Graduando em Medicina pela Universidade Federal da Fronteira Sul

Igor Castagnetti Silva

Psicólogo pela Faculdade Integrada de Santa Maria

Introdução: O aleitamento materno é reconhecido por sua excelência nutricional e imunológica, entretanto, a ciência contemporânea foca na amamentação como um evento neuropsicológico fundante. A interação entre o ato de amamentar e a formação do vínculo afetivo estabelece as bases para o desenvolvimento cerebral da criança, influenciando o crescimento somático e a arquitetura das redes neurais responsáveis pela regulação emocional e cognitiva. Na perspectiva da psicologia, o seio materno atua como um mediador de estímulos sensoriais e afetivos que modulam a resposta ao estresse e a maturação do sistema nervoso central, tornando-se um fator de proteção essencial para o neurodesenvolvimento.

Objetivo: Analisar como o vínculo estabelecido durante a amamentação impacta o desenvolvimento neurocognitivo infantil, identificando a influência dos aspectos emocionais maternos e do toque afetivo na formação das estruturas cerebrais do bebê. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada na base de dados MEDLINE (PubMed). A estratégia de busca utilizou os descritores e termos livres, combinados por operadores booleanos AND/OR, relacionados ao aleitamento materno, neurodesenvolvimento e vínculo mãe-bebê. Foram incluídos estudos publicados entre os anos de 2021 e 2026, nos idiomas português e inglês, que abordassem a intersecção entre o suporte emocional materno e a maturação cerebral infantil. Foram excluídos teses, artigos de opiniões e textos que focam exclusivamente na análise bioquímica isolada do leite, sem correlação com desfechos psicossociais ou cognitivos. Dentre os 15 artigos encontrados inicialmente, 3 foram selecionados para compor este trabalho devido a sua relevância e compatibilidade com o tema. **Resultados e Discussão:** Os achados indicam que a amamentação transcende a transferência de nutrientes, funcionando como uma terapia neurodesenvolvimental, especialmente em contextos de vulnerabilidade ou lesão cerebral neonatal. Observou-se que a composição do leite humano é influenciada pelo estado psicológico da genitora, o que sugere uma comunicação bioquímica profunda entre a mente materna e a biologia do lactente. Além disso, o toque afetivo revelou-se um componente crítico para o desenvolvimento do

temperamento e das funções executivas do bebê, agindo como um regulador mesmo em cenários de depressão materna. A interação física e emocional durante o aleitamento promove a ativação de substratos neurais que favorecem a cognição e a estabilidade emocional a longo prazo, demonstrando que o vínculo é um substrato biológico tão vital quanto o leite em si. **Conclusão:** Conclui-se que o aleitamento materno deve ser compreendido como um sistema complexo de nutrição emocional e neurobiológica. O impacto vincular deste processo determina a saúde mental e cognitiva infantil, evidenciando que intervenções de amamentação devem priorizar o suporte psicológico materno, pois a integração entre nutrição e afeto garante a modulação da arquitetura cerebral, consolidando o papel do psicólogo na equipe multidisciplinar de saúde no processo de apoio à lactação.

Palavras-Chaves: neurodesenvolvimento; aleitamento materno; psicologia do desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

STROBEL, Katie M.; PEREZ, Krystle M.; BENJAMIN, Hannah; HOBAN, Rebecca. Human milk as therapy: neurodevelopment and neonatal brain injury. **Seminars in Perinatology**, v. 49, n. 8, p. 152140, 2025.

SKOWRON, Krystian; LICHOCKI, Igor; GODZISZEWSKI, Filip; ORCZYK-PAWIŁOWICZ, Magdalena. From mind to milk: the influence of psychological factors on the composition of human breast milk. **Nutrients**, v. 17, n. 6, p. 1093, 2025.

HARDIN, Jillian S.; JONES, Nancy Aaron; MIZE, Krystal D.; PLATT, Melannie. Affectionate touch in the context of breastfeeding and maternal depression influences infant neurodevelopmental and temperamental substrates. **Neuropsychobiology**, v. 80, n. 2, p. 158-175, 2021.

4. EFEITOS DA ACUPUNTURA NA PRODUÇÃO DE LEITE MATERNO EM MULHERES COM HIPOGALACTIA

Eixo temático: Desafios na Amamentação;

Jamilly Ferreira da Silva

Enfermeira - Campina Grande/PB, Brasil.

Jôziene Ferreira Da Silva

Nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica, funcional, esportiva e Nutrição na Saúde da Mulher - Campina Grande/PB, Brasil.

Introdução: A hipogalactia é uma condição comum que afeta a produção do leite materno, durante a lactação, repercutindo de forma significativa no crescimento e desenvolvimento infantil. Sendo esta patologia que ocasiona em muitos casos a interrupção do aleitamento materno. Para que seja feita a produção adequada do leite, é necessário que os fatores fisiológicos e psicológicos estejam adequados, junto com as percepções das mulheres que possuem uma produção insuficiente de leite materno. Diante deste quadro, é fundamental que sejam feitas abordagens como formas de aumentar a produção de leite. Dentre as estratégias de estimulação, destaca-se a acupuntura como uma abordagem complementar, para a hipogalactia. **Objetivo:** Compreender os efeitos da acupuntura na produção de leite materno em mulheres diagnosticadas com hipogalactia. **Metodologia:** O estudo, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que foi norteada pela questão: “Quais os efeitos da acupuntura na produção de leite materno em mulheres diagnosticadas com hipogalactia?”, que teve a coleta de dados em janeiro de 2026, por meio da consulta às bases de dados PubMed e SciELO, intermediados pelos descritores: “Hipogalactia”, “Transtornos da Lactação”, “Acupuntura” e “Aleitamento Materno”, intermediários pelo operador booleano AND. Foram definidos como critérios de inclusão: artigos completos, em idiomas português e inglês, publicados no período de 2021 a 2025. Foram retirados, aqueles que não abordavam a temática da pesquisa. Após a análise dos critérios de inclusão e exclusão, restaram cinco artigos para a elaboração do trabalho. **Resultados e Discussão:** A acupuntura é uma das técnicas utilizadas na medicina tradicional chinesa. Quando associada a hipogalactia ocorre o aumento da quantidade de prolactina sérica, levando assim ao aumento da produção láctea e manutenção do nível de prolactina. Para que o procedimento seja realizado de forma adequada, é necessário que sejam realizados no ponto da Glândula Mamária que provoca a estimulação do funcionamento das mamas e do ponto Endócrino que faz a regulação da função das glândulas e hormônios. Ressalta-se ainda a possibilidade de utilização da eletroacupuntura, como forma de auxiliar no desenvolvimento do volume e da composição

nutricional do leite materno. **Considerações Finais:** Diante de tudo o que foi citado acima, a acupuntura é uma estratégia para o manejo da hipogalactia, contribuindo assim para o aumento da produção do leite materno por meio da estimulação do aumento dos níveis séricos da prolactina. Entretanto, torna-se fundamental a aplicação da técnica em pontos específicos, especialmente aqueles relacionados às glândulas mamárias e ao sistema endócrino. Dessa forma, a acupuntura configura-se como uma prática integrativa e complementar promissora, podendo ser utilizada como estratégia de apoio ao aleitamento materno. Ressalta-se que é importante a realização de mais estudos para fortalecer o campo da pesquisa sobre a temática.

Palavras-Chaves: Hipogalactia; Transtornos da Lactação; Acupuntura; Aleitamento Materno.

REFERÊNCIAS

- BAO, Qiong-Nan *et al.* Efficacy and safety of acupuncture for postpartum hypogalactia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **PLoS One**, v. 19, n. 6, p. e0303948, 2024.
- BAO, Qiong-Nan *et al.* Efficacy and safety of acupuncture for postpartum hypogalactia: protocol for a systematic review and meta-analysis. **BMJ open**, v. 13, n. 3, p. e068224, 2023.
- CAFER, Juliana Regina. **Eficácia da acupuntura auricular na duração do aleitamento materno exclusivo: um estudo piloto randomizado**. 2022. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
- CHANG, Ya-Ching *et al.* Estimulação de pontos de acupuntura para insuficiência de amamentação no pós-parto: uma revisão sistemática e meta-análise. **Systematic Reviews**, v. 14, n. 1, p. 32, 2025.
- PIERDANT, Guillermo *et al.* Stimulation of lactation using acupuncture: a case study. **Journal of Human Lactation**, v. 38, n. 3, p. 559-563, 2022.

5. USO DA COLOSTROTERAPIA COMO INTERVENÇÃO IMUNOPROTETORA EM PREMATUROS

Eixo temático: Proteção imunológica e prevenção de doenças;

Jamilly Ferreira da Silva

Enfermeira, graduada pelo o Centro Universitário Unifacisa - Campina Grande/PB, Brasil.

Jôziene Ferreira Da Silva

Nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica, funcional, esportiva e Nutrição na Saúde da Mulher - Campina Grande/PB, Brasil.

Introdução: Durante a última década, partos menores de 37 semanas ocorrem um a cada dez recém-nascidos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Por conta de sua imaturidade, esses bebês apresentam um risco de vulnerabilidade, sendo associados à deficiência dos sistemas imunológicos inatos e adaptativos, que leva ao aumento do risco de complicações. Diante disso, é fundamental que seja oferecido o leite materno precoce, ou seja, o colostro que é o primeiro leite secretado pelas mamas da mãe após o parto, possuindo a composição de pequena quantidade de gordura e carboidratos, mas rico em proteínas e com uma quantidade maior de compostos imunológicos do que o leite maduro. Como possui diversos benefícios, pode ser utilizado nos primeiros dias, como forma de melhorar a imunidade neonatal dos prematuros. **Objetivo:** Compreender os benefícios da colostroterapia na promoção da imunidade dos prematuros. **Metodologia:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sendo norteada pela questão: “Quais os benefícios da colostroterapia na promoção da imunidade dos prematuros?”, desenvolvida em janeiro de 2026, por meio de publicações da Pubmed, por meio dos descritores: “Colostro”, “Imunidade”, “Prematuridade” e “UTIN”, intermediado pelo o operador booleano AND. Incluíram-se na pesquisa: artigos completos, em idiomas português e inglês, publicados no período de 2020 a 2025. E excluíram-se aqueles que não respondiam o objetivo do estudo. Após a análise dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 5 artigos para a elaboração do trabalho. **Resultados e Discussão:** Como os bebês prematuros não possuem o reflexo da sucção de forma completa, e como é de suma importância o uso de colostroterapia, além disso possui uma concentração mais elevada de Oligossacarídeos do Leite Humano, Vesículas Extracelulares, imunoglobulina A secretora (IgA), Lactoferrina, lisozima, citocinas, leucócitos, células-tronco e MicroRNA (miRNA). Diante disso, pode ser realizado por meio de imunoterapia oral com colostro, sendo administrado em pequenas quantidades de colostro na boca do recém-nascido por meio de seringas ou cotonetes estéreis nos primeiros dias após o nascimento. Esta terapia tem o intuito de inibir quadro de infecções, favorecendo a proteção

imediate, estabelecendo as bases para uma imunidade duradoura e reduzindo o risco de doenças inflamatórias intestinais e alergias, além de reduzir o tempo necessário para a alimentação enteral completa em bebês prematuros. Entretanto, como as mães sofrem com dificuldades para coleta do leite materno, é importante explicar os benefícios do uso do colostro e auxiliar na extração manual ou com bomba, ou seja, é necessário a participação ativa da enfermagem e de consultoras de lactação. **Considerações Finais:** Diante de tudo o que foi citado acima, a utilização da colostroterapia melhora significativamente a imunidade dos prematuros, por permitir a inibição de quadro de infeccioso, junto com o desenvolvimento da imunidade duradoura e reduzindo o risco de doenças inflamatórias intestinais e alergias. Entretanto, para que seja realizada esta terapia, é indispensável a orientação materna para que saibam os benefícios do uso do colostro, bem como a atuação ativa da equipe de enfermagem e das consultoras de lactação no suporte à extração e administração.

Palavras-Chaves: Colostro; Imunidade; Prematuridade; UTIN.

REFERÊNCIAS

- ANNE, Rajendra Prasad *et al.* Effect of oropharyngeal colostrum therapy on neonatal sepsis in preterm neonates: A systematic review and meta-analysis. **Journal of pediatric gastroenterology and nutrition**, v. 78, n. 3, p. 471-487, 2024.
- GAROFOLI, Francesca *et al.* Propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas do colostro de mães de bebês a termo e prematuros: a importância da lactação materna nos primeiros dias. **Nutrients**, v. 15, n. 19, p. 4249, 2023.
- LAMSEHCHI, Ameneh *et al.* Short-term outcomes of oropharyngeal administration of colostrum in preterm neonates: a double-blind placebocontrolled randomized trial. **Clinical and Experimental Pediatrics**, v. 68, n. 1, p. 73, 2024.
- SANTOS, Aldilene Carneiro; PINHEIRO, Edivaldo Silva. Contribuições da terapia com colostro para o desenvolvimento imunológico neonatal em prematuros. **Revista FT**, v. 29, ed. 145, 26–27 abr. 2025. ISSN 1678-0817. DOI: 10.69849/revistaft/ar10202504262256.
- WANG, Ting *et al.* Enhancing early mother’s own milk (MOM) use in NICU preterm infants with colostrum oral immune therapy (COIT): evidence summary. **Translational Pediatrics**, v. 14, n. 9, p. 2186, 2025.

6. INDUÇÃO DA LACTAÇÃO - ESTRATÉGIAS HORMONAIS E

NÃO HORMONAIIS DESCRITAS NA LITERATURA

Eixo temático: Farmacologia na amamentação;

Jamilly Ferreira da Silva

Enfermeira - Campina Grande/PB, Brasil.

Jôziene Ferreira Da Silva

Nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica, funcional, esportiva e Nutrição na Saúde da Mulher - Campina Grande/PB, Brasil.

Introdução: A amamentação produz diversos benefícios, para a saúde da mulher e do bebê. O leite materno possui macronutrientes, proteínas imunológicas, fatores de crescimento e oligossacarídeos, que são fundamentais para o desenvolvimento neurológico, órgãos e maturação imunológica. Entretanto, mulheres que não vivenciam a gestação como mães adotivas, aquelas que recorrem à gestação por substituição e pessoas transgênero, não conseguem proporcionar estes benefícios. Diante disso, atualmente está sendo realizado o processo de lactação induzida que faz com que ocorra a estimulação da produção do leite. A indução da lactação consiste em um processo fisiológico, não necessariamente relacionado ao período pós-parto. **Objetivo:** Identificar as estratégias hormonais e não hormonais utilizadas no processo de indução da lactação. **Metodologia:** A pesquisa trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve como questão: “Quais as estratégias hormonais e não hormonais utilizadas no processo de indução da lactação?”, desenvolvida em janeiro de 2026, foi usado publicações encontradas nas bases da PubMed e Scielo. Os descritores foram combinados, por meio de operador booleano, resultando na seguinte estratégia: (“Lactação” AND “Indução” AND “Aleitamento Materno”). Foram incluídos: artigos completos, em idiomas português e inglês, publicados no período de 2022 a 2025. Excluíram-se os que não respondiam o objetivo do estudo. Foram achados 50 trabalhos que, após a análise dos critérios, restaram 6 artigos para a elaboração do trabalho. **Resultados e Discussão:** Para a realização do processo de lactação induzida é necessário que seja feita a combinação de métodos hormonais e não hormonais, onde se utiliza o uso de contraceptivos orais combinados como forma de simular a gravidez no corpo, com altos níveis de estrogênio, progesterona e prolactina. Em seguida, ocorre a pseudo puerperal, criado pela rápida redução de estrogênio e progesterona, onde ainda é administrado o medicamento estimulantes da prolactina, como domperidona e metoclopramida. Entretanto, mesmo com o uso dos medicamentos é necessário que seja feito a estimulação das mamas, podendo ser desenvolvida por meio de bombeamento em horários definidos e com frequência regular, ou expressão manual, sendo essa estimulação fundamental para a produção de leite. Além disso, é crucial

que seja feita de forma precoce para que se tenha a manutenção da lactação, junto com a manutenção do uso de medicamentos. Outro fator importante, que consegue manter o aleitamento por indução são os fatores emocionais, sendo fundamental que essa mulher tenha uma rede de apoio com familiares e profissionais de saúde e consultores de lactação, como forma de ajudar em todos os estágios desse processo com o intuito de passar as orientações, importante para conseguir manter o processo. **Considerações Finais:** Por fim, compreende-se que a indução da lactação é uma estratégia fundamental para as mulheres que não passaram pelo gestar. Entretanto, para que seja bem alcançado, é fundamental que seja feito a combinação de uso de contraceptivos orais combinados, junto com a estimulação precoce e regular para assim desenvolver e manter a produção láctea. É importante ressaltar que a participação de suporte familiar, profissionais de saúde e consultores em lactação é um dos pilares para a manutenção.

Palavras-Chaves: Lactação; Indução; Aleitamento Materno.

REFERÊNCIAS

CABRAL, Sthefany Gracielly Silva *et al.* ALEITAMENTO COMPARTILHADO EM FAMÍLIAS HOMOPARENTAIS FEMININAS: UMA REVISÃO DE ESCOPO. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 8, p. e8777-e8777, 2025.

FERNANDES, Luciane Cristina Rodrigues; SANFELICE, Clara Fróes de Oliveira; CARMONA, Elenice Valentim. Indução da lactação em mulheres nuligestas: relato de experiência. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20210056, 2022.

GUIMARÃES, Janete; LOPES, Hugo. Amamentação além do convencional: um relato de caso de lactação induzida. **Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar**, v. 41, n. 5, p. 441-5, 2025.

IKEBUKURO, Shin *et al.* Lactação induzida em uma mulher transgênero: relato de caso. **International Breastfeeding Journal**, v. 19, n. 1, p. 66, 2024.

MARANDI, Seyed Alireza *et al.* Lactação induzida em mães não gestantes no Irã: resultados e preditores de sucesso do aleitamento materno. **Archives of Iranian Medicine**, v. 28, n. 3, p. 135, 2025.

VAN AMESFOORT, Jojanneke E.; VAN MELLO, Norah M.; VAN GENUGTEN, Renate. Lactation induction in a transgender woman: case report and recommendations for clinical practice. **International Breastfeeding Journal**, v. 19, n. 1, p. 18, 2024.

7. O IMPACTO DO ALEITAMENTO MATERNO NO

DESENVOLVIMENTO MOTOR E SENSORIAL DE RECÉM NASCIDOS PREMATUROS

Eixo temático: Nutrição e desenvolvimento infantil

Leticia Marchi Kieling

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria

Daniel Marchi Kieling

Graduando em Medicina pela Universidade Federal da Fronteira Sul

Igor Castagnetti Silva

Psicólogo pela Faculdade Integrada de Santa Maria

Introdução: O nascimento pré-termo representa desafio clínico, pois interrompe a maturação biológica e sensorial intrauterina, expondo o prematuro a riscos no neurodesenvolvimento. Nesse cenário, o aleitamento materno destaca-se como estratégia de saúde pública, fornecendo nutrientes e estímulos sensoriais que favorecem a plasticidade cerebral. Enquanto a literatura tradicional foca em benefícios imunológicos, evidências sugerem que o leite humano atua como modulador das funções motoras e da integração sensorial. Para a psicologia, a amamentação transcende a oferta calórica, constituindo ambiente de estimulação precoce que organiza os sistemas básicos do bebê. Compreender como essa prática impacta marcos físicos e perceptivos é fundamental para aprimorar intervenções multidisciplinares neonatais. **Objetivo:** Analisar, com base na literatura atual, o impacto do aleitamento materno no desenvolvimento motor e sensorial de lactentes prematuros, identificando os benefícios dessa prática nos primeiros anos de vida. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica de literatura, com base em artigos científicos indexados nas bases de dados MEDLINE (PubMed) e LILACS. A estratégia de busca utilizou descritores controlados e termos livres relacionados ao aleitamento materno, recém-nascido prematuro, desenvolvimento motor e processamento sensorial, combinados pelos operadores booleanos AND/OR. Foram incluídos estudos publicados em português e inglês que abordassem a influência da amamentação no neurodesenvolvimento de bebês pré-termo. Foram excluídos artigos de opinião, teses e estudos que não estabeleciam correlação direta entre a alimentação e o neurodesenvolvimento. Dentre o levantamento inicial, foram selecionadas três referências principais por sua robustez metodológica e compatibilidade com o eixo temático. **Resultados e Discussão:** Os dados indicam que o aleitamento materno correlaciona-se a melhores pontuações em escalas motoras e cognitivas no primeiro ano de prematuros. Observou-se que bebês alimentados com leite humano apresentam maior velocidade de condução nervosa e maturação sensório-motora comparados ao uso de fórmulas. A amamentação prolongada

protege contra atrasos na aquisição de habilidades motoras, enquanto a interação mãe-bebê potencializa a integração sensorial e o controle postural. Além disso, a nutrição láctea mitiga prejuízos no neurodesenvolvimento de linguagem e movimento. A estabilidade promovida pelo contato pele a pele favorece a organização neurofisiológica do lactente. **Conclusão:** O aleitamento materno é determinante para a recuperação funcional e aceleração dos marcos motores em prematuros. Conclui-se que o leite humano funciona como terapia neurodesenvolvimental que garante o crescimento somático e a qualidade das respostas sensoriais. A integração de suporte nutricional e afeto deve ser priorizada, consolidando o papel do psicólogo e de toda equipe multiprofissional de saúde na promoção de intervenções que assegurem o potencial do desenvolvimento infantil.

Palavras-Chaves: recém-nascido prematuro; neurodesenvolvimento; aleitamento materno.

REFERÊNCIAS

HASS, Júlia Vicente; PANCERI, Carolina; PROCÍANOY, Renato Soibelman; SILVEIRA, Rita de Cássia; VALENTINI, Nadia Cristina. Risk Factors for cognitive, motor and language development of preterm children in the first year of life / Fatores de risco para o desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem ao longo do primeiro ano de vida de crianças nascidas prematuras. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 41, e2021165, 2023.

MICHELS, Kara A.; GHASSABIAN, Akhgar; MUMFORD, Sunni L.; SUNDARAM, Rajeshwari; BELL, Erin M.; BELLO, Scott C.; YEUNG, Edwina H. Breastfeeding and motor development in term and preterm infants in a longitudinal US cohort. **The American Journal of Clinical Nutrition**, v. 106, n. 6, p. 1456-1462, dez. 2017.

ZHANG, Ruolin; YING, Erya; WU, Xiujuan; QIN, Han; GUO, Yanping; GUO, Xin; YU, Zhangbin; CHEN, Jun. A systematic review and meta-analysis of breastfeeding and neurodevelopmental outcomes in preterm infant. **Frontiers in Public Health**, v. 12, p. 1401250, 21 nov. 2024.

8. FARMACOLOGIA NA AMAMENTAÇÃO: USO SEGURO DE MEDICAMENTOS DURANTE O ALEITAMENTO MATERNO

EIXO TEMÁTICO: FARMACOLOGIA NA AMAMENTAÇÃO

Carla Regina Rodrigues dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Unidade Central de Educação Faem Faculdade

Orientadora Vanessa Aparecida Gasparin

Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde.

Introdução: O aleitamento materno é reconhecido como uma das principais estratégias de promoção da saúde materno-infantil, proporcionando benefícios nutricionais, imunológicos, emocionais e sociais para a criança, além de vantagens à saúde da mulher. Apesar disso, o período de lactação frequentemente coincide com a necessidade do uso de medicamentos pela nutriz, seja para o tratamento de condições agudas ou crônicas, o que ainda gera insegurança entre profissionais de saúde e mães, contribuindo para orientações inadequadas e, muitas vezes, para a interrupção desnecessária do aleitamento materno. A farmacologia aplicada à amamentação assume papel fundamental nesse contexto, ao possibilitar a avaliação da segurança dos fármacos utilizados durante a lactação, considerando a exposição do lactente por meio do leite materno e a relação risco-benefício do tratamento materno. **Objetivo:** Analisar, à luz da literatura científica atualizada, os aspectos relacionados ao uso seguro de medicamentos durante a amamentação, destacando a importância da avaliação farmacológica na prática assistencial. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica de caráter descritivo, fundamentado em documentos oficiais nacionais e internacionais, com ênfase no manual “Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias”, em sua edição mais recente, além de diretrizes e publicações científicas relevantes sobre farmacologia na lactação. Foram selecionados materiais em língua portuguesa e inglesa, com foco na excreção de fármacos no leite materno, fatores que influenciam essa transferência e recomendações para o uso racional de medicamentos durante o aleitamento. **Resultados e Discussão:** A análise da literatura evidencia que a maioria dos medicamentos utilizados na prática clínica é compatível com a amamentação, sendo excretada no leite materno em quantidades mínimas e, geralmente, inferiores às doses terapêuticas utilizadas em lactentes. Fatores como peso molecular, lipossolubilidade, ligação às proteínas plasmáticas, meia-vida da droga, dose administrada e idade do lactente influenciam diretamente a passagem do fármaco para o leite humano. Classes amplamente prescritas, como analgésicos não opioides, antibióticos específicos, anti-inflamatórios e anti-hipertensivos, apresentam perfil de segurança favorável quando utilizados de forma adequada. Por outro lado, substâncias como quimioterápicos antineoplásicos, radiofármacos, drogas de abuso e alguns psicotrópicos exigem avaliação criteriosa, podendo demandar a suspensão temporária da amamentação. Destaca-se o papel do profissional de saúde, especialmente do enfermeiro, na orientação qualificada às nutrizes, no combate a mitos e na escolha de alternativas terapêuticas seguras, evitando o desmame precoce. **Conclusão:** A farmacologia na amamentação configura-se como um eixo essencial para a promoção do aleitamento materno seguro, uma vez que o uso racional de medicamentos, baseado em evidências científicas atualizadas, permite conciliar o tratamento materno com a manutenção da amamentação na maioria das situações clínicas, reforçando a importância da capacitação contínua dos profissionais de saúde e da utilização de fontes confiáveis para a proteção do binômio mãe-bebê.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; farmacologia; medicamentos; segurança do paciente.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias. 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.

RAMINELLI, Michele; HAHN, Siomara Regina. Medicamentos na amamentação: quais as evidências? **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 573–587, 2019. DOI: 10.1590/1413-81232018242.30052016.

TORRENS, Marina Febrer *et al.* Farmacologia e amamentação. **Revista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento**, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 64–77, out. 2025. ISSN 2183-6663. DOI: 10.60468/r.riase.2025.11(2).771.64-77

9. A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO MANEJO DA ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA.

Eixo temático: Atuação dos profissionais de saúde

Marcella Kayane Rodrigues Neves

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Nilton Lins

Jéssica Lopes dos Santos

Enfermeira Especialista em urgência e emergência.

Introdução: A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é uma das alergias alimentares mais prevalentes na infância, especialmente nos primeiros meses de vida, podendo causar manifestações gastrointestinais, cutâneas e respiratórias. Essa condição impacta diretamente a alimentação do lactente e quando mal manejada, pode levar ao desmame precoce e a prejuízos no crescimento e desenvolvimento infantil. Nesse contexto, o aleitamento materno destaca-se como principal estratégia nutricional, por ser o alimento mais completo e seguro para o bebê, além de reduzir a exposição precoce às proteínas alergênicas. A enfermagem possui papel fundamental na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, bem como na identificação precoce de sinais sugestivos de APLV, orientação às famílias e acompanhamento do lactente nos serviços de saúde. **Objetivo:** Evidenciar a atuação da enfermagem no manejo da alergia à proteína do leite de vaca em lactentes, destacando o aleitamento materno como estratégia nutricional segura e protetora, bem como o papel do enfermeiro na identificação precoce dos sinais e sintomas, orientação às famílias e prevenção do desmame precoce. **Metodologia:** Trata-se de um resumo simples, elaborado a partir de uma revisão de literatura do tipo integrativa. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados SciELO, LILACS e PubMed, orientada pela estratégia PICo, na qual a população (P) correspondeu a lactentes com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), o interesse (I) ao aleitamento materno e à atuação da enfermagem, e o contexto (Co) à assistência em saúde. A seleção dos estudos considerou publicações dos últimos cinco anos, nos idiomas português e inglês, que apresentassem relação direta com a temática proposta. **Resultados e Discussão:** Os estudos apontam que a atuação do enfermeiro na APLV ultrapassa a identificação precoce das manifestações clínicas, abrangendo sinais gastrointestinais e dermatológicos, como diarreia persistente, presença de sangue nas fezes, dermatite atópica, vômitos e refluxo acentuado. Nesse contexto, o profissional realiza acompanhamento contínuo do binômio mãe-bebê, com ênfase na promoção e manutenção do aleitamento materno exclusivo até o sexto

mês de vida e na orientação adequada quanto à exclusão da proteína do leite de vaca da dieta materna, quando indicada. Além disso, sua prática contribui para a prevenção do desmame precoce, para o fortalecimento do vínculo materno-infantil e para o encaminhamento oportuno ao acompanhamento multiprofissional, assegurando uma assistência integral, humanizada e baseada em evidências ao lactente. **Conclusão:** Conclui-se que a enfermagem desempenha papel fundamental no manejo da APLV, sendo indispensável na promoção do aleitamento materno, na educação em saúde e no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do lactente. A atuação qualificada do enfermeiro contribui para a redução de complicações, melhora da qualidade de vida da criança e fortalecimento das práticas do cuidado em saúde infantil.

Palavras-Chaves: enfermagem; alergia; lactente; aleitamento materno.

REFERÊNCIAS

ASSIS, P. P. DE *et al.* Crescimento de bebês com manifestações gastrointestinais de alergia à proteína do leite de vaca. **Revista de Nutrição**, v. 35, 2022.

FIQUENE, L. P. *et al.* ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA: UMA REVISÃO DE LITERATURA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 4, p. 2704–2710, 25 abr. 2024.

HAO, L.; WANG, S.; JI, W. Alergia à proteína do leite de vaca: Uma revisão abrangente de epidemiologia, patogênese, manifestações clínicas, diagnósticos e estratégias de manejo. **PubMed**, v. 34, n. 3, p. 298–307, 1º de junho de 2025.

NOCERINO, R. *et al.* The Burden of Cow's Milk Protein Allergy in the Pediatric Age: A Systematic Review of Costs and Challenges. **Healthcare (Basel, Switzerland)**, v. 13, n. 8, p. 888, dez. 2025.

REBECA FERREIRA NERY *et al.* CUIDADOS A LACTENTES COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 5, n. 5, p. 6024–6035, 21 dez. 2023.

ROCHA, J. *et al.* Manejo Clínico da Alergia à Proteína do Leite de Vaca na Atenção Primária em Saúde. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 15, n. 93, p. 14829–14842, 21 fev. 2025.

VINHAL MELO, C. *et al.* Impactos no desenvolvimento infantil decorrentes da Alergia à Proteína do leite de vaca (APLV). **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 2, p. 1091–1108, 8 fev. 2025.

10. FARMACOLOGIA DE VACINAS DURANTE A LACTAÇÃO: PROTEÇÃO DUPLA PARA MÃE E FILHO

Eixo temático: Farmacologia na amamentação

Jeniffer de Souza Valentim

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau – UNINASSAU, Campina Grande PB

Arthur Hennys Diniz Barbosa

Mestre em fitotecnia pela UFPB - campus III

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno constitui um dos principais mecanismos biológicos de proteção e nutrição infantil, fornecendo anticorpos, fatores imunomoduladores e componentes bioativos que fortalecem o sistema imune do lactente e reduzem significativamente o risco de infecções respiratórias, gastrointestinais e alergias. Durante o período de lactação, a administração de vacinas maternas pode potencializar esses efeitos protetores, promovendo a transferência de imunidade passiva específica por meio do leite materno, ao mesmo tempo em que confere proteção ativa à mãe contra doenças infecciosas graves. Essa estratégia de “proteção dupla” ganha relevância especial em contextos de surtos e epidemias, como observado com as vacinas contra COVID-19 e influenza, contribuindo diretamente para a construção de futuros saudáveis, tema central deste congresso. Apesar de lactantes terem sido inicialmente excluídas de ensaios clínicos de fase III, evidências acumuladas nos últimos anos demonstram segurança e benefícios claros dessa prática. **OBJETIVO:** Revisar a farmacologia das vacinas administradas durante a lactação, com ênfase na transferência de imunidade específica via leite materno, destacando aspectos de segurança, imunogenicidade e impacto na saúde materno-infantil, a fim de subsidiar campanhas de vacinação que incentivem a adesão sem interrupção da amamentação. **METODOLOGIA:** Trata-se de revisão integrativa da literatura científica publicada entre 2021 e 2025, consultando bases de dados como PubMed, Embase e recomendações de órgãos internacionais (CDC, WHO). Foram selecionados estudos observacionais, coortes prospectivas e revisões sistemáticas que avaliaram vacinas mRNA contra SARS-CoV-2, vacinas inativadas contra influenza e vacina acelular contra pertussis (Tdap) em mulheres lactantes, com foco em parâmetros de segurança, presença de componentes vacinais no leite e transferência de anticorpos para o lactente. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As vacinas mRNA contra COVID-19 induzem respostas imunes robustas em lactantes, resultando em elevação significativa de anticorpos IgA e IgG

específicos no soro materno e no leite, detectáveis a partir da primeira semana após a dose inicial e mantidos por até seis meses. Esses anticorpos apresentam capacidade neutralizante contra o vírus SARS-CoV-2 e são transferidos ao trato gastrointestinal do bebê, sendo detectados em fezes infantis. traços mínimos e fragmentados de RNA mensageiro vacinal foram identificados no leite até 45 horas após a vacinação, porém sem evidência de atividade biológica ou translacional, confirmando a ausência de risco para o lactente e a segurança da continuidade da amamentação. vacinas inativadas contra influenza promovem aumento de IgA secretória no leite, associado à redução de infecções respiratórias no bebê. Da mesma forma, a administração pós-parto da vacina Tdap confere proteção significativa contra coqueluche infantil por meio da transferência de anticorpos no colostro e leite maduro. Os eventos adversos maternos são geralmente leves e transitórios, semelhantes aos observados em mulheres não lactantes. Tais achados reforçam que a vacinação materna durante a lactação não compromete a qualidade do leite, ao contrário, amplia sua função protetora, configurando uma estratégia valiosa de saúde pública. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A vacinação materna durante a lactação revela-se segura, eficaz e estratégica, ampliando a imunidade passiva que o aleitamento materno naturalmente oferece ao lactente. Incentivar a adesão a essa prática por meio de campanhas informativas baseadas em evidências recentes é fundamental para superar barreiras culturais e hesitação vacinal, integrando-a às rotinas de cuidado pós-parto e fortalecendo o aleitamento como pilar de promoção de saúde infantil a longo prazo.

Palavras-Chaves: imunização materna; leite humano; imunidade passiva.

REFERÊNCIAS

HANNA, N. *et al.* Biodistribution of mRNA COVID-19 vaccines in human breast milk. **eBioMedicine**, v. 96, 2023. DOI: 10.1016/j.ebiom.2023.104800. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964\(23\)00366-3/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(23)00366-3/fulltext) ou <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37734205/>.

HANNA, N. *et al.* Detection of messenger RNA COVID-19 vaccines in human breast milk. **JAMA Pediatrics**, v. 176, n. 12, p. 1263-1265, 2022. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2022.3588. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2796427> ou <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36156636/>.

NARAYANASWAMY, V. *et al.* Neutralizing antibodies and cytokines in breast milk after coronavirus disease 2019 (COVID-19) mRNA vaccination. **Obstetrics & Gynecology**, v. 139, n. 2, p. 181-191, 2022. DOI: 10.1097/AOG.0000000000004661. Disponível em: https://journals.lww.com/greenjournal/fulltext/2022/02000/neutralizing_antibodies_and_cytokines_in_breast.6.aspx ou <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35104067/>.

PERL, S. H. *et al.* SARS-CoV-2-specific antibodies in breast milk after COVID-19 vaccination of breastfeeding women. **JAMA**, v. 325, n. 19, p. 2013-2014, 2021. DOI:10.1001/jama.2021.5782. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779182> ou <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33843975/>.

WHITED, N.; CERVANTES, J. Antibodies against SARS-CoV-2 in human breast milk after vaccination: a systematic review and meta-analysis. **Breastfeeding Medicine**, v. 17, n. 6, p.475-483, 2022. DOI: 10.1089/bfm.2021.0353. Disponível em: <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/bfm.2021.0353>

11. USO SEGURO DE ANALGÉSICOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO: MITOS E VERDADES

Eixo temático: Farmacologia na amamentação

Jeniffer de Souza Valentim

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau- UNINASSAU Campina Grande, PB

Arthur Hennys Diniz Barbosa

Mestre em fitotecnia pela UFPB - campus III

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é essencial para o desenvolvimento saudável do lactente, oferecendo nutrição otimizada e proteção imunológica, mas muitas mães interrompem a prática devido a medos infundados sobre o uso de analgésicos comuns, como paracetamol e ibuprofeno, acreditando que possam prejudicar o bebê. Esses receios frequentemente derivam de desinformação, ignorando evidências que demonstram sua compatibilidade com a lactação. No contexto pós-parto, onde dores como as perineais ou cefaleias são frequentes, o manejo adequado da dor materna é crucial para promover o bem-estar emocional e físico, evitando o abandono precoce da amamentação. Estudos recentes destacam que esses medicamentos, quando usados em doses recomendadas, transferem quantidades mínimas para o leite materno, alinhando-se ao tema do congresso de nutrir e proteger futuros saudáveis por meio de práticas farmacológicas seguras e inovadoras, como a integração de orientações simples em rotinas de saúde materna. **OBJETIVO:** Desmistificar mitos comuns sobre o uso de paracetamol e ibuprofeno durante a amamentação, fornecendo orientações baseadas em guidelines farmacológicos atualizados e acessíveis, com o intuito de inspirar mães a manterem o aleitamento materno sem interrupções desnecessárias, promovendo uma abordagem inovadora que enfatiza o impacto positivo no vínculo mãe-bebê e na saúde mental materna. **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão integrativa de literatura científica publicada entre 2021 e 2026, consultando bases de dados como PubMed, Embase, LactMed e sites de organizações confiáveis (ACOG, AAFP, WHO). Foram selecionados estudos observacionais, revisões sistemáticas e guidelines clínicos focados na farmacocinética de paracetamol e ibuprofeno em lactantes, incluindo dados sobre excreção no leite materno, segurança infantil e eficácia analgésica pós-parto. Critérios de inclusão priorizaram fontes de alto impacto, com ênfase em evidências inovadoras sobre combinações multimodais de analgésicos para otimizar o manejo da dor sem comprometer a lactação. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O paracetamol é considerado de primeira linha para alívio de dor leve a moderada e febre

durante a lactação, com excreção no leite materno inferior a 2% da dose materna ajustada por peso, resultando em quantidades insignificantes para o lactente (menos de 0,5% da dose pediátrica recomendada). Guidelines atualizados confirmam sua segurança em doses padrão (até 4g/dia), sem relatos de efeitos adversos em bebês saudáveis. O ibuprofeno, um anti-inflamatório não esteroide, apresenta níveis ainda mais baixos no leite (cerca de 0,6% da dose materna), com pico de concentração de 13- 180 mcg/L detectado em estudos sensíveis, equivalendo a menos de 0,0008% da exposição infantil diária. Evidências inovadoras de ensaios randomizados demonstram que o uso programado de ibuprofeno pós-cesárea ou vaginal não só reduz a dor materna em até 50%, mas também aumenta as taxas de amamentação em 24 horas pós-parto, sem interrupção necessária. Mitos como o risco de sedação infantil ou danos hepáticos são desmentidos por meta-análises, que mostram ausência de eventos adversos em mais de 20 casos monitorados. A combinação de paracetamol e ibuprofeno em abordagens multimodais é recomendada para dores intensas, minimizando o uso de opioides e promovendo recuperação materna mais rápida, com orientações simples como dosar antes do sono prolongado do bebê para reduzir exposição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O uso seguro de paracetamol e ibuprofeno durante a amamentação desmistifica medos infundados, permitindo que mães gerenciem a dor de forma eficaz sem comprometer o aleitamento, fortalecendo o cuidado que nutre e protege. Campanhas inovadoras devem integrar esses guidelines em consultas pós-parto, capacitando profissionais de saúde a educar famílias e promover a adesão, resultando em maior bem-estar materno-infantil e redução no abandono precoce da amamentação como estratégia de saúde pública sustentável.

Palavras-chave: aleitamento materno; analgésicos; ibuprofeno; paracetamol; segurança na lactação.

REFERÊNCIAS:

AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS. Medication Safety in Breastfeeding. **American Family Physician**, v. 106, n. 6, p. 638-644, 2022.

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. **Pharmacologic Stepwise Multimodal Approach for Postpartum Pain Management. Obstetrics & Gynecology**, v. 138, n. 3, p. e65-e77, 2021. DOI: 10.1097/AOG.0000000000004517.

DRUGS AND LACTATION DATABASE (LACTMED). **Ibuprofen**. Bethesda: **National Library of Medicine, 2025**. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500986/>.

SPECIALIST PHARMACY SERVICE. **Using NSAIDS during breastfeeding**. London: NHS, 2024. Disponível em: <https://www.sps.nhs.uk/articles/using-nsaids-during-breastfeeding/>

12. BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO

Milena Larissa Ferreira da Silva

Bacharela em enfermagem pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida- ASCES-UNITA

Pós graduada em obstetrícia pelo Grupo CEFAPP

Claudina de Fátima Cintra Pereira

Bacharela em enfermagem pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida- ASCES-UNITA

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é reconhecido como uma das estratégias mais eficazes para a promoção da saúde infantil e materna, sendo recomendado de forma exclusiva nos primeiros seis meses de vida e complementado até os dois anos ou mais. Essa prática oferece nutrientes essenciais, fortalece o vínculo entre mãe e filho e contribui significativamente para a redução da morbimortalidade infantil. **OBJETIVO:** Descrever os principais benefícios do aleitamento materno para o desenvolvimento do lactente e para a saúde da mulher, destacando sua relevância no contexto da promoção da saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caráter descritivo, desenvolvido por meio de uma revisão narrativa da literatura científica. A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados nacionais e internacionais, como SciELO, PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores: “aleitamento materno”, “promoção da saúde” e “saúde infantil”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos artigos científicos, manuais institucionais e diretrizes publicadas em português e inglês, priorizando estudos recentes e de relevância para o tema. A seleção do material considerou publicações que abordassem os aspectos nutricionais, imunológicos e psicossociais do aleitamento materno. Após a leitura exploratória e analítica dos textos, os dados foram organizados de forma temática, permitindo a síntese das evidências relacionadas aos benefícios do aleitamento materno para a saúde materno-infantil. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Evidencia-se que o leite materno contém composição nutricional adequada às necessidades do recém-nascido, favorecendo o crescimento saudável e o desenvolvimento neurológico. Seus componentes imunológicos atuam na proteção contra infecções respiratórias e gastrointestinais, reduzindo hospitalizações e complicações na infância. Para a mãe, a amamentação contribui para a involução uterina, auxilia na recuperação pós-parto e está associada à diminuição do risco de câncer de mama e ovário. Além disso, o aleitamento materno promove benefícios emocionais, fortalecendo o vínculo afetivo e favorecendo o desenvolvimento psicológico da criança. Do ponto de vista social e econômico, essa prática reduz custos com fórmulas infantis e tratamentos de saúde, configurando-se como intervenção de baixo custo e alto impacto. Entretanto, fatores como

falta de informação, insegurança materna e ausência de apoio profissional podem dificultar a manutenção da amamentação, ressaltando a importância de ações educativas e do acompanhamento por profissionais de saúde. **CONCLUSÃO:** O aleitamento materno apresenta benefícios amplos e comprovados para a saúde materno-infantil, sendo fundamental a implementação de políticas públicas e estratégias de educação em saúde que incentivem e apoiem essa prática. A atuação multiprofissional é essencial para orientar as puérperas, prevenir o desmame precoce e promover uma experiência de amamentação segura e satisfatória.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; promoção da saúde; saúde infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: **aleitamento materno e alimentação complementar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

GIUGLIANI, Elsa Regina Justo. **Aleitamento materno: princípios gerais**. *Jornal de Pediatria*, v. 76, supl. 3, p. S238-S252, 2000.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Guideline: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services**. Geneva: WHO, 2017.

13. DESAFIOS ENCONTRADOS NA PRÁTICA DE AMAMENTAÇÃO POR PUÉRPERAS ADOLESCENTES

EIXO TEMÁTICO: DESAFIOS NA AMAMENTAÇÃO

Milena Larissa Ferreira da Silva

Bacharela em enfermagem pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida- ASCES-UNITA Pós graduada em obstetrícia pelo Grupo CEFAPP

Claudina de Fátima Cintra Pereira

Bacharela em enfermagem pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida- ASCES-UNITA

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é reconhecido como prática essencial para a promoção da saúde materno-infantil, contribuindo significativamente para a redução da morbimortalidade neonatal e para o desenvolvimento saudável da criança. No contexto da maternidade na adolescência, a prática da amamentação é permeada por desafios específicos relacionados a fatores biológicos, emocionais e socioculturais, que podem comprometer a manutenção do aleitamento exclusivo. A adolescência caracteriza-se por um período de intensas transformações, o que pode dificultar a adaptação ao papel materno e à responsabilidade do cuidado com o recém-nascido. **OBJETIVO:** Analisar os principais desafios encontrados na prática da amamentação por puérperas adolescentes e suas implicações para a saúde materno-infantil. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de revisão descritiva da literatura, com abordagem qualitativa, fundamentado na análise de produções científicas que abordam a experiência da amamentação em adolescentes. Foram considerados estudos que investigam fatores sociais, emocionais e assistenciais relacionados ao processo de amamentar. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise evidencia que a falta de apoio familiar e profissional, o desconhecimento sobre técnicas adequadas de amamentação, a insegurança emocional e a baixa escolaridade constituem barreiras relevantes para a continuidade do aleitamento materno. Dificuldades como dor mamária, pega inadequada e percepção de leite insuficiente favorecem o desmame precoce. Observa-se que a presença de uma rede de apoio efetiva e a atuação de profissionais de saúde por meio de ações educativas e acompanhamento contínuo contribuem para o fortalecimento da autoconfiança das adolescentes e para a adesão ao aleitamento exclusivo. **CONCLUSÃO:** Os desafios enfrentados por puérperas adolescentes na prática da amamentação evidenciam a necessidade de estratégias integradas de cuidado, com ênfase em educação em saúde, apoio psicossocial e acompanhamento multiprofissional. A implementação de políticas públicas voltadas ao suporte às mães adolescentes é fundamental para promover a continuidade do aleitamento materno e melhorar os indicadores de saúde materno-infantil.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; adolescência; saúde materno-infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar.** Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Protecting, promoting and supporting breastfeeding. Geneva: WHO, 2017.

VICTORA, C. G. *et al.* Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. **The Lancet**, v. 387, n. 10017, p. 475-490, 2016.

14. IMPACTO DO ALEITAMENTO MATERNO AO LONGO DA VIDA

Impacto do aleitamento ao longo da vida

Milena Larissa Ferreira da Silva

Bacharela em enfermagem pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida- ASCES-UNITA

Pós graduada em obstetrícia pelo Grupo CEFAPP

Claudina de Fátima Cintra Pereira

Bacharela em enfermagem pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida- ASCES-UNITA

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno constitui uma estratégia essencial de promoção da saúde, reconhecida por organismos internacionais como intervenção prioritária para a redução da morbimortalidade infantil e para a melhoria das condições de saúde ao longo do ciclo vital. Seus efeitos extrapolam o período neonatal, repercutindo em dimensões biológicas, cognitivas e psicossociais que influenciam a qualidade de vida na infância e na vida adulta **OBJETIVO:** Analisar, sob perspectiva acadêmica, o impacto do aleitamento materno ao longo da vida, evidenciando suas contribuições para a saúde individual e coletiva **METODOLOGIA:** Realizou-se uma revisão descritiva da literatura, de abordagem qualitativa, fundamentada na análise de produções científicas que investigam os efeitos de longo prazo da amamentação. Foram considerados estudos que abordam desfechos nutricionais, imunológicos, metabólicos e psicossociais associados ao aleitamento materno. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise dos estudos demonstra que o aleitamento materno está significativamente associado à redução da incidência de infecções na infância, bem como à menor probabilidade de desenvolvimento de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares na vida adulta. Observa-se, ainda, impacto positivo no desenvolvimento neurocognitivo e no fortalecimento do vínculo materno-infantil. Para a mulher, a amamentação relaciona-se à diminuição do risco de neoplasias mamárias e ovarianas e à recuperação fisiológica no pós-parto. Em âmbito coletivo, verifica-se contribuição para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, por meio da prevenção de agravos e da redução de custos assistenciais. Entretanto, persistem barreiras socioculturais e institucionais que dificultam a manutenção do aleitamento exclusivo, evidenciando a necessidade de intervenções educativas e de suporte profissional qualificado. **CONCLUSÃO:** O aleitamento materno configura-se como determinante relevante da saúde ao longo da vida, com repercussões clínicas e sociais expressivas. A ampliação de políticas públicas, ações educativas e estratégias de apoio à amamentação é fundamental para potencializar seus

benefícios e promover equidade em saúde.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; promoção da saúde; saúde infantil.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: **aleitamento materno e alimentação complementar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Guideline: **protecting, promoting and supporting breastfeeding**. Geneva: WHO, 2017.
- VICTORA, C. G. et al. Breastfeeding in the 21st century: **epidemiology, mechanisms, and lifelong effect**. The Lancet, v. 387, n. 10017, p. 475-490, 2016.

15. CONDUITAS ADOTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO BRASIL PARA AMAMENTAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Eixo temático: Desafios da amamentação

Mariana Thaize Pereira Borges

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho - Campus Vergueiro

Giovanna Gamba Cerqueira

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho - Campus Vergueiro

Gabriela Magalhães Ribeiro

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho - Campus Vergueiro

Juliana Verrone Rachid

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho - Campus Vergueiro

Geórgia Pietra Áppio Lorenzetti

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho - Campus Vergueiro

Clara Gomides Pereira de Paiva

Graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do Triângulo – Unitri

Introdução: A pandemia de COVID-19 trouxe desafios significativos para a assistência materno- infantil no Brasil, inclusive no que diz respeito à amamentação de recém-nascidos. Diante do risco de transmissão do SARS-CoV-2, os serviços públicos de saúde precisaram adaptar suas condutas para garantir a segurança das mães e bebês, sem comprometer os benefícios essenciais do aleitamento materno. **Objetivos:** Identificar e analisar as condutas adotadas pelos serviços públicos de saúde no Brasil para amamentação de recém nascidos durante a pandemia de COVID-19. **Metodologia:** Trata-se de um estudo documental de caráter descritivo, fundamentado na análise de notas técnicas publicadas, no ano de 2020, pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS), por meio do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (DAPES), especificamente da Coordenação-Geral de Ciclos da Vida e da Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, que orientaram as condutas relacionadas ao aleitamento materno durante a pandemia de COVID-19 no Brasil no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). **Resultados e discussão:** As fontes analisadas demonstram consenso quanto ao estímulo do aleitamento materno durante a pandemia de COVID-19, incluindo em casos de mães com suspeita ou confirmação de infecção pelo vírus, salientando, porém, que este deve ser feito com respeito rigoroso às medidas de prevenção da transmissão pela via respiratória. Destaca-se que não há evidências da presença de antígenos transmissores do SARS-CoV-2 no leite materno, sendo o contato com secreções respiratórias a principal via de transmissão do vírus, o que legitima a recomendação da continuidade do aleitamento materno, associado, porém ao uso de máscaras e higiene frequente de mãos e superfícies. Reforça-se também a recomendação da não separação mãe-bebê, contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida, considerando alternativas como extração do

leite em caso de inaptidão clínica da mãe para amamentar. O leite materno possui papel protetor imunológico, portanto a suspensão da amamentação pode contribuir com agravos de morbimortalidade infantil por causas evitáveis. Assim, os achados demonstram que a pandemia exigiu adaptações nas práticas assistenciais, mas não alterou o entendimento científico sobre os benefícios do aleitamento materno, que permanece como intervenção essencial, segura e estratégica para a saúde materno-infantil. **Conclusão:** Apesar das adaptações impostas, o aleitamento materno manteve-se como essencial e seguro para a promoção da saúde materno-infantil, uma vez que seus benefícios superam os potenciais riscos de transmissão viral, em virtude de seu reconhecido papel imunológico e protetor.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; COVID-19; saúde materno-infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota técnica nº 15/2020-COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200805_N_NotaTecnicaCovidCocam15_8045946382_474299533.pdf. Acesso em: 4 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota técnica nº 14/2020-COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/08/20200805_N_NotaTecnicaCovidCocam14_3588521282864535759.pdf. Acesso em: 4 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Nota técnica nº 13/2020-COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200805_N_NotaTecnicaCovidCocam13_1122459670_6575811.pdf. Acesso em: 4 fev. 2026

16. FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA SOBRE TÉCNICA DA AMAMENTAÇÃO E ASPECTOS SOCIOCULTURAIS

Eixo temático: Desafios na amamentação

Ana Carolina de Vasconcelos Arruda Tavares

Enfermeira, especialista em Obstetrícia, Mestra em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco

Introdução: O aleitamento humano (AH) constitui-se como prática fundamental para a sobrevivência infantil e para a promoção da saúde materno-infantil. Evidências epidemiológicas apontam que crianças desmamadas precocemente apresentam maior risco de morbimortalidade, associada a causas como diarreia, desnutrição, infecções respiratórias e distúrbios do sistema imunológico. Estudos indicam que o risco relativo de morte pode ser até vinte vezes maior entre crianças que não recebem leite humano, configurando o aleitamento como estratégia simples, efetiva e de baixo custo para a redução desses agravos. A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância recomendam o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida e continuado, de forma complementar, até dois anos ou mais. Apesar de o Brasil dispor de legislação avançada de proteção à amamentação, o desmame precoce permanece como realidade frequente, influenciado por fatores biológicos, emocionais, culturais e sociais.

Objetivo: Analisar, a partir da literatura científica, os fatores associados ao desmame precoce, com ênfase nas dificuldades relacionadas à técnica da amamentação e nos aspectos socioculturais que interferem na prática do aleitamento humano.

Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, realizada a partir de publicações científicas nacionais e internacionais disponíveis em bases de dados da área da saúde, contemplando estudos que abordam aleitamento humano, desmame precoce, técnica da amamentação e fatores psicossociais envolvidos nesse processo.

Resultados e Discussão: Os estudos evidenciam que as dificuldades relacionadas à técnica da amamentação figuram entre os principais fatores associados ao desmame precoce, especialmente entre pessoas primíparas. Condições como dor mamilar, ingurgitamento mamário, fadiga, sucção ineficaz e pega inadequada são frequentemente observadas nas primeiras horas e dias pós-parto, impactando negativamente a experiência da amamentação. A insegurança quanto à produção de leite e a interpretação do choro do bebê como sinal de fome reforçam a crença cultural do “leite fraco”, favorecendo a introdução precoce de fórmulas infantis. Ademais, fatores emocionais, como medo, frustração e vulnerabilidade psíquica, somam-se às influências familiares e

socioculturais, contribuindo para a interrupção do aleitamento. A literatura destaca ainda que a amamentação deve ser compreendida como prática aprendida e socialmente construída, permeada por valores culturais, relações familiares e condições socioeconômicas. **Considerações Finais:** Conclui-se que o enfrentamento do desmame precoce exige intervenções contínuas e integradas, iniciadas no pré-natal e estendidas ao período puerperal e à atenção primária. A qualificação das ações educativas, o acompanhamento da técnica da amamentação e a sensibilização da rede familiar e dos profissionais de saúde são fundamentais para o fortalecimento do aleitamento humano, respeitando sua complexidade biológica, emocional e sociocultural.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; desmame precoce; aspectos socioculturais.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, G. E. F. *et al.* Dificuldades iniciais com a técnica da amamentação e fatores associados a problemas com a mama em puérperas. **Rev. Paul Pediatr.**, v. 35, n. 3, p.265-272, 2017.

MONTEIRO, R. M. **Amamentação: desafio a ser enfrentado e vencido. 2011.** Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família – Universidade Federal de Minas Gerais, Conselheiro Lafaiete, 2011.

PASTORELLI, P. P. L. *et al.* Significados e experiências culturais em amamentação entre mulheres de dois países. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 27, 2019.

17. EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PRÉ-NATAL: DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PREPARO À AMAMENTAÇÃO

Eixo temático: Atuação dos profissionais de saúde

Ana Carolina de Vasconcelos Arruda Tavares

Enfermeira, especialista em Obstetrícia, Mestra em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco

Introdução: A educação em saúde no pré-natal constitui-se como eixo fundamental para a promoção da saúde materno-infantil, especialmente no preparo para a amamentação. No âmbito da Atenção Básica (AB), principal porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde, os profissionais de saúde desempenham papel estratégico na orientação, no apoio e na construção de saberes relacionados ao aleitamento humano. Entretanto, observa-se que muitos profissionais concluem a graduação e ingressam nos serviços de saúde ou na docência sem formação pedagógica específica, apesar de desenvolverem ações educativas junto às gestantes e suas famílias. Historicamente, a formação superior em saúde no Brasil foi marcada por currículos tecnicistas, verticalizados e centrados no saber biomédico, influenciados por ideologias conservadoras que fragmentam o cuidado e dificultam práticas educativas críticas. Nesse contexto, as ações educativas no pré-natal, voltadas ao preparo para a amamentação, tendem a ocorrer de forma prescritiva e descontextualizada, desconsiderando os aspectos culturais, emocionais e sociais que permeiam essa prática. **Objetivo:** Analisar, a partir da literatura científica, os desafios da formação dos profissionais de saúde para o desenvolvimento da educação em saúde no pré-natal, com ênfase no preparo das gestantes para a amamentação. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizada a partir de produções científicas utilizando bases de dados como SciELO, LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde e outras fontes indexadas de relevância na área, que abordam formação profissional em saúde, educação em saúde no pré-natal, aleitamento humano, currículo e prática pedagógica, além de documentos normativos da área da saúde e da educação. **Resultados e Discussão:** Os estudos evidenciam que a formação inicial dos profissionais de saúde privilegia o domínio técnico-científico, em detrimento da formação pedagógica, o que fragiliza as ações educativas desenvolvidas durante o pré-natal. Observa-se que o preparo para a amamentação, frequentemente, é realizado por meio de estratégias expositivas, centradas no profissional, com pouca valorização do diálogo e da escuta das gestantes. Essa abordagem dificulta a participação ativa das mulheres e a incorporação de seus saberes, experiências e

contextos socioculturais. A literatura aponta que os currículos dos cursos de graduação em saúde são influenciados por políticas educacionais que buscam homogeneização, mas que também se configuram como espaços de disputa e ressignificação. O conceito de *habitus* contribui para compreender a reprodução de práticas educativas tradicionais no pré-natal, ao mesmo tempo em que evidencia a possibilidade de transformação a partir de experiências formativas dialógicas. A educação em saúde no preparo para a amamentação envolve dimensões ideológicas, culturais, emocionais e históricas, exigindo metodologias ativas que promovam autonomia, reflexão crítica e fortalecimento da confiança da gestante para o exercício do aleitamento humano. **Considerações Finais:** Conclui-se que a qualificação da educação em saúde no pré-natal, especialmente no preparo para a amamentação, depende de mudanças nos processos de formação dos profissionais de saúde. A incorporação de práticas pedagógicas dialógicas e problematizadoras nos currículos é fundamental para formar profissionais capazes de desenvolver ações educativas sensíveis, contextualizadas e comprometidas com a promoção do aleitamento humano.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; educação em saúde; assistência pré-natal.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, P. **O Senso Prático**. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília, 2012.

DANTAS, M. B. P. **Educação em saúde na Atenção Básica: sujeito, diálogo, intersubjetividade**. Orientadora: Maria Rejane Ferreira da Silva. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, 2010.

FIGUEIREDO, G. O.; ORRILLO, Y. A. D. Currículo, Política e Ideologia: estudos críticos na educação superior em saúde. **Trab. Educ. Saúde**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, 2020.

TREVISIO, P.; COSTA, B. E. P. Percepção de profissionais da área da saúde sobre a formação em sua atividade docente. **Texto Contexto Enferm.**, v. 26, n. 01, 2017.

18. AMAMENTAÇÃO, CULTURA E ECONOMIA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA DO DESMAME NO BRASIL

Eixo temático: Desafios na amamentação

Ana Carolina de Vasconcelos Arruda Tavares

Enfermeira, especialista em Obstetrícia, Mestra em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco

Introdução: A prática da amamentação tem sido historicamente influenciada por fatores culturais, econômicos, políticos e sociais, configurando-se como um fenômeno que ultrapassa o campo biológico. No Brasil, a cultura do desmame apresenta raízes históricas profundas, anteriores inclusive à industrialização dos alimentos infantis. A análise histórica evidencia que o aleitamento humano (AH) não é apenas um ato natural, mas uma prática socialmente regulada, moldada por interesses econômicos, discursos científicos e valores culturais dominantes em diferentes períodos históricos. Compreender essa trajetória torna-se fundamental para problematizar o desmame precoce e subsidiar práticas educativas e políticas públicas que promovam o aleitamento de forma crítica e contextualizada. **Objetivo:** Analisar, à luz da literatura, a relação histórica entre amamentação, cultura e economia no Brasil, destacando os determinantes socioculturais e econômicos que contribuíram para a institucionalização do desmame precoce. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura, fundamentada em obras clássicas e estudos científicos que abordam a história do aleitamento humano, as influências culturais e econômicas sobre a amamentação e os processos de mercantilização da alimentação infantil, com ênfase no contexto brasileiro. **Resultados e Discussão:** Os estudos apontam que, antes da colonização, o aleitamento humano era prática cotidiana entre os povos indígenas, sendo o desmame precoce restrito a situações excepcionais. Com a colonização europeia, instaurou-se no Brasil a cultura do desmame, associada à desvalorização social da amamentação entre as classes dominantes e à institucionalização do aleitamento mercenário, inicialmente realizado por indígenas e, posteriormente, por mulheres negras escravizadas. No século XIX, a medicina higienista passou a questionar o uso de amas-de-leite, ao mesmo tempo em que patologizou a amamentação, difundindo conceitos como “leite fraco” e hipogalactia. No início do século XX, a indústria de leites e fórmulas infantis apropriou-se do discurso científico para promover a substituição do leite humano, utilizando estratégias de marketing e a legitimação por profissionais de saúde. Programas assistenciais de distribuição de leite em pó também contribuíram para a consolidação do desmame comerciográfico. A literatura evidencia que esse processo esteve diretamente relacionado à mercantilização da cultura, conforme discutido

por Apple, na qual práticas sociais são transformadas em produtos. Apesar disso, os movimentos de resistência e as disputas ideológicas revelam que a amamentação permanece como espaço de tensão entre interesses econômicos e práticas de cuidado baseadas na cultura e na emancipação humana. **Considerações Finais:** Conclui-se que a amamentação, ao longo da história brasileira, foi profundamente condicionada por fatores culturais e econômicos, sendo o desmame precoce socialmente construído e legitimado. Reconhecer essa trajetória é essencial para o desenvolvimento de ações educativas e políticas públicas que respeitem os contextos socioculturais das pessoas que amamentam, promovendo o aleitamento humano de forma crítica, ética e emancipatória.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; desmame precoce; aspectos socioculturais.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA J. A. G.; NOVAK, F. R. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. **Jornal de Pediatria**, v. 80, n. 5, 2004.

APPLE, M. W. Reprodução, contestação e currículo (pp. 19-54) In **Educação e Poder**. Porto Alegre, ArtMed, 1989.

BRANDÃO, C. R.; FAGUNDES, M. C. V. Cultura popular e educação popular: expressões da proposta freireana para um sistema de educação. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 61, p. 89-106, jul./set. 2016.

PASTORELLI, P. P. L. *et al.* Significados e experiências culturais em amamentação entre mulheres de dois países. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 27, 2019.

19. A INFLUÊNCIA DA HORA DE OURO NA PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

Eixo temático: Vínculo mãe-bebê

Julia Zago de Barros

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Arthur Knieling Bolli

Graduando em Medicina pela Universidade de São Paulo

Caetano Zago de Barros

Graduando em Medicina pela Universidade Franciscana

Isabella Kappel Beppler

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Bianca Guazina Dalla Costa

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Luiza Silva Menegazzo

Médica pediatra pela Universidade Federal de Santa Maria

Introdução: O nascimento de um recém-nascido é um fenômeno biológico e psicossocial que envolve inúmeros fatores, entre eles a assistência perinatal imediata. Os primeiros 60 minutos após o nascimento, conhecidos como “Hora de Ouro”, abrangem o contato pele a pele entre a mãe e o bebê, período essencial para o sucesso do aleitamento e para a formação do vínculo. A OMS recomenda que esse encontro não seja interrompido; porém, o cenário assistencial atual nem sempre assegura tal prática. A negligência desse momento, motivada muitas vezes pela rotina hospitalar, compromete os benefícios do aleitamento materno exclusivo. **Objetivo:** Analisar o impacto da Hora de Ouro no sucesso do aleitamento materno exclusivo e na construção do vínculo mãe-bebê, destacando sua importância no contexto da humanização da assistência médica. **Metodologia:** Estudo qualitativo e analítico, realizado a partir de revisão narrativa da literatura científica sobre o cuidado humanizado, a amamentação e o contato pele a pele. Foram revisados artigos indexados nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO, utilizando as palavras-chave “aleitamento materno”, “Hora de Ouro”, “contato pele a pele” e “vínculo mãe-bebê”. Incluíram-se estudos publicados nos últimos 10 anos, relacionados diretamente ao tema e disponíveis na íntegra. Os estudos foram selecionados por meio da leitura de títulos, resumos e textos completos, considerando sua relevância científica e adequação ao objetivo proposto. A análise não contou com o envolvimento direto de seres humanos. **Resultados e Discussão:** A literatura evidencia que a Hora de Ouro é um regulador biológico e emocional extremamente eficaz. O contato pele a pele imediato resulta em picos endógenos de ocitocina e de prolactina, que são fundamentais para a liberação do colostro e para a involução uterina materna, além de contribuir para a estabilidade glicêmica e térmica, bem como para a colonização da microbiota neonatal. Os estudos evidenciam que os benefícios da primeira pega na sala de parto, frequentemente facilitada pela capacidade instintiva de busca ao peito, estão associados a uma redução dos índices de desmame precoce.

Além disso, a Hora de Ouro é uma estratégia capaz de ressignificar a experiência do parto e de mitigar o estresse neonatal, fortalecendo o apego seguro. Evidencia-se que as dificuldades na sua consolidação residem na priorização, pela equipe médica, de exames de rotina que poderiam ser realizados em momento oportuno, o que requer uma revisão ética dos protocolos institucionais em prol do cuidado integral da progenitora e do recém-nascido. Observa-se que a falta ou a interrupção desse contato pode diminuir as taxas de aleitamento materno exclusivo, o que evidencia a necessidade de adequação das práticas assistenciais. **Conclusão:** A Hora de Ouro é uma intervenção de baixo custo e alto impacto, sendo fundamental para a saúde física e emocional do binômio. Sua implementação é indispensável para a efetividade do aleitamento materno exclusivo e deve ser assegurada através da superação de modelos tecnocratas, garantindo o cuidado integral e humanizado no pós-parto.

Palavras-Chave: Aleitamento Materno; Hora de Ouro; Humanização da Assistência; Vínculo Mãe-Filho; Assistência Perinatal.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

VICTORA, Cesar G. *et al.* Amamentação no século 21: alcance, valor e eficácia. **The Lancet**, v. 387, n. 10017, p. 475-490, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Implementation guidance: protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. Geneva: WHO, 2018.

20. AMAMENTAÇÃO E POBREZA: COMO O TRABALHO INFORMAL FEMININO PRODUZ O DESMAME PRECOCE NO PÓS-PARTO IMEDIATO

Eixo temático: Desafios na amamentação

Julia Zago de Barros

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Caetano Zago de Barros

Graduando em Medicina pela Universidade Franciscana

Arthur Knieling Bolli

Graduando em Medicina pela Universidade de São Paulo

Bianca Guazina Dalla Costa

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Isabella Kappel Beppler

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Pâmela Monissa Aimi

Médica formada pela Universidade Franciscana

Introdução: A prática adequada da amamentação é fundamental para a saúde materno-infantil, sendo recomendada como exclusiva nos primeiros meses de vida. Entretanto, a sua realização está vinculada a fatores que ultrapassam o âmbito individual e relacionam-se a contextos sociais, institucionais e econômicos. Em situações associadas à pobreza, o trabalho informal feminino é determinante no desmame precoce, especialmente no pós-parto imediato, período importante para o estabelecimento do aleitamento. A ausência de contratação em emprego formal, de proteção às mulheres e de licença-maternidade cria a necessidade de retomada precoce ao labor. Esse fator compromete o estabelecimento de uma amamentação duradoura e eficaz, bem como evidencia o contraste entre as políticas de incentivo ao aleitamento e as condições socioeconômicas experimentadas por mulheres em situação de vulnerabilidade. **Objetivo:** Analisar como o desmame precoce no pós-parto imediato é afetado pela inserção de mulheres em situação de pobreza no trabalho informal, ressaltando os fatores institucionais e sociais limitantes da prática da amamentação. **Metodologia:** Estudo descritivo e analítico, elaborado a partir de revisão narrativa da literatura científica nacional e de produções que associam a informalidade laboral e a vulnerabilidade econômica à saúde materno-infantil, com ênfase nas consequências desses agravantes sociais sobre o aleitamento. **Resultados e Discussão:** A análise da literatura constata que o trabalho informal feminino repercute negativamente na amamentação. A interrupção precoce do aleitamento é potencializada em cenários associados à instabilidade de renda, à ausência do direito de licença-maternidade remunerada e à inexistência de espaços adequados para amamentar ou ordenhar o leite. No pós-parto imediato, a fim de manter a subsistência familiar, muitas mulheres retornam rapidamente às atividades

informais, o que torna inviável a amamentação exclusiva. A isso se acrescenta a sobrecarga de atividades domésticas e de cuidados atribuídos às progenitoras, contribuindo para o desgaste físico e emocional desse grupo. Observa-se, ainda, que as políticas de promoção do aleitamento limitam-se frequentemente a uma abordagem individualizante da responsabilidade de lactação, desconsiderando as perspectivas coletivas e das decisões maternas. Nesse sentido, o desmame precoce não deve ser compreendido como mera falha individual, mas como expressão da precarização do trabalho feminino e de desigualdades sociais. **Conclusão:** A promoção do aleitamento materno exige ações intersetoriais que articulem saúde, trabalho e assistência social, ampliando a proteção às mulheres para além do mercado formal. Sem o enfrentamento das desigualdades estruturais, a amamentação permanece como um ideal normativo incompatível com a realidade de grande parte das mulheres brasileiras.

Palavras-chave: amamentação; pobreza; trabalho informal; desmame precoce; pós-parto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno. Genebra: OMS, 2017.

SOUZA, Juliana Pereira; SILVA, Maria Helena. Trabalho feminino, informalidade e aleitamento materno em contextos de vulnerabilidade social. *Revista de Saúde Pública*, v. 54, p. 1-10, 2020.

21. ALEITAMENTO MATERNO COMO EIXO ESTRUTURANTE DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO PRIMEIRO ANO DE VIDA

Eixo temático: Nutrição e desenvolvimento infantil

Giulia Cervo da Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Andressa Alberti Fumaco

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)- Santa Maria/RS

Claudia Luísa Pottratz

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Elissa Noro

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Isabel Taborda

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Izabela Brazeiro de Mello

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Murillo Cassano Maciel

Graduando em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Luiza Silva Menegazzo

Médica pediatra e professora do curso de Medicina da Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Introdução: O desenvolvimento infantil inicia-se na vida intrauterina e envolve maturação neurológica, crescimento físico e aquisição de habilidades motoras, cognitivas, sociais e emocionais, sendo influenciado por fatores biológicos e ambientais. Condições socioeconômicas adversas, doenças e desnutrição crônica podem comprometer esse processo. Nesse contexto, o aleitamento materno destaca-se como intervenção essencial na primeira infância. A amamentação exclusiva até os seis meses fornece nutrição adequada, proteção imunológica, fortalece o vínculo mãe-bebê e associa-se a melhores desfechos no desenvolvimento infantil. **Objetivo:** Assim, este estudo teve como objetivo analisar o aleitamento materno como eixo estruturante do desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida. **Metodologia:** O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura. Como fontes de pesquisa, fez-se uso das bases de dados PubMed e Scielo, sob os descritores aleitamento materno, desenvolvimento infantil e nutrição do lactente. Foram incluídos artigos publicados a partir de 2015, a fim de estarem mais próximos da realidade atual, com texto completo para a leitura, nos idiomas português e inglês. Inicialmente, procedeu-se à leitura dos títulos e resumos para verificar a aderência ao tema e, por fim, os artigos pré-selecionados foram lidos na íntegra. A amostra final consistiu em seis artigos, os quais foram sintetizados para a construção deste estudo. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados mostram que o aleitamento materno está associado a melhores indicadores de nutrição e desenvolvimento no primeiro ano de vida. O leite materno fornece nutrientes essenciais, fatores imunológicos e compostos bioativos que contribuem para o crescimento adequado, a maturação fisiológica do lactente e a menor ocorrência de infecções nos primeiros meses. Observa-se ainda associação entre maior duração do aleitamento e melhores desfechos de desenvolvimento motor e

cognitivo, mesmo após o controle de fatores de confusão, sugerindo influência positiva da amamentação sobre o desenvolvimento neurológico infantil. Além disso, a amamentação relaciona-se à menor incidência de doenças comuns da infância, como diarreias e otites, condições que podem impactar o estado nutricional e o processo de desenvolvimento. A literatura discute que esses efeitos envolvem não apenas o aporte nutricional, mas também interações biológicas e ambientais presentes no ato de amamentar, incluindo proteção imunológica e aspectos do cuidado materno, descritos como elementos que influenciam o desenvolvimento infantil de forma integrada ao contexto familiar e social. Entretanto, observa-se que os estudos incluídos apresentam predominantemente delineamento observacional e heterogeneidade metodológica, o que limita a inferência de causalidade e a comparabilidade dos resultados, além de manter a possibilidade de influência de fatores socioeconômicos e ambientais não completamente controlados. Como limitações desta revisão, destacam-se o número restrito de estudos analisados e a diversidade nos métodos de avaliação, aspectos que devem ser considerados na interpretação dos achados. **Conclusão:** Com base nos estudos analisados, conclui-se que o aleitamento materno configura-se como um eixo fundamental para a promoção do desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida. As evidências demonstram que a amamentação, especialmente quando exclusiva nos primeiros seis meses, exerce efeito protetor sobre o crescimento, o desenvolvimento neuropsicomotor e a saúde geral da criança, contribuindo para a redução de infecções e para melhores desfechos motores e cognitivos. Tais benefícios resultam da combinação entre o aporte nutricional adequado, a proteção imunológica e as interações afetivas envolvidas no ato de amamentar. Assim, o incentivo e a proteção ao aleitamento materno devem ser fortalecidos como estratégia prioritária de saúde pública voltada à primeira infância.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; desenvolvimento infantil; nutrição infantil.

REFERÊNCIAS

BRITO, L. C. DOS S. *et al.* Knowledge of caregivers and factors associated with neuropsychomotor development in children. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 3, 2022.

DA CUNHA, A. J. L. A.; LEITE, Á. J. M.; DE ALMEIDA, I. S. The pediatrician's role in the first thousand days of the child: the pursuit of healthy nutrition and development. **Jornal de Pediatria**, v. 91, n. 6, p. S44–S51, nov. 2015.

LIKHAR, A.; BAGHEL, P.; PATIL, M. Early Childhood Development and Social Determinants. **Cureus**, v. 14, n. 9, p. 1–6, 2022. Disponível em: <https://www.cureus.com/articles/112074-early-childhood-development-and-social-determinants>. Acesso em: 24 jan. 2026.

22. COMPONENTES IMUNOLÓGICOS DO LEITE MATERNO E SUA IMPORTÂNCIA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS

EIXO TEMÁTICO: PROTEÇÃO IMUNOLÓGICA E PREVENÇÃO DE DOENÇAS

Tâmia Rayara Carvalho Araújo da Silva

Especialista em Gestão Educacional Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal do Piauí (UFPI);

Clévia Dantas Luz

Terapeuta Ocupacional Mestre em Gestão e Planejamento em Saúde da Amazônia pela Universidade do Estado do Pará- (UEPA)

Introdução: O leite materno humano é reconhecido como o alimento ideal para o lactente, não apenas por seu valor nutricional, mas também por sua complexa composição imunológica. Seus componentes bioativos, como a imunoglobulina A secretora (IgA), a lactoferrina e as células de defesa, desempenham papel fundamental na proteção contra agentes infecciosos e na modulação do sistema imunológico infantil, especialmente nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imune do recém-nascido ainda se encontra imaturo. Evidências científicas demonstram que o aleitamento materno contribui para a redução da incidência de infecções respiratórias, gastrointestinais e virais, além de favorecer o desenvolvimento saudável da microbiota intestinal. **Objetivo:** Analisar, por meio de revisão da literatura, a importância dos principais componentes imunológicos do leite materno IgA, lactoferrina e células de defesa e seu impacto na prevenção de doenças infecciosas e no fortalecimento da resposta imunológica em lactentes. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, estruturada a partir da estratégia PICO. A população considerada foi composta por lactentes; a intervenção correspondeu ao aleitamento materno com foco nos componentes imunológicos do leite humano; a comparação envolveu a ausência de aleitamento materno ou o uso de fórmulas infantis; e os desfechos analisados foram a redução da incidência de doenças infecciosas e a melhora da resposta imunológica infantil. A busca foi realizada nas bases de dados SciELO, LILACS, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed, utilizando descritores e operadores booleanos AND e OR. No PubMed, foi empregada a estratégia: *breast milk AND (IgA OR lactoferrin OR immune bells)*. Foram incluídos artigos publicados entre janeiro de 2016 e janeiro de 2026. Ao todo, foram identificados 396 artigos, dos quais 10 foram selecionados após leitura dos títulos, resumos e análise do texto completo, considerando critérios de relevância temática e qualidade metodológica. **Resultados e Discussão:** Os estudos analisados evidenciaram que a IgA secretora atua como a principal imunoglobulina do leite materno, protegendo as mucosas do trato gastrointestinal e respiratório ao impedir a adesão e a penetração de patógenos. A

lactoferrina demonstrou relevante ação antimicrobiana, antiviral e anti-inflamatória, principalmente por sua capacidade de quelar o ferro necessário à proliferação bacteriana. As células de defesa presentes no leite materno, como macrófagos e linfócitos, contribuem diretamente para a resposta imune do lactente e para a educação imunológica do organismo infantil. Os artigos apontaram ainda que o aleitamento materno está associado à redução de hospitalizações, menor ocorrência de infecções e melhor modulação da microbiota intestinal, fatores essenciais para a saúde infantil a curto e longo prazo. **Considerações Finais:** Conclui-se que os componentes imunológicos do leite materno exercem papel essencial na proteção contra doenças infecciosas e no fortalecimento do sistema imunológico dos lactentes. A IgA, a lactoferrina e as células de defesa atuam de forma integrada, conferindo ao leite materno características únicas e insubstituíveis. Dessa forma, o aleitamento materno deve ser amplamente promovido e incentivado como estratégia fundamental de saúde pública, reforçando a importância do apoio multiprofissional e de políticas que favoreçam sua prática. **Palavras-Chaves:** Leite materno; IgA secretora; Lactoferrina; Células imunológicas; Saúde da criança.

REFERÊNCIAS

- Donald, K.; Serapio-Palacios, A.; Gerbec, Z.; *et al.* A IgA secretora presente no leite materno protege contra a asma através da modulação da microbiota intestinal. **Cell Reports**, v. 43, n. 10, p. 114835, 2024. DOI: 10.1016/j.celrep.2024.114835.
- Honorio-França, A. C.; de Abreu, L. C.; Elmusharaf, K.; *et al.* Leite materno: da nutrição à ação imunológica. **Fronteiras in Immunology**, v. 13, p. 1036008, 2022. DOI: 10.3389/fimmu.2022.1036008.
- Laouar, A. Leucócitos maternos e programação imunológica infantil durante o aleitamento materno. **Trends in Immunology**, v. 41, n. 3, p. 225–239, 2020. DOI: 10.1016/j.it.2020.01.005.

23. ALEITAMENTO MATERNO COMO INTERVENÇÃO NATURAL NA REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Eixo temático: Proteção imunológica e prevenção de doenças.

Êmily Estéfane Gomes da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU Campina Grande

Suênia Maria Cantalice da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU Campina Grande

Bianca de Sousa Castro

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU Campina Grande

Italo Raphael Pereira Quintans

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU Campina Grande

Letícia da Silva Felix Coautor

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU Campina Grande

Arthur Felipe Rodrigues Silva

Enfermeiro pela Universidade Estadual da Paraíba, Mestre em Saúde Pública pela UEPB, Doutor em Enfermagem pela UPE/UEPB, Professor Universitário pela Faculdade UNINASSAU, Campina Grande PB.

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno favorece o vínculo inicial entre a mãe e o bebê, com impactos positivos no desenvolvimento e na saúde da criança a curto e longo prazo, especialmente quando praticada de forma exclusiva pelo lactente até o sexto mês de vida, e de forma complementar por pelo menos dois anos ou mais, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, o aleitamento materno é reconhecido como uma das intervenções mais eficazes na prevenção da mortalidade infantil em âmbito mundial. Nesse contexto, o estudo justifica-se pela importância do aleitamento materno como contribuinte natural para diminuição da morbimortalidade na primeira infância. **OBJETIVO:** Analisar o aleitamento materno como intervenção natural na redução da morbimortalidade infantil, destacando seus efeitos na prevenção de doenças e desenvolvimento saudável da criança. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada a partir da busca de artigos nas bases de dados SciELO e PubMed, com artigos selecionados entre os anos de 2021 a 2025, nos idiomas português e inglês. Foram incluídos estudos que abordassem o objetivo central da pesquisa, e excluíram-se teses, trabalhos duplicados e aqueles não disponíveis integralmente. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, cinco artigos compuseram a amostra final do trabalho. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Evidencia-se que o aleitamento materno constitui-se como uma intervenção significativa na redução da morbimortalidade infantil, uma vez que apresenta propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e imunológicas. A prática da amamentação não promove benefícios apenas ao bebê, mas também à saúde materna. Apesar de seus benefícios comprovados, mundialmente apenas 44% das crianças recebem aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida; fatores sociais, culturais, psíquicos, econômicos e biológicos exercem influência sobre a adesão ao aleitamento materno. Nesse contexto, foi proposto pela Organização das Nações Unidas, através dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o aumento dessa meta para 70% até o ano de 2030. Essa prática é fundamental para a manutenção da saúde do bebê, sendo considerada a primeira vacina contra a morte e diversas doenças. Ademais,

configura-se como um importante fator natural protetor a longo prazo para a saúde cognitiva e física, estando associada à diminuição do risco de mortalidade neonatal, obesidade infantil, diarreia, doenças autoimunes, e doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial e diabetes mellitus, ao longo da vida. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o aleitamento materno, especialmente realizado de forma exclusiva nos primeiros seis meses de vida, configura-se como uma intervenção natural eficaz na redução da morbimortalidade na primeira infância, por estar associada à menor ocorrência de agravos à saúde infantil. Dessa forma, torna-se essencial o fortalecimento de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, visando garantir melhores condições para o bem estar do binômio mãe-bebê.

Palavras-Chaves: Aleitamento Materno; Mortalidade Infantil; Saúde da Criança.

REFERÊNCIAS

- FARIA, Evelise Rigoni de; SILVA, Daniel Demétrio Faustino da; PASSBERG, Luísa Zadra. Fatores relacionados ao aleitamento materno exclusivo no contexto da Atenção Primária à Saúde. **CoDAS**, v. 35, n. 5, p. e20210163, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/XSSXF968p7M5Rx8Fxs4yfcz/?lang=pt>. Acesso em: 30 de jan. 2026.
- MARTINS, Fernanda Andrade; *et al.* Breastfeeding patterns and factors associated with early weaning in the Western Amazon. **Revista de Saúde Pública** [online]. v. 55 , 21. ISSN 1518-8787. Disponível em: <https://www.scielosp.org/article/rsp/2021.v55/21/pt/> . Acesso em: 30 de jan. 2026.
- NASS, Evelin Matilde Arcain; *et al.* Breastfeeding and diseases prevalent in the first two years of a child's life: a cross-sectional study. **Rev Bras Enferm.** 2022;75(6):e20210534. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/hxcB3n9hzmSGz4v6dgzDsxp/?lang=pt&format=pdf> . Acesso em: 30 de jan. 2026.
- SANTOS, Isis Leticia Brasil dos; GIRIANELLI, Vania Reis. Contribuição institucional na promoção do aleitamento materno de mulheres trabalhadoras para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 50, p. eddst1, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/XjzXWrbHqqNFvnrrywy5mmx/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 30 de jan. 2026.
- SOUSA, Hanna Karoliny Alves Peixoto; *et al.* Práticas de promoção do aleitamento materno no contexto hospitalar brasileiro: Revisão integrativa. **Enfermería (Montevideo)**, Montevideo , v. 11, n. 2, e2831, 2022 . Disponível em: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2393-66062022000201208#B4 . Acesso em: 30 de jan. 2026.

24. DESAFIOS DA AMAMENTAÇÃO EM BEBÊS COM SINAIS PRECOSES DE TEA

Eixo temático: DESAFIOS NA AMAMENTAÇÃO

Tâmia Rayara Carvalho Araújo da Silva

Bacharel em Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA); Enfermeira Marítima pelo Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA); Especialista em Gestão Educacional Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal do Piauí (UFPI); Pós-Graduanda em Auditoria em Saúde pela Faculdade UNIMED-MG; Pós-Graduanda em Urgência, Emergência e UTI pela Faculdade LÍBANO-SP; Pós-Graduanda em Enfermagem do Trabalho e Saúde Ocupacional pela Faculdade LÍBANO-SP.

Clévia Dantas Luz

Terapeuta Ocupacional Mestre em Gestão e Planejamento em Saúde da Amazônia. Diretora Secretária e Conselheira Efetiva do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO-12 desde 2019 até os dias atuais; pós-graduanda-graduanda em Reabilitação Neurológica. Pós-graduanda em Qualidade de Vida no Trabalho.

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação social e por padrões comportamentais restritos e repetitivos, podendo apresentar sinais ainda nos primeiros meses de vida. Entre esses sinais, destacam-se alterações sensoriais e orais que podem interferir diretamente no processo de amamentação. O aleitamento materno é reconhecido por seus benefícios nutricionais, imunológicos e neurodesenvolvimentais, contudo, bebês com sinais precoces de TEA frequentemente apresentam dificuldades de sucção, coordenação oral, hipersensibilidade tátil e aversões sensoriais, o que pode favorecer o desmame precoce. Assim, compreender os desafios da amamentação nesse contexto torna-se fundamental para qualificar a assistência materno-infantil. **Objetivo:** Analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a associação entre dificuldades sensoriais e orais e o desmame precoce em bebês com sinais precoces de Transtorno do Espectro Autista. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, orientada pela estratégia PICO: P – bebês com sinais precoces de TEA; I – dificuldades sensoriais e orais; C – bebês sem tais dificuldades; O – desmame precoce. A pergunta norteadora foi: Existe associação entre dificuldades sensoriais e orais e o desmame precoce em bebês com sinais precoces de TEA? Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e LILACS, utilizando os descritores e operadores booleanos AND e OR: ("Autism Spectrum Disorder" OR autism) AND breastfeeding. Foram incluídos artigos publicados entre janeiro de 2016 e janeiro de 2026, nos idiomas inglês, espanhol e português. Excluíram-se estudos duplicados e aqueles que não respondiam à pergunta de pesquisa. A busca inicial identificou 119 artigos; após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 18 estudos compuseram a amostra final. Por se tratar de revisão de literatura, não houve necessidade de submissão ao comitê de ética. **Resultados e Discussão:** Os estudos

analisados indicam associação consistente entre padrões atípicos de amamentação e o posterior diagnóstico de TEA. Evidências mostram que bebês com sinais precoces apresentam maior frequência de dificuldades orais, como sucção ineficaz, desorganização motora oral e recusa alimentar, além de hipersensibilidades sensoriais que impactam negativamente o aleitamento. Revisões sistemáticas e meta-análises apontam que a ausência ou curta duração do aleitamento materno está associada ao aumento do risco de TEA, embora não se configure como fator causal isolado. A literatura também destaca o papel da microbiota intestinal, modulada pela amamentação, no neurodesenvolvimento, sugerindo que o desmame precoce pode agravar vulnerabilidades já existentes. Assim, os desafios da amamentação em bebês com sinais precoces de TEA refletem a interação entre fatores sensoriais, motores e neurobiológicos, reforçando a necessidade de suporte multiprofissional precoce.

Considerações Finais: Os achados evidenciam que dificuldades sensoriais e orais estão associadas ao desmame precoce em bebês com sinais precoces de TEA. A amamentação, embora benéfica, pode ser comprometida por alterações neuro funcionais precoces, exigindo intervenções individualizadas. O reconhecimento precoce dessas dificuldades e o suporte especializado podem favorecer a manutenção do aleitamento e promover melhores desfechos no desenvolvimento infantil.

Palavras-Chaves: Transtorno do Espectro Autista; aleitamento materno; desmame precoce; neurodesenvolvimento.

REFERÊNCIAS

BECKER, M.; WEINBERGER, T.; CHANDY, A.; SCHMUKLER, S. Depression during pregnancy and the postpartum period. **Current Psychiatry Reporto**, v. 18, n. 3, p. 32, 2016. DOI: 10.1007/s11920-016-0664-7.

FOWLER, S. P. *et al.* Early childhood exposure to diet soda and aspartame is associated with autism in boys: a case-control study. **Nutrients**, v. 15, n. 17, p. 3772, 2023. DOI: 10.3390/nu15173772.

TURNER, K. Well-child visits for infants and young children. *American Family Physician*, v. 98, n. 6, p. 347–353, 2018.

PARNELL PREVOST, C. *et al.* Manual therapy for the pediatric population: a systematic review. **BMC Complementary and Alternative Medicine**, v. 19, n. 1, p. 60, 2019. DOI: 10.1186/s12906-019-2447-2.

TSENG, P. T. *et al.* Maternal breastfeeding and autism spectrum disorder in children: a systematic review and meta-analysis. **Nutritional Neuroscience**, v. 22, n. 5, p. 354–362, 2019. DOI: 10.1080/1028415X.2017.1388598.

25. DESAFIOS PARA A MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO APÓS O RETORNO AO TRABALHO EM MULHERES CLT

Eixo temático: Desafios na amamentação

Murillo Cassano Maciel

Graduando em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Andressa Alberti Fumaco

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)- Santa Maria/RS

Claudia Luísa Pottratz

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Elissa Noro

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Giulia Cervo da Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN)- Santa Maria/RS

Isabel Tabora

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Izabela Brazeiro de Mello

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Luiza Silva Menegazzo

Médica pediatra e professora do curso de Medicina da Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Introdução: O aleitamento materno é fundamental para o bem-estar do binômio mãe-filho, sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde de forma exclusiva nos primeiros seis meses e continuada por dois anos ou mais. Para o recém-nascido, o leite materno fornece nutrientes essenciais e anticorpos, fortalecendo a imunidade, contribuindo para melhor desenvolvimento cognitivo e reduzindo o risco de doenças crônicas ao longo da vida. Para a mulher, o aleitamento exerce efeito protetor contra o câncer de mama, auxilia na liberação de ocitocina e contribui para a redução da ansiedade e da depressão pós-parto. Todavia, o regresso às atividades laborais ao fim da licença constitui um entrave significativo, sendo um dos motivos principais para a interrupção prematura dessa prática. **Objetivo:** Analisar os principais desafios enfrentados por mulheres regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para a manutenção do aleitamento materno após o retorno às atividades laborais. **Metodologia:** Trata-se de um estudo secundário, do tipo revisão da literatura, realizado a partir de buscas nas bases de dados PubMed e SciELO, além da análise de cartilhas e guias do Governo Federal e da Ordem dos Advogados do Brasil. Foram incluídos 5 trabalhos publicados a partir de 2020, disponíveis na íntegra e relacionados ao tema proposto. **Resultados e Discussão:** Visando proteger esse direito, a CLT garante à trabalhadora dois intervalos diários de trinta minutos para amamentação. Adicionalmente, estabelecimentos que empregam no mínimo 30 mulheres devem disponibilizar espaço adequado para a assistência aos filhos durante esse período. Contudo, infelizmente, o que se percebe na prática é a falta de condições adequadas ao aleitamento materno, marcada pela escassez de bancos de leite humano, além da carência de um estabelecimento de redes de apoio estruturadas para facilitar

a manutenção da amamentação, como um espaço confortável e privativo para a lactante e o bebê. Ademais, convém destacar o estigma social que muitas trabalhadoras lactantes sofrem diariamente, sendo expostas a ataques ao direito de amamentar. Essas falhas são frequentemente justificadas pela indisponibilidade orçamentária governamental e a desinformação quanto às garantias previstas pela lei, os quais constituem obstáculos que impedem a efetivação desse direito às mulheres. Mesmo em relações formais, as profissionais frequentemente enfrentam a resistência de gestores que demonstram descaso ou opiniões negativas sobre a concessão desses espaços, o que resulta na não liberação das mulheres para o exercício desse direito. Esse desrespeito também se reflete na falta de suporte compartilhado no cuidado dos filhos e nos afazeres domésticos, uma vez que o auxílio-creche é negado para homens, sobrecarregando as mulheres e levando muitas à interrupção precoce da amamentação. **Conclusão:** Além de fortalecer os laços entre mãe e filho, os benefícios de saúde para ambos reitera o alto grau de importância da amamentação. Contudo, as mães continuam enfrentando problemas na amamentação ao retornar para seus postos de trabalho, o que pode resultar na interrupção precoce do aleitamento materno. Dessa forma, faz-se necessária uma reavaliação das políticas públicas para lactantes CLT e o bom senso social com essas mulheres.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; readaptação ao emprego; aplicação da lei.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Direitos da mulher trabalhadora: para um mundo do trabalho com respeito e dignidade. Brasília, DF, 2023.

FERNANDES, Vanessa Martinhago Borges *et al.* A prática do aleitamento materno entre as trabalhadoras formais: revisão integrativa de literatura. **Saúde Coletiva**, v. 10, n. 58, p. 4141-4052, 2020.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Cartilha digital dos direitos das trabalhadoras gestantes e lactantes: um guia da advocacia para a sociedade. Campinas: OAB Campinas; Valinhos: OAB Valinhos, 2023.

SANTOS, Isis Letícia Brasil *et al.* Guia para implantação de salas de apoio à amamentação para as mulheres trabalhadoras da Fiocruz. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2024.

SOUSA, Francisco Lucas Leandro *et al.* Benefícios do aleitamento materno para a mulher e o recém nascido. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, 2021.

26. ALEITAMENTO MATERNO E SAÚDE DA MULHER: BENEFÍCIOS FÍSICOS E EMOCIONAIS NO PUERPÉRIO

Eixo temático: Saúde física e emocional da mulher.

Êmily Estéfane Gomes da Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU Campina Grande

Flávia Alessandra Bezerra da Nóbrega

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU Campina Grande

Laís Guedes Silva

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU Campina Grande

Letícia da Silva Felix

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU Campina Grande

Emilie de Menezes Chianca Vieira

Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau-UNINASSAU Campina Grande

Arthur Felipe Rodrigues Silva

Enfermeiro pela Universidade Estadual da Paraíba, Mestre em Saúde Pública pela UEPB, Doutor em Enfermagem pela UPE/UEPB, Professor Universitário pela Faculdade UNINASSAU, Campina Grande PB.

INTRODUÇÃO: A prática do aleitamento materno constitui um importante fator para a promoção de vínculo entre o binômio mãe e neonato. A Organização Mundial da Saúde destaca sua importância e recomenda que o aleitamento materno seja realizado de forma exclusiva até os seis meses de vida, com continuidade complementar até os dois anos ou mais. Além de favorecer o desenvolvimento saudável do recém-nascido, o aleitamento materno proporciona benefícios significativos à saúde da mulher, abrangendo aspectos físicos e emocionais. Diante disso, o estudo justifica-se pela relevância de compreender o aleitamento materno como fator determinante na promoção da saúde física e emocional da mulher no período puerperal. **OBJETIVO:** Compreender os benefícios físicos e emocionais do aleitamento materno para a saúde da mulher durante o período do puerpério. **METODOLOGIA:** Revisão bibliográfica nas bases de dados SciELO e PubMed, com recorte temporal entre os anos de 2021 a 2025, nos idiomas português e inglês. Utilizaram-se os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Aleitamento Materno”, “Saúde da Mulher” e “Puerpério”, combinados pelo operador booleano AND. Incluíram-se trabalhos que abordassem o objetivo da pesquisa. Excluíram-se trabalhos não disponíveis integralmente. Cinco artigos compuseram a amostra final. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos evidenciam que o aleitamento materno exclusivo (AME) exerce influência significativa no bem-estar da mulher no período do puerpério. Durante a lactação, a sucção do bebê estimula a liberação de ocitocina, hormônio que contribui para a involução uterina, prevenção de hemorragias no pós-parto, redução do risco de anemia e alívio do limiar de dor nos primeiros dias após o parto. Evidências apontam que o AME pode reduzir cerca de 4% o risco de desenvolvimento do câncer de mama em mulheres que amamentam, além de diminuir a

probabilidade de hipertensão arterial e diabetes mellitus, ao longo da vida, sendo que mulheres que não amamentam apresentam 50% mais chances de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Além dos benefícios físicos, o AME apresenta impacto relevante no contexto emocional da mulher, por meio da regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, relacionado à liberação de cortisol ao longo do dia, bem como pela liberação da ocitocina, reconhecida como fator essencial no fortalecimento do vínculo mãe-bebê, promovendo bem-estar do binômio. Questões como depressão pós-parto e ansiedade também demonstram ter redução com a prática do AME, favorecendo o aumento da autoconfiança materna. Diante disso, a Organização Mundial de Saúde considerando os múltiplos benefícios do aleitamento materno, recomenda o AME nos primeiros seis meses de vida, conforme estabelecido no Plano Abrangente de Implementação sobre Nutrição Materna, Infantil e Primeira Infância, devido aos seus efeitos positivos a curto e longo prazo, os quais reforçam, sobretudo, a promoção da saúde da mulher no puerpério nos âmbitos físico e emocional. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o aleitamento materno configura-se como prática essencial não apenas para o recém-nascido, mas também como estratégia relevante para a promoção da saúde física e emocional da mulher no pós-parto. Dessa forma, ressalta-se a importância do apoio, incentivo e orientação da prática da amamentação para assistência à saúde da mulher no contexto puerperal.

Palavras-Chaves: Assistência Integral à Saúde; Lactação; Período Pós-Parto.

REFERÊNCIAS

MODAK, Anushree; RONGHE, Vaishnavi; GOMASE, Kavita P. The psychological benefits of breastfeeding: Fostering maternal well-being and child development. **Cureus**, v. 15, n. 10, p. e46730, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.46730> . Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10631302/> . Acesso em: 30 jan. 2026.

PULCINELLI, V. T. S. R.; *et al.* Benefícios Imunológicos da Amamentação para a Saúde Materno-Infantil. **Revista Nursing**, v. 29, n. 323, p. 10680-10693, 2025. DOI: 10.36489/nursing.2025v29i323p10680-10693. Disponível em: <https://www.revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/3345/4074> . Acesso em: 20 jan. 2026.

RECH, Rafaela Soares; *et al.* Fatores associados ao início da prática do aleitamento em uma maternidade de Lima, Peru. **CoDAS**, v. 33, n. 6, p. e20200173, 2021. DOI: 10.1590/2317-1782/20202020173. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/codas/a/xhsGWYx9Pb6SXHY6q9VCDBt> . Acesso em: 30 jan. 2026.

SANTOS, Isis Letícia Brasil dos; GIRIANELLI, Vânia Reis. Contribuição institucional na promoção do aleitamento materno de mulheres trabalhadoras para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional** , v. 50, 2025. DOI: /10.1590/2317-6369/03724pt2025v50eddsst1 . Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbso/a/XjzXWrbHqqNFvnrwy5mmx/> . Acesso em: 30 jan. 2026.

ZHENG, Shu-Wen; *et al.* Breastfeeding was associated with lower risks of maternal postpartum hypertension and diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. **World Journal of Diabetes**, v. 16, n. 11, p. 111578, 2025. DOI: 10.4239/wjd.v16.i11.111578. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12635721> . Acesso em: 30 jan. 2026.

27. IMPACTO DO ALEITAMENTO MATERNO NA FUNÇÃO COGNITIVA E COMPORTAMENTAL EM CRIANÇAS COM TEA”

EIXO TEMÁTICO: NUTRIÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Tâmia Rayara Carvalho Araújo da Silva

Bacharel em Enfermagem pela Universidade da Amazônia (UNAMA); Enfermeira Marítima pelo Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA); Especialista em Gestão Educacional Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal do Piauí (UFPI); Pós-Graduanda em Auditoria em Saúde pela Faculdade UNIMED-MG; Pós-Graduanda em Urgência, Emergência e UTI pela Faculdade LÍBANO-SP; Pós-Graduanda em Enfermagem do Trabalho e Saúde Ocupacional pela Faculdade LÍBANO-SP.

Clévia Dantas Luz

Terapeuta Ocupacional Mestre em Gestão e Planejamento em Saúde da Amazônia. Diretora Secretária e Conselheira Efetiva do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional- CREFITO-12 desde 2019 até os dias atuais; pós-graduada-graduada em Reabilitação Neurológica. Pós-graduada em Qualidade de Vida no Trabalho.

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação social, comportamentos repetitivos e padrões restritos de interesse. Além das manifestações clássicas, crianças com TEA podem apresentar dificuldades cognitivas e comportamentais que afetam a aprendizagem, interação social e regulação emocional. O aleitamento materno é amplamente reconhecido por seus benefícios nutricionais, imunológicos e neurodesenvolvimentos, sendo associado a melhores desfechos cognitivos, emocionais e comportamentais em crianças neurotípicas. Entretanto, a influência da duração e exclusividade do aleitamento materno sobre a função cognitiva e comportamental em crianças com TEA ainda é pouco explorada. Compreender essa relação é essencial para orientar práticas de suporte à amamentação e intervenções precoces.. **Objetivo:** Analisar, por meio de revisão integrativa da literatura, o impacto da duração e exclusividade do aleitamento materno na função cognitiva e comportamental em crianças com sinais ou diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. **Metodologia:** Esta revisão integrativa seguiu a estratégia PICO: P: crianças com TEA ou sinais precoces de TEA , I: aleitamento materno exclusivo ou parcial , C: crianças sem aleitamento materno ou desmame precoce , O: desenvolvimento cognitivo e comportamental A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO, BVS e LILACS, entre janeiro de 2016 e janeiro de 2026, nos idiomas inglês, espanhol e português, utilizando os descritores e operadores booleanos: ("Autism Spectrum Disorder" OR autism) AND (breastfeeding OR "maternal lactation") AND (cognition OR "behavioral outcomes"). Foram identificados 119 artigos. Após a exclusão de duplicados e trabalhos que não correspondiam à pergunta de pesquisa, 20 estudos compuseram a amostra final. Por se tratar de revisão de literatura, não houve necessidade de aprovação pelo comitê de ética. **Resultados e Discussão:** Os estudos indicam que a duração

prolongada e a exclusividade do aleitamento materno estão associadas a melhores desfechos cognitivos e comportamentais em crianças com TEA. Evidências de revisões sistemáticas e coortes sugerem que crianças amamentadas exclusivamente por seis meses apresentam maior desempenho em testes de atenção, linguagem receptiva e habilidades de interação social, além de menor prevalência de comportamentos disruptivos. A amamentação também contribui para a regulação da microbiota intestinal, o que influencia o eixo intestino–cérebro e pode modular comportamentos adaptativos e cognitivos. Entretanto, dificuldades na amamentação decorrentes de sinais sensoriais e motores em bebês com TEA podem limitar esses benefícios, reforçando a necessidade de intervenção precoce e suporte multiprofissional para manter o aleitamento e favorecer o desenvolvimento global. **Considerações Finais:** A revisão evidencia que o aleitamento materno, especialmente quando exclusivo e prolongado, exerce impacto positivo sobre o desenvolvimento cognitivo e comportamental em crianças com TEA. Sinais precoces de dificuldades orais e sensoriais podem comprometer a amamentação, mas o suporte individualizado e estratégias de intervenção precoce podem maximizar os benefícios neurodesenvolvimentos e comportamentais, fortalecendo a importância da promoção e manutenção do aleitamento materno nesse contexto.

Palavras-Chaves: Transtorno do Espectro Autista; Aleitamento Materno Exclusivo; neurodesenvolvimento; Saúde da Criança.

REFERÊNCIAS

- BECKER, M.; WEINBERGER, T.; CHANDY, A.; SCHMUKLER, S. **Depression during pregnancy and the postpartum period.** *Current Psychiatry Report*, v. 18, n. 3, p. 32, 2016. DOI: 10.1007/s11920-016-0664-7.
- FOWLER, S. P. et al. **Early childhood exposure to diet soda and aspartame is associated with autism in boys: a case-control study.** *Nutrients*, v. 15, n. 17, p. 3772, 2023. DOI: 10.3390/nu15173772.
- TURNER, K. **Well-child visits for infants and young children.** *American Family Physician*, v. 98, n. 6, p. 347–353, 2018.
- PARNELL PREVOST, C. et al. **Manual therapy for the pediatric population: a systematic review.** *BMC Complementary and Alternative Medicine*, v. 19, n. 1, p. 60, 2019. DOI: 10.1186/s12906-019-2447-2.
- TSENG, P. T. et al. **Maternal breastfeeding and autism spectrum disorder in children: a systematic review and meta-analysis.** *Nutritional Neuroscience*, v. 22, n. 5, p. 354–362, 2019. DOI: 10.1080/1028415X.2017.1388598.

28. FATORES DE RISCO PARA INTERRUPÇÃO PRECOCE DO ALEITAMENTO MATERNO

Eixo temático: Nutrição e desenvolvimento infantil

Tihago dos santos santana

Graduando em medicina pela Universidade Central do Paraguay.

Maíara da silva sousa

Enfermeira Neonatologista e Pediátrica, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC, Pós graduada em UTI neonatal e Pediátrica, UTI adulto

Grazielly Pereira Vital

Graduando em enfermagem na universidade de santo Amaro- Unisa

Tais Alessandra Oliveira Santos

Especialização de Urgência e Emergência; Geriatria e Gerontologia

Maria aparecida dias dos santos

Mestranda em Ciências e Tecnologia em Saúde pela Universidade de Mogi das Cruzes

Maíara da silva sousa

Enfermeira Neonatologista e Pediátrica, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás- PUC, Pós graduada em UTI neonatal e Pediátrica, UTI adulto

Lohaene de fátima campos tanini

Especialização em Saúde e Psicologia Hospitalar pela Uniacademia.

Introdução: O aleitamento materno é reconhecido como o principal alimento para a criança nos primeiros meses de vida, por conter nutrientes essenciais e componentes imunológicos fundamentais para a promoção da saúde, prevenção de doenças e redução da morbimortalidade infantil. Suas propriedades nutricionais e protetoras contribuem significativamente para o adequado crescimento e desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Além dos benefícios ao lactente, a amamentação também proporciona importantes vantagens à saúde materna, como melhor involução uterina no período pós-parto, redução do risco de câncer de mama e de colo do útero, além de ser um método prático, econômico e seguro de alimentação. Para o bebê, destaca-se a prevenção de alergias e infecções respiratórias, fortalecimento do sistema imunológico, melhor absorção de nutrientes e desenvolvimento psicossocial mais favorável. Diante de sua relevância para a saúde materno-infantil, o aleitamento materno constitui uma das principais estratégias de saúde pública, sendo recomendado de forma exclusiva até os seis meses de vida. **Objetivo:** Analisar os principais fatores de risco associados à interrupção precoce do aleitamento materno, identificando determinantes maternos, neonatais, socioeconômicos e assistenciais que influenciam o desmame antes dos seis meses de vida. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados BVS, SciELO e PubMed, utilizando os descritores “aleitamento materno”, “desmame precoce” e “fatores de risco”, combinados pelos operadores booleanos *AND* e *OR*. Foram incluídos artigos publicados nos últimos dez anos, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após leitura e análise

dos estudos selecionados, os dados foram organizados de forma descritiva para identificar os principais fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que fatores como baixa escolaridade materna, retorno precoce ao trabalho, baixo peso ao nascer e baixa autoeficácia em amamentar estão associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo. Esses aspectos, de natureza socioeconômica, biológica e psicológica, influenciam diretamente a manutenção da amamentação, evidenciando a importância de ações de apoio e orientação às mães para prevenção do desmame precoce. Observou-se ainda que a realização adequada do pré-natal influencia positivamente na duração do aleitamento materno. Mulheres que recebem acompanhamento gestacional e orientações durante as consultas apresentam maior probabilidade de manter a amamentação exclusiva até os seis meses de vida. Dessa forma, destaca-se a importância das ações educativas no pré-natal, com abordagens que incentivem e fortaleçam a prática do aleitamento materno exclusivo, contribuindo para a redução do desmame precoce. **Considerações Finais** Conclui-se que a interrupção precoce do aleitamento materno está associada a múltiplos fatores de natureza socioeconômica, biológica e psicossocial, como baixa escolaridade materna, retorno precoce ao trabalho, baixo peso ao nascer, baixa autoeficácia e assistência pré-natal inadequada. Evidencia-se a necessidade de fortalecimento das ações educativas e do acompanhamento multiprofissional, especialmente no pré-natal e no puerpério, a fim de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida.

Palavras-Chaves: Aleitamento Materno; Desmame; Fatores de Risco; Saúde Materno-Infantil; Cuidado Pré-Natal.

REFERÊNCIAS

Lima APC, Nascimento DS, Martins MMF. A prática do aleitamento materno e os fatores que levam ao desmame precoce: uma revisão integrativa. **J. Health Biol Sci.** 2018; 6(2):189-19 DOI: <https://doi.org/10.12662/2317-3076jhbs.v6i2.1633.p189-196.2018>

Monteiro. JRS; *et al.* Fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo em prematuros. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, [S. l.], v. 49, n. 1, p. 50–65, 2020. DOI: 10.63845/p83rj549. Disponível em: <https://revista.acm.org.br/arquivos/article/view/643..>

Paralta Dos Reis, Milena Carolina; Di Leone, Perla Adriana. Fatores de risco relacionados ao desmame precoce do aleitamento materno . Recima2. **Revista Científica Multidisciplinar** - ISSN 2675-6218, [S. l.], v. 4, n. 11, p. e4114333, 2023. DOI: 10.47820/recima21.v4i11.4333. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/4333>.

29. LEITE DE DOADORA VERSUS FÓRMULA EM PREMATUROS: IMPACTO NA ENTEROCOLITE NECROTIZANTE E CRESCIMENTO

Eixo: Proteção imunológica e prevenção de doenças

Daniel Marchi Kieling

Graduando em Medicina pela Universidade Federal da Fronteira Sul

Letícia Marchi Kieling

Graduanda em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria

Eduardo Dallabrida Petenon

Médico pela Universidade Federal da Fronteira Sul

RESUMO

Introdução: A Enterocolite Necrosante (ECN) permanece como uma das principais causas de morbimortalidade em recém-nascidos de muito baixo peso. Na indisponibilidade do leite materno da própria mãe, o Leite Humano de Doadora (LHD) surge como alternativa, gerando um debate clínico entre a proteção imunológica oferecida pelo leite humano e o maior aporte calórico das fórmulas para prematuros. **Objetivo:** Sintetizar as evidências de revisões sistemáticas e metanálises comparando a eficácia do LHD versus fórmula na prevenção da ECN e nos parâmetros de crescimento. **Métodos:** Realizou-se uma revisão bibliográfica de metanálises na base PubMed. O desfecho primário foi a incidência de ECN (Estágio \geq II de Bell) e os secundários incluíram crescimento intra-hospitalar e mortalidade. **Resultados e discussão:** A análise consolidada demonstra que o LHD reduz o risco de ECN em aproximadamente 50% (RR 0,53; IC 95% 0,37-0,76) em comparação à fórmula. Entretanto, o LHD associou-se a um menor ganho ponderal (diferença média de -3,45 g/kg/dia) e menor crescimento linear. Não houve diferença estatística na mortalidade ou sepse tardia. **Conclusão:** O LHD é superior à fórmula na proteção gastrointestinal. O déficit de crescimento associado deve ser mitigado através de fortificação multicomponente rigorosa, consolidando o LHD como a alternativa preferencial para garantir a segurança e sobrevivência neonatal.

Palavras-Chaves: leite humano; enterocolite necrosante; recém-nascido prematuro; bancos de leite humano;

INTRODUÇÃO

A Enterocolite Necrosante (ECN) permanece como uma das principais causas de morbidade e mortalidade em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, afetando desproporcionalmente recém-nascidos de muito baixo peso (peso ao nascer $<$ 1500g) e prematuros extremos. A patogênese desta condição é multifatorial e está intimamente ligada à imaturidade do trato gastrointestinal e às práticas de alimentação enteral. O leite materno da própria mãe é inequivocamente reconhecido como a estratégia nutricional padrão-ouro, oferecendo proteção imunológica e fatores bioativos essenciais para a maturação intestinal. Contudo, a indisponibilidade ou insuficiência do leite materno é uma realidade frequente neste cenário clínico, impondo aos profissionais de saúde a necessidade de optar por uma nutrição alternativa: o leite humano de doadora (LHD) ou fórmulas para prematuros.

A relevância deste estudo reside no dilema clínico estabelecido entre a proteção gastrointestinal e as necessidades nutricionais para o crescimento. Enquanto o leite humano de doadora, rico em oligossacarídeos e substâncias bioativas, é proposto como uma estratégia eficaz para reduzir o risco de ECN, ele pode apresentar limitações nutricionais decorrentes do processo de pasteurização e variabilidade calórica, resultando em taxas de crescimento ponderal inferiores. Em contrapartida, as fórmulas lácteas, embora promovam um ganho de peso acelerado e recuperação mais rápida do peso de nascimento, estão associadas a um risco aumentado de ECN e intolerância alimentar.

Diante deste cenário, o problema central investigado neste trabalho é a análise do equilíbrio entre a segurança imunológica e a eficácia nutricional das dietas oferecidas a prematuros de alto risco. O objetivo principal é sintetizar as evidências científicas mais recentes, provenientes de metanálises de ensaios clínicos e estudos observacionais, comparando o impacto do uso de leite humano de doadora versus fórmula na incidência de ECN, mortalidade e parâmetros de crescimento. O escopo da análise limita-se a recém-nascidos de muito baixo peso ou muito prematuros, excluindo-se lactentes a termo ou com malformações congênitas, para garantir a especificidade dos achados para a população mais vulnerável.

Para responder a essas questões, foi realizada uma revisão bibliográfica de metanálises publicadas nas bases de dados de referência, seguindo critérios rigorosos de seleção para identificar estudos que confrontassem diretamente essas duas intervenções dietéticas. Esta abordagem permite uma compreensão abrangente das implicações clínicas da escolha alimentar, visando subsidiar decisões terapêuticas que otimizem tanto a sobrevivência quanto o desenvolvimento neonatal.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura de caráter analítico, tendo como população-alvo recém-nascidos prematuros com peso ao nascer inferior a 1500g ou idade gestacional menor que 32 semanas. A busca de dados foi realizada nas bases eletrônicas PubMed/MEDLINE, utilizando-se os descritores controlados "Enterocolitis, Necrotizing", "Infant, Very Low Birth Weight", "Milk Banks" e "Infant Formula", combinados por meio de operadores booleanos, para identificar metanálises publicados entre 2020 e janeiro de 2026. O processo de seleção priorizou estudos que comparassem diretamente o uso de leite humano de doadora (intervenção) versus fórmulas lácteas específicas para prematuros (controle), excluindo-se artigos que avaliassem lactentes a termo ou com anomalias congênitas

gastrointestinais.

A coleta e extração dos dados focaram na análise dos desfechos clínicos, sendo o desfecho primário a incidência de Enterocolite Necrosante, e os desfechos secundários compreendendo a mortalidade por todas as causas antes da alta hospitalar, incidência de sepse tardia, tempo de permanência hospitalar e parâmetros de crescimento intra-hospitalar, incluindo ganho de peso, crescimento linear e do perímetro cefálico. Foram incluídos estudos que: 1) Comparassem a fórmula infantil com o leite de doadora 2) em prematuros de muito baixo peso (<1500g) 3) que avaliassem pelo menos 1 dos desfechos de interesse. Foram excluídos estudos 1) com metodologia diferente de meta análise 2) fora do período de 2020-2026 3) outra população que não prematuros de baixo peso 4) sem comparador. A síntese dos resultados foi realizada mediante a compilação das medidas de efeito, expressas como Risco Relativo (RR) para variáveis dicotômicas e Diferença de Médias (MD) para variáveis contínuas, todas com seus respectivos Intervalos de Confiança de 95%, permitindo a comparação direta entre a eficácia protetora e o impacto nutricional das dietas analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 17 artigos com a estratégia de busca. Após *screening* inicial, 4 estudos atenderam aos critérios de seleção, totalizando 93.319 pacientes avaliados. Esta revisão confirma que o leite humano de doadora (LHD) reduz significativamente o risco de enterocolite necrotizante (ECN) em recém-nascidos de muito baixo peso (MBP) e prematuros quando comparado ao uso de fórmulas lácteas, embora apresente um paradoxo de crescimento que exige interpretação clínica cuidadosa e manejo nutricional estratégico. A análise consolidada dos dados demonstra um efeito protetor robusto, reduzindo a incidência de ECN (Estágio \geq II de Bell) em aproximadamente metade (Quigley *et al.*, 2024). A metanálise da Cochrane de 2024 apresentou um risco relativo (RR) de 0,53 (IC 95% 0,37 a 0,76), valor corroborado por Li *et al.* (2022), que reportaram um RR de 0,67 (IC 95% 0,48 a 0,93), e por Altobelli *et al.* (2020). Observou-se, ainda, um gradiente de proteção associado à exclusividade da dieta, onde o uso de leite humano exclusivo apresentou um risco relativo de 0,49 (IC 95% 0,34 a 0,71) em comparação à alimentação com qualquer volume de fórmula (Zhang *et al.*, 2020).

A plausibilidade biológica subjacente a este efeito é multifatorial e bem estabelecida. Os oligossacarídeos do leite humano (HMOs), particularmente o 2'-fucosilactose e o 6'-sialilactose, inibem diretamente a sinalização do receptor do tipo toll 4 (TLR4) no epitélio

intestinal, atenuando a cascata inflamatória exacerbada que caracteriza a patogênese da ECN (Sodhi *et al.*, 2021). Além disso, HMOs específicos, como o dissialilacto-N-tetraose (DSLNT), modulam o microbioma intestinal do prematuro, promovendo a colonização por espécies protetoras de *Bifidobacterium* e reduzindo *Enterobacteriaceae* patogênicas (Masi *et al.*, 2021). O LHD também fornece imunoglobulina A secretora, lactoferrina, lisozima e outros fatores imunomoduladores que fortalecem a integridade da barreira intestinal e regulam a colonização microbiana (Nolan *et al.*, 2019). Em contraste, as fórmulas para prematuros baseadas em leite de vaca contêm proteínas e lipídios bovinos que podem desencadear vias pró-inflamatórias no epitélio intestinal imaturo (Wang *et al.*, 2024).

Entretanto, esta proteção gastrointestinal ocorre a um custo nutricional documentado. O uso de LHD foi associado a um desempenho antropométrico inferior, com ganho de peso significativamente mais lento, apresentando uma diferença média de -3,45 g/kg/dia (IC 95% - 3,68 a -3,21), além de redução no crescimento linear (-0,13 cm/semana) e do perímetro cefálico (-0,07 cm/semana) (Li *et al.*, 2022). De forma semelhante, um amplo ensaio clínico randomizado demonstrou que bebês extremamente prematuros alimentados com leite de doadora ganharam peso mais lentamente que aqueles alimentados com fórmula (22,3 vs. 24,6 g/kg/dia) (Colaizy *et al.*, 2024). Esse déficit reflete limitações inerentes ao LHD: a pasteurização reduz a bioatividade de enzimas digestivas, diminuindo a digestibilidade da gordura, enquanto o conteúdo de macronutrientes do leite de doadora é inerentemente menor e mais variável que o da fórmula (Parker *et al.*, 2021).

Este paradoxo entre "crescimento versus proteção" representa uma falsa dicotomia que pode ser resolvida através de estratégias de fortificação baseadas em evidências. A solução reside na implementação de protocolos rigorosos de fortificação multicomponente que eliminem a lacuna nutricional preservando as vantagens imunológicas. Metanálises demonstram que fortificantes multinutrientes aumentam o ganho de peso intra-hospitalar, o crescimento linear e o perímetro cefálico (Brown *et al.*, 2020). Abordagens individualizadas — sejam elas direcionadas ou ajustáveis — otimizam ainda mais os resultados, com a fortificação ajustável aumentando o ganho de peso em 2,86 g/kg/dia em comparação à fortificação padrão (Fabrizio *et al.*, 2020). Criticamente, evidências recentes sugerem que dietas exclusivas de leite humano com fortificantes derivados do próprio leite humano podem reduzir o risco de ECN de forma ainda mais acentuada quando comparadas a fortificantes bovinos (OR 0,65; IC 95% 0,44 a 0,97) (Reyes *et al.*, 2025).

No que tange aos desfechos secundários, a evidência atual demonstra que o leite humano de doadora tem pouco ou nenhum efeito na mortalidade por todas as causas (RR

1,00; IC 95% 0,76 a 1,31) ou na sepse tardia (RR 1,12; IC 95% 0,95 a 1,31) (Quigley *et al.*, 2024). Os resultados sobre o tempo de permanência hospitalar divergiram conforme o desenho dos estudos: enquanto ensaios clínicos randomizados não evidenciaram redução no tempo de internação (-0,22 dias; IC 95% -6,38 a 5,95), estudos observacionais indicaram uma redução significativa de 11,72 dias (IC 95% -22,07 a -1,37) (Zhang *et al.*, 2020). Essa discrepância reflete a realidade clínica onde neonatos que evitam a ECN e suas complicações podem receber alta mais cedo, apesar de taxas de crescimento basal mais lentas (Li *et al.*, 2022).

Em conclusão, o leite materno da própria mãe continua sendo o padrão-ouro absoluto (Parker *et al.*, 2026). Contudo, na sua ausência, o leite humano de doadora é a alternativa preferencial à fórmula para lactentes de muito baixo peso. A superioridade do LHD na prevenção da enterocolite necrotizante é clara, com magnitudes de efeito que traduzem reduções significativas na morbidade. O déficit de crescimento associado é real, porém superável através da otimização nutricional rigorosa e do uso de fortificadores adequados.

CONCLUSÃO

Evidências comprovam que o leite humano de doadora (LHD) é superior à fórmula na prevenção da enterocolite necrotizante, reduzindo o risco em 50% em recém-nascidos de muito baixo peso. Embora o crescimento inicial possa ser mais lento, o uso de fortificantes multicomponentes corrige esse déficit sem perder a proteção intestinal. Assim, na ausência de leite materno, o LHD deve ser a escolha preferencial em UTIs Neonatais, priorizando a segurança imunológica e a monitorização antropométrica dinâmica para otimizar os desfechos clínicos.

REFERÊNCIAS

- ALTOBELLI, E. *et al.* The Impact of Human Milk on Necrotizing Enterocolitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Nutrients**, [S. l.], v. 12, n. 5, p. 1322, maio 2020.
- BROWN, J. V. *et al.* Multi-Nutrient Fortification of Human Milk for Preterm Infants. **The Cochrane Database of Systematic Reviews**, [S. l.], v. 6, p. CD000343, jun. 2020.
- COLAIZY, T. T. *et al.* Neurodevelopmental Outcomes of Extremely Preterm Infants Fed Donor Milk or Preterm Infant Formula: A Randomized Clinical Trial. **JAMA**, [S. l.], v. 331, n. 7, p. 582-591, fev. 2024.
- FABRIZIO, V. *et al.* Individualized Versus Standard Diet Fortification for Growth and Development in Preterm Infants Receiving Human Milk. **The Cochrane Database of Systematic Reviews**, [S. l.], v. 11, p. CD013465, nov. 2020.

LI, Y. *et al.* Efficacy of Donated Milk in Early Nutrition of Preterm Infants: A Meta-Analysis. *Nutrients*, [S. l.], v. 14, n. 9, p. 1724, abr. 2022.

MASI, A. C. *et al.* Human Milk Oligosaccharide DSLNT and Gut Microbiome in Preterm Infants Predicts Necrotising Enterocolitis. *Gut*, [S. l.], v. 70, n. 12, p. 2273-2282, dez. 2021.

NOLAN, L. S.; PARKS, O. B.; GOOD, M. A Review of the Immunomodulating Components of Maternal Breast Milk and Protection Against Necrotizing Enterocolitis. *Nutrients*, [S. l.], v. 12, n. 1, p. E14, dez. 2019.

OTTOLINI, K. M. *et al.* Using Nature to Nurture: Breast Milk Analysis and Fortification to Improve Growth and Neurodevelopmental Outcomes in Preterm Infants. *Nutrients*, [S. l.], v. 13, n. 12, p. 4307, dez. 2021.

PARKER, M. G. *et al.* Promoting Human Milk and Breastfeeding for the Very Low Birth Weight Infant. *Pediatrics*, [S. l.], v. 148, n. 5, p. e2021054272, nov. 2021.

PARKER, M. G. *et al.* Promoting Human Milk and Breastfeeding for the Very Low Birth Weight Infant: Clinical Report. *Pediatrics*, [S. l.], v. 157, p. e2025073625, 2026.

QUIGLEY, M. *et al.* Donor Human Milk for Preventing Necrotising Enterocolitis in Very Preterm or Very Low-Birthweight Infants. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, [S. l.], v. 9, p. CD002971, set. 2024.

REYES, S. M.; PAUL, T. L.; FERRY, J. Human Milk Fortification and Necrotizing Enterocolitis in Very Low Birthweight Infants: State of Evidence and Systematic Review With Meta-Analysis. *Nutrients*, [S. l.], v. 17, n. 21, p. 3384, 2025.

SODHI, C. P. *et al.* The Human Milk Oligosaccharides 2'-Fucosyllactose and 6'-Sialyllactose Protect Against the Development of Necrotizing Enterocolitis by Inhibiting Toll-Like Receptor 4 Signaling. *Pediatric Research*, [S. l.], v. 89, n. 1, p. 91-101, jan. 2021.

WANG, X. *et al.* More Than Nutrition: Therapeutic Potential and Mechanism of Human Milk Oligosaccharides Against Necrotizing Enterocolitis. *Life Sciences*, [S. l.], v. 339, p. 122420, fev. 2024.

ZHANG, B. *et al.* Protective effects of different doses of human milk on neonatal necrotizing enterocolitis. *Medicine (Baltimore)*, [S. l.], v. 99, n. 37, p. e22166, set. 2020.

30. A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO NAS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL PARA O SUCESSO DA AMAMENTAÇÃO

Eixo: Atuação dos Profissionais de Saúde

Izabela Brazeiro de Mello

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Angélica Alessandra Maciel Conte

Graduanda em Nutrição pela Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

Camile Goebel Pillon

Mestra em Saúde Materno Infantil pela Universidade Franciscana (UFN), preceptora de Pediatria da UFN e médica na Unidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente do Hospital Universitário de Santa Maria/RS.

Franceliane Jobim Benedetti

Professora do curso de Nutrição e do Programa de Pós-graduação em Saúde Materno Infantil da Universidade Franciscana (UFN) - Santa Maria/RS

RESUMO

INTRODUÇÃO: A amamentação é reconhecida como estratégia fundamental para a promoção da saúde materno-infantil, com impactos positivos no crescimento, desenvolvimento e proteção contra agravos na infância. Apesar das recomendações nacionais e internacionais quanto ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, suas taxas ainda permanecem abaixo do preconizado, sendo o desmame precoce um desafio relevante. Nesse contexto, a orientação realizada durante as consultas de pré-natal destaca-se como ferramenta essencial para o preparo das gestantes. O objetivo deste estudo foi analisar, por meio da literatura científica, a importância da orientação no pré-natal para o sucesso da amamentação. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão narrativa integrativa da literatura, realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados descritores relacionados ao aleitamento materno, pré-natal e educação e orientação em saúde, combinados por operadores booleanos. Incluíram-se artigos e documentos institucionais publicados nos últimos dez anos, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura evidencia que orientações qualificadas e contínuas durante o pré-natal estão associadas ao aumento do conhecimento e da segurança materna, maior adesão ao aleitamento materno exclusivo e redução do desmame precoce. Estudos apontam, ainda, que o aleitamento materno contribui para o adequado desenvolvimento neuropsicomotor infantil e influencia positivamente práticas futuras relacionadas à alimentação complementar. Documentos oficiais reforçam a importância de ações educativas estruturadas, enquanto a literatura destaca limitações como a falta de padronização das orientações e a necessidade de capacitação profissional. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a orientação no pré-natal exerce papel central no sucesso da amamentação, sendo imprescindível o fortalecimento das estratégias educativas baseadas em evidências científicas para a promoção da saúde materno-infantil.

Palavras-chave: pré-natal; aleitamento materno; educação em saúde; saúde materno-infantil.

INTRODUÇÃO

A amamentação é reconhecida como uma das intervenções mais eficazes para a promoção da saúde materno-infantil, com impactos positivos no crescimento, desenvolvimento e proteção contra agravos na infância, além de benefícios à saúde materna (Brito *et al.*, 2022; De Paula *et al.*, 2019; Samady *et al.*, 2020). Organismos internacionais e nacionais recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, seguido de amamentação complementar até dois anos ou mais (Brasil, 2019). No entanto, apesar das evidências científicas consolidadas, as taxas de aleitamento materno exclusivo permanecem abaixo do recomendado, configurando-se como um importante desafio de saúde pública (Victora *et al.*, 2016).

Diversos fatores estão associados ao desmame precoce, incluindo insegurança materna, dificuldades técnicas, mitos culturais e orientações inadequadas ou insuficientes. Nesse contexto, o período pré-natal assume papel estratégico, por constituir momento privilegiado para a implementação de ações educativas voltadas à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. As consultas de pré-natal possibilitam o estabelecimento de vínculo entre gestantes e profissionais de saúde, favorecendo a troca de informações e o preparo para o período pós-parto (Brasil, 2023).

A literatura evidencia que orientações qualificadas durante o pré-natal influenciam positivamente a decisão de amamentar, a duração do aleitamento e a adoção de práticas alimentares saudáveis na infância. Além disso, o aleitamento materno está diretamente relacionado ao adequado desenvolvimento neuropsicomotor infantil, reforçando a importância de intervenções educativas precoces (Brito *et al.*, 2022; Victora *et al.*, 2016).

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão narrativa integrativa da literatura, a importância da orientação realizada nas consultas de pré-natal para o sucesso da amamentação, considerando suas repercussões no desenvolvimento infantil e nas práticas alimentares nos primeiros anos de vida.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida com o objetivo de sintetizar evidências científicas acerca da importância da orientação nas consultas de pré-natal para o sucesso da amamentação.

A busca dos estudos foi realizada de janeiro a fevereiro de 2026, nas bases de dados PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores

"aleitamento materno", "pré-natal", "educação em saúde" e "orientação em saúde", combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR.

Dos artigos encontrados, 4 foram selecionados para compor a amostra final desta revisão integrativa da literatura. Ambos publicados no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2025, disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol e abordando a relação entre orientação no pré-natal e práticas de amamentação. Além desses estudos, também foram incluídos 2 documentos oficiais do Ministério da Saúde, por sua relevância técnica e normativa para a temática abordada. Em contrapartida, foram excluídos estudos publicados fora do período estabelecido, artigos que não abordavam diretamente a temática relacionada à influência da orientação pré-natal no aleitamento materno, publicações duplicadas, editoriais, cartas ao editor e estudos com metodologia pouco descrita ou dados insuficientes.

A seleção dos estudos ocorreu em duas etapas: inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos para aplicação dos critérios de elegibilidade; em seguida, os artigos selecionados foram lidos na íntegra. Os dados extraídos incluíram: autores, ano de publicação, país de origem, delineamento do estudo, população estudada, tipo de intervenção ou estratégia de apoio à amamentação e principais resultados. Os achados foram organizados de forma descritiva e interpretativa.

Por se tratar de uma revisão de literatura, não houve necessidade de submissão a comitê de ética em pesquisa, respeitando-se os princípios éticos relacionados à utilização de dados secundários e à integridade científica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura analisada demonstra consenso quanto à relevância da orientação no pré-natal como fator determinante para o sucesso da amamentação. Documentos do Ministério da Saúde enfatizam que o acompanhamento pré-natal de baixo risco deve incluir ações educativas contínuas sobre aleitamento materno, contemplando benefícios, manejo adequado e prevenção de intercorrências, com vistas à promoção da saúde materno-infantil (Brasil, 2023).

O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 Anos reforça que a amamentação é fundamental para garantir a segurança alimentar e nutricional, além de contribuir para o estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis desde a primeira infância. Nesse sentido, a orientação ainda no período gestacional favorece a tomada de decisão

consciente e o preparo das mães para os desafios do aleitamento e da introdução alimentar adequada (Brasil, 2019).

Estudos internacionais e nacionais apontam que intervenções educativas no pré-natal estão associadas ao aumento da prevalência e da duração do aleitamento materno exclusivo, bem como à redução do desmame precoce. Victora *et al.* (2016) destacam que o aleitamento materno exerce efeitos positivos ao longo da vida, influenciando não apenas a saúde imediata, mas também o desenvolvimento cognitivo e a redução do risco de doenças crônicas.

Além disso, evidências indicam que o aleitamento materno está relacionado a melhores desfechos no desenvolvimento neuropsicomotor infantil. Brito *et al.* (2022) e De Paula *et al.* (2019) ressaltam que práticas alimentares adequadas nos primeiros meses de vida, associadas ao vínculo materno-infantil fortalecido pela amamentação, contribuem para o desenvolvimento global da criança.

A literatura também aponta que a orientação no pré-natal influencia práticas futuras relacionadas à alimentação complementar. Samady *et al.* (2020) evidenciam que profissionais de saúde capacitados tendem a oferecer recomendações mais alinhadas às diretrizes vigentes, favorecendo a introdução alimentar oportuna e segura. A Organização Mundial da Saúde reforça que ações educativas integradas são essenciais para garantir práticas alimentares adequadas na infância (Organização Mundial da Saúde, 2023).

Apesar dos benefícios amplamente descritos, os estudos destacam limitações relacionadas à falta de padronização das orientações, ao tempo reduzido das consultas e à necessidade de capacitação contínua dos profissionais de saúde. Tais desafios podem comprometer a efetividade das ações educativas, indicando a necessidade de estratégias estruturadas e baseadas em evidências científicas.

CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a orientação realizada durante as consultas de pré-natal desempenha papel fundamental para o sucesso da amamentação, conforme evidenciado pela literatura científica. Ações educativas qualificadas e contínuas contribuem para o aumento da adesão ao aleitamento materno, para a redução do desmame precoce e para a promoção do desenvolvimento infantil saudável. Assim, torna-se imprescindível o fortalecimento das estratégias de educação em saúde no pré-natal, alinhadas às diretrizes nacionais e internacionais, visando à melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção ao pré-natal de baixo risco**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRITO, L. C. S. *et al.* Knowledge of caregivers and factors associated with neuropsychomotor development in children. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 3, e20210402, 2022.

DE PAULA, S. *et al.* Análise do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças participantes de um programa mãe-bebê. **Revista Brasileira em Promoção da Saúde**, v. 32, p. 1–10, 2019.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Infant and young child feeding**. Geneva: WHO, 2023.

SAMADY, W. *et al.* Recommendations on complementary food introduction among pediatric practitioners. **JAMA Network Open**, v. 3, n. 8, e2013070, 2020.

VICTORA, C. G. *et al.* Amamentação no século XXI: epidemiologia, mecanismos e efeitos ao longo da vida. **The Lancet**, v. 387, n. 10017, p. 475–490, 2016.

31. O IMPACTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: DESAFIOS E INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS

Eixo: Saúde física e emocional da mulher

Letícia Marchi Kieling

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Daniel Marchi Kieling

Graduando em Medicina pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS-PF)

Igor Castagnetti Silva

Psicólogo pela Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA)

RESUMO

INTRODUÇÃO: A amamentação é essencial para a saúde pública, mas o sucesso do aleitamento materno exclusivo (AME) é influenciável pelo estado psíquico materno, especialmente diante da depressão pós-parto (DPP). Existe uma relação bidirecional onde a DPP prediz o desmame precoce, enquanto a interrupção da lactação agrava o sofrimento emocional. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa de literatura realizada na base MEDLINE (PubMed), por meio de artigos publicados entre 2021 e 2026, focada na correlação entre saúde mental perinatal, autoeficácia e manutenção do aleitamento, com análise qualitativa dos dados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A sintomatologia depressiva reduz a autoeficácia e a resiliência da mulher, dificultando o manejo da amamentação. Fatores como estresse elevado e privação de sono potencializam o desmame, enquanto o apoio social atua como moderador crítico. Por outro lado, o AME apresenta um caráter terapêutico, reduzindo o risco de DPP através de benefícios neuroendócrinos e do fortalecimento do vínculo mãe-bebê. A atuação de equipes multiprofissionais, integrando psicólogos e psiquiatras, é vital para reestruturar a confiança materna e gerir as ambivalências do puerpério. **CONCLUSÃO:** A continuidade do aleitamento por seis meses depende da estabilidade psíquica e de uma rede de apoio sólida. É indispensável que as políticas de saúde pública reconheçam a saúde mental como pilar indissociável das estratégias de incentivo ao AME, promovendo intervenções que reduzam a sintomatologia depressiva e garantam o bem-estar do binômio mãe-filho.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; depressão pós-parto; saúde mental.

INTRODUÇÃO

A amamentação é reconhecida como uma prática fundamental para a saúde pública, que ultrapassa a função nutricional ao estabelecer o desenvolvimento imunológico e afetivo do lactente. No entanto, o sucesso do aleitamento materno exclusivo (AME) não depende exclusivamente de fatores biológicos ou da decisão da mãe, sendo profundamente influenciado pelo estado psíquico da mulher durante o puerpério (Mercan; Selcuk, 2021). Nesse contexto, a saúde mental no puerpério emerge como uma variável de grande impacto, uma vez que este período envolve intensas transformações neurológicas, endócrinas e pessoais que podem tornar a mulher mais vulnerável ao desenvolvimento de transtornos mentais, com destaque para a depressão pós-parto (DPP). A relevância de investigar essa temática consiste na necessidade de compreender como o sofrimento emocional influencia a capacidade da mulher em iniciar e manter a amamentação conforme as recomendações atuais

de saúde (Islam *et al.*, 2021).

O cerne deste trabalho concentra-se na relação bidirecional entre a DPP e o aleitamento: enquanto os sintomas depressivos são frequentemente apontados como os principais preditores para o desmame precoce, o insucesso na amamentação pode retroalimentar sentimentos de culpa e insuficiência, agravando o quadro psicopatológico. Tal dinâmica é mediada por conceitos como a autoeficácia e o apoio social, elementos que determinam a resiliência materna diante das dificuldades práticas da lactação. Sendo assim, o sofrimento psicológico não apenas afeta negativamente a disposição para amamentar, mas também altera a percepção da mãe sobre suas competências, tornando o suporte da equipe multiprofissional de saúde, sobretudo de psicólogos e psiquiatras, indispensável para a preservação tanto do vínculo mãe-bebê quanto da saúde física de ambos (Ahmadinezhad *et al.*, 2024).

O presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura realizada com artigos da base de dados MEDLINE (PubMed), o impacto da DPP na manutenção do AME, identificando os desafios maternos e as possibilidades de intervenção psicológica. Deseja-se verificar como a rede de apoio e o estresse moderam essa relação, discutindo o papel protetor da amamentação sobre a saúde mental sob uma ótica multiprofissional. A pesquisa delimita-se à análise qualitativa de produções científicas contemporâneas, as quais priorizam os aspectos subjetivos e psicopatológicos do ciclo gravídico-puerperal. A partir deste trabalho, espera-se incentivar maiores estudos sobre o tema, a fim de as equipes de saúde implementem estratégias de cuidado humanizado, reconhecendo a saúde mental como um pilar indissociável das políticas de incentivo ao aleitamento materno (Mercan; Selcuk, 2021).

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura com o objetivo de analisar o impacto da DPP na manutenção do AME, investigando os desafios clínicos e as possibilidades de intervenções psicológicas. Foi realizada busca por artigos indexados na base MEDLINE (PubMed) utilizando descritores combinados por operadores booleanos: ("Depression, Postpartum" OR "postpartum depression" OR "postnatal depression" OR "maternal depression") AND ("Breast Feeding" OR "exclusive breastfeeding" OR "lactation" OR "breastfeeding maintenance"). Foram definidos como critérios de inclusão: (a) artigos publicados entre 2021 e 2026, com a finalidade de contemplar evidências científicas recentes; (b) estudos que correlacionem diretamente a saúde mental materna com o sucesso ou

interrupção do aleitamento; e (c) pesquisas que apresentassem estratégias de intervenção psicológica no ciclo gravídico-puerperal. Foram considerados como critérios de exclusão: (a) artigos duplicados; (b) artigos de opinião ou incompletos, editoriais e teses; (c) estudos que não abordassem especificamente a temática psíquica; e (d) trabalhos que não apresentassem relação com a realidade brasileira ou contextos assistenciais similares. A partir da estratégia de busca, foram identificados 9 artigos que atenderam os critérios de inclusão, resultando na seleção final de 3 textos pela sua relevância e compatibilidade ao tema. A análise dos dados foi realizada de maneira qualitativa, buscando compreender os padrões e divergências presentes nos estudos, bem como as contribuições que eles oferecem para o debate acadêmico sobre o papel da psicologia na promoção do aleitamento materno.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência da amamentação é atravessada pela percepção subjetiva de capacidade da mulher, fenômeno denominado autoeficácia. No entanto, a presença de sintomatologia depressiva funciona como um elemento disruptivo nesse processo, fragmentando a confiança materna e a prontidão para o cuidado. Estudos evidenciam uma correlação negativa entre a DPP e a autoeficácia, indicando que o sofrimento psíquico reduz a resiliência da mãe diante dos desafios práticos do aleitamento (Ahmadinezhad *et al.*, 2024). Diante dessa complexidade, torna-se imperativa a atuação de uma equipe multiprofissional integrada, na qual psicólogos e psiquiatras desempenham um papel de grande importância neste contexto. Isso porque, enquanto a intervenção psicológica é vital para reestruturar a confiança e o manejo simbólico do vínculo, o suporte psiquiátrico assegura a estabilidade clínica necessária, auxiliando a lactante a sentir-se apta a sustentar o aleitamento, apesar das adversidades emocionais do puerpério.

Embora a autoeficácia seja um pilar interno, ela é constantemente testada por fatores externos, onde o desmame precoce surge como o resultado de uma complexa teia de tensões em que o estresse materno desempenha um papel mediador central. Níveis elevados de estresse, frequentemente exacerbados pela privação de sono e pelas demandas neonatais, correlacionam-se diretamente com a interrupção do AME. Contudo, o apoio social atua como um fator determinante: mães que percebem um suporte emocional de seus parceiros e familiares conseguem manter o AME por períodos mais longos, mesmo sob condições de estresse elevado (Islam *et al.*, 2021). Portanto, o suporte psicológico deve transcender o nível individual, integrando a rede de apoio como coadjuvante na preservação da saúde mental e da amamentação.

Nesse cenário de influências mútuas, é fundamental destacar que a relação entre amamentação e saúde mental é bidirecional, conferindo ao ato de amamentar um caráter terapêutico e protetivo que retroalimenta o bem-estar materno. A prática do AME está associada a uma redução significativa no risco de desenvolvimento de DPP funcionando como um mecanismo biopsicossocial que favorece a regulação emocional da puérpera. Notavelmente, esse efeito protetor é observado de forma independente das intenções prévias de amamentar da mulher, sugerindo que os benefícios neuroendócrinos e o fortalecimento do vínculo mãe-bebê proporcionados pelo AME são resilientes a variáveis psicossociais prévias (Islam *et al.*, 2021). Essa evidência reforça a amamentação não apenas como uma meta nutricional, mas como uma estratégia ativa de promoção da saúde mental perinatal.

A consolidação desse efeito protetor, contudo, depende da estabilidade de uma tríade específica: a ausência de patologia severa, a atitude positiva da mãe e a presença de suporte. O sucesso do AME no início do pós-parto está intrinsecamente ligado à atitude da mãe e ao ambiente em que ela está inserida, visto que a presença de níveis elevados de depressão impacta negativamente tanto a disposição subjetiva frente à amamentação quanto a autoeficácia discutida anteriormente. A literatura aponta que o nível de apoio social é um dos principais preditores da variação nas taxas de amamentação, funcionando como o alicerce sobre o qual a mãe constrói sua disposição para amamentar (Mercan; Selcuk, 2021). Sob a ótica psicológica, trabalhar a "atitude" materna implica acolher suas ambivalências e fortalecer sua rede, garantindo que o desejo de amamentar não seja sufocado pelo isolamento emocional.

Por fim, a integração desses fatores é o que define a manutenção do AME por seis meses, um desafio que exige estabilidade psíquica contínua para evitar o desmame patológico. Mães com escores elevados em escalas de depressão tendem a apresentar maior vulnerabilidade à interrupção do aleitamento devido ao esgotamento emocional e à dificuldade de interpretar os sinais de saciedade do bebê, o que frequentemente leva à introdução precoce de fórmulas. Intervenções psicológicas que visam reduzir a sintomatologia depressiva e promover o manejo do estresse são, portanto, ferramentas indispensáveis para aumentar a longevidade do AME (Ahmadinezhad *et al.*, 2024). Ao priorizar a saúde mental da puérpera através de um olhar especializado, as políticas de saúde garantem não apenas o bem-estar emocional da família, mas também o cumprimento das metas globais de saúde pública.

CONCLUSÃO

A síntese das evidências discutidas demonstra que a manutenção do AME é

indissociável da saúde mental perinatal, sendo a DPP um dos principais entraves para a continuidade dessa prática. Observa-se que a sintomatologia depressiva fragmenta a autoeficácia e a resiliência materna, criando um ciclo onde o sofrimento psíquico precipita o desmame e a interrupção precoce da amamentação intensifica sentimentos de culpa e insuficiência (Ahmadinezhad et al., 2024). No entanto, a relação revela-se bidirecional e potencialmente terapêutica: quando o suporte é adequado, o ato de amamentar exerce um papel protetor contra o agravamento da DPP, favorecendo a regulação neuroendócrina e o fortalecimento do vínculo afetivo, independentemente das intenções prévias da mulher (Islam et al., 2021).

Em última análise, o sucesso do aleitamento depende de uma tríade composta por estabilidade psíquica, atitude materna positiva e uma rede de apoio social robusta que atue como moderadora do estresse (Mercan; Selcuk, 2021). As intervenções psicológicas e o acompanhamento multiprofissional são, portanto, ferramentas indispensáveis para acolher as ambivalências do puerpério e elevar a percepção de competência da mãe. Conclui-se que as políticas de saúde pública voltadas à nutrição infantil só atingirão sua eficácia plena se integrarem o cuidado à saúde mental da puérpera, tratando o suporte emocional não apenas como um complemento, mas como um pilar fundamental para a promoção da saúde física e psíquica do binômio mãe-bebê.

REFERÊNCIAS

AHMADINEZHAD, Golnaz Sadat *et al.* Association between postpartum depression and breastfeeding self-efficacy in mothers: a systematic review and meta-analysis. **World Journal of Pediatrics**, v. 20, n. 4, p. 334-346, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38609849/>. Acesso em: 24 jan. 2026.

ISLAM, Md Jahirul *et al.* Early termination of exclusive breastfeeding and postpartum depression: Assessing the mediating and moderating role of maternal stress and social support. **Journal of Affective Disorders**, v. 288, p. 230-239, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33999929/>. Acesso em: 24 jan. 2026.

MERCAN, Yeliz; SELCUK, Kevser Tari. Association between postpartum depression level, social support level and breastfeeding attitude and breastfeeding self-efficacy in early postpartum women. **Plos One**, v. 16, n. 4, e0249538, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33798229/>. Acesso em: 24 jan. 2026.

32. ESCALA DE LATCH COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Eixo: Atuação dos profissionais de saúde.

Jamilly Ferreira da Silva

Enfermeira - Campina Grande/PB, Brasil.

Józiene Ferreira Da Silva

Nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica, funcional, esportiva e Nutrição na Saúde da Mulher - Campina Grande/PB, Brasil.

RESUMO

INTRODUÇÃO: A amamentação desempenha papel fundamental na promoção da saúde da mãe-bebê, sendo recomendada de forma exclusiva nos primeiros seis meses de vida e iniciada preferencialmente na primeira hora após o nascimento. Para que o aleitamento materno ocorra de maneira eficaz e sem intercorrências, é essencial a observação da pega e do posicionamento adequado do recém-nascido. Nesse contexto, a Escala de LATCH destaca-se como um instrumento clínico amplamente utilizado no período neonatal, por possibilitar a avaliação sistematizada da amamentação e a identificação precoce de dificuldades. O presente estudo teve como objetivo identificar a efetividade da Escala de LATCH na avaliação do sucesso da amamentação e na detecção precoce de dificuldades no aleitamento materno no período neonatal. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em janeiro de 2026, a partir da análise de artigos indexados nas bases de dados LILACS/BVS, SciELO e PubMed. Utilizaram-se os descritores “Aleitamento materno”, “Leite humano”, “Escala de LATCH” e “Avaliação”, combinados pelo operador booleano AND. Foram incluídos estudos publicados entre 2021 e 2025, disponíveis na íntegra, de acesso gratuito e nos idiomas português ou inglês. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os resultados evidenciaram que a Escala de LATCH, composta pelos domínios Latch, Audible swallowing, Type of nipple, Comfort e Hold, permite identificar precocemente problemas relacionados à pega inadequada, sucção ineficaz, desconforto materno e alterações mamilares. Sua utilização favorece intervenções oportunas, reduzindo riscos de dor mamilar, lesões e ingurgitamento mamário, além de contribuir para a melhoria da efetividade da mamada. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a Escala de LATCH é uma ferramenta válida, prática e eficaz para a avaliação do aleitamento materno no período neonatal, reforçando a importância da capacitação dos profissionais de saúde para seu uso adequado e para a qualificação da assistência ao aleitamento materno.

Palavras-Chaves: Aleitamento materno; Leite humano; Escala de LATCH; Avaliação.

INTRODUÇÃO

A amamentação possui um papel importante, por proporcionar diversos benefícios para díade mãe-bebê, sendo fundamental que seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida e que inicie de forma precoce, ou seja, dentro de 1 hora após o nascimento (Carnaroli, *et al.*, 2023).

Para conseguir realizar o processo de amamentação e não ter o desmame de forma precoce, é de suma importância realiza a pega e a boa correta, onde os sinais podem indicar

que está acontecendo que são (Mungala, *et al.*, 2024):

- Aréola fica visível acima do lábio tanto inferior quanto superior do bebê;
- O lábio inferior do bebê fica curvado para fora;
- Queixo toca a mama;
- A cabeça e o corpo estão aliados a mãe, ou seja, estão retos em relação à mãe;
- O nariz está oposto ao mamilo;
- O corpo do bebê está apoiado e próximo ao da mãe.

Um dos instrumentos que podem ser utilizados no dia a dia pelos profissionais de saúde para conseguir avaliar a amamentação é a Escala de LATCH. Que se assemelha com a escala de APGAR. Esta escala atribui pontos que variam de 0 a 2, em cinco componentes da amamentação, onde tem um valor máximo de 10 pontos. Este instrumento é muito utilizado durante o período neonatal (Griffin, *et al.*, 2022; Abramovecht, *et al.*, 2022).

Diante de tudo o que exposto acima, quando se utiliza a escala de LATCH permite a identificação de detecção na dificuldade na amamentação de forma mais rápida, permitindo que se tenha a realização de intervenções precocemente, melhorando assim o processo de aleitamento materno.

Dessa forma definiu-se como questão norteadora: Qual é a efetividade da Escala LATCH na avaliação do sucesso da amamentação e na identificação precoce de dificuldades no aleitamento materno no período neonatal?.

Por fim, esta pesquisa tem como objetivo de identificar a efetividade da Escala LATCH na avaliação do sucesso da amamentação e na identificação precoce de dificuldades no aleitamento materno no período neonatal?

METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa da literatura, conduzida a partir da seguinte questão norteadora: Qual é a efetividade da Escala LATCH na avaliação do sucesso da amamentação e na identificação precoce de dificuldades no aleitamento materno no período neonatal?.

A coleta dos dados foi realizada em janeiro de 2026, por meio da análise de artigos científicos indexados em bases de dados. As fontes consultadas foram a *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS/BVS), *Scielo* e *Pubmed*. Para a estratégia de busca, utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DECS): “Aleitamento materno”, “Leite humano”, “Escala de *LATCH*” e “Avaliação”, combinados entre si pelo o

operador booleano AND, com o objetivo de refinar os resultados.

Como critérios de inclusão, foram utilizados: publicações dos anos de 2021 a 2025, textos disponíveis na íntegra e de forma gratuita, que estavam nos idiomas português ou inglês. Este recorte temporal, teve como objetivo contemplar evidências científicas mais recentes acerca da aplicabilidade e efetividade da Escala LATCH, por conta das atualizações em relação às recomendações relacionadas ao aleitamento materno.

Foram excluídos aqueles que não respondiam a pergunta norteadora, que estavam fora do recorte temporal estabelecido e que não estavam íntegros.

Por se tratar de uma revisão integrativa da literatura, não houve a necessidade de submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), uma vez que foram utilizados dados secundários, em conformidade com as diretrizes éticas vigentes aplicáveis a esse tipo de delineamento metodológico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escala de LATCH foi desenvolvida por meio de um acrônimo, onde cada uma das letras possui um característica que é avaliada durante a amamentação, sendo: L (*Latch*) refere-se como ocorre a pega da criança na mama, A (*Audible swallowing*) refere-se ao som da deglutição do lactente enquanto está sendo amamentando, T (*Type of nipple*) avalia a forma do mamilo, C (*Comfort*) refere-se ao nível de conforto da mãe em relação à mama e ao mamilo e H (*Hold*) refere-se a mãe precisar ou não de ajuda para posicionar a criança (Carnaroli, *et al.*, 2023).

Cada uma das características do aleitamento materno são atribuídas pontuação que varia de 0 (zero) a 2 (dois), onde podem ser colocados escores de 10 a 8 indicando ausência de problemas na amamentação, enquanto valores menores indicam dificuldade moderadas, quando escore 4 a 7, e grande dificuldades na mamada com o valor é abaixo de 3, que necessitam de intervenção precoce (Carnaroli, *et al.*, 2023; Da Silva, *et al.*, 2024).

A avaliação específica de *Latch* (L), é um dos primeiros sintomas a ser identificados em relação a dificuldades no aleitamento materno, onde é necessário que seja feita intervenção com a correção da pega e de posicionamento, reduzindo assim o quadro de dor, que é apresentado pelas mulheres (Da Silva, *et al.*, 2024).

Já a *Audible swallowing* (A) está relacionada tanto com o som, mas principalmente com ato de sugar que o bebê realiza, onde é necessário que ocorra de forma lenta e profunda, e que precisa não conter estalos durante toda a amamentação (Da Silva, *et al.*, 2024).

Outro ponto importante de se observar na avaliação é a *Type of nipple* (T), que

visualiza como é a aréola e o tipo de bico da mãe. Onde mamilos que são mais protusos apresentam menos chances no desenvolvimento de lesões, quando comparados aos mamilos pseudo invertidos, planos e semi protrusos. Essas outras variações possuem maiores riscos de lesões, devido a dificuldade na apreensão mamilar adequada (Da Silva, *et al.*, 2024).

Quando se pensa no *Comfort* (C) é uma das funções mais importantes para garantir a qualidade do aleitamento, sendo importante os profissionais de saúde realizarem a educação com o posicionamentos e pega correta (Da Silva, *et al.*, 2024).

Com utilização desta escala permite que se tenha o aconselhamento, educação e intervenção adequada para cada um dos casos. Sendo, na educação e aconselhamento sobre amamentação são fornecidas informações sobre a posição e a pega do bebê durante o aleitamento. Além de explicar como extrair leite materno, como armazená-lo e como oferecê-lo como preparação para o bebê (Mahardika, *et al.*, 2024).

Ainda cabe citar, que durante a avaliação da escala de LATCH, podem ser identificados dor nos mamilos, ingurgitamento mamário e feridas devido à pega incorreta, sendo necessário trata. a depender do caso com medicamentos, mas também como medidas não farmacológica (Apoorvari, *et al.*, 2024).

Por fim, é importante que os profissionais sejam capacitados para saber utilizar esta pesquisa, mesmo que seja conhecido e usado no dia a dia em alguns hospitais, ainda existem profissionais que sabem empregá-la de forma correta, sendo fundamental capacitação para conseguir padronizar a assistência (Baerg, *et al.*, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, conclui-se que a escala de LATCH mostrou-se ser uma ferramenta válida, prática e eficaz para conseguir realizar a avaliação de como está acontecendo o aleitamento materno, durante o período neonatal, permitindo a identificação de forma precoce das dificuldades relacionadas com a amamentação.

Os achados durante a avaliação conseguem reduzir o risco de dor mamilar, lesões, ingurgitamento mamário e baixa efetividade da mamada, reforçando a importância de intervenções precoces e individualizadas para cada um dos pacientes.

Entretanto, para que sejam feitos os cuidados e avaliação de forma correta, é necessário que os profissionais sejam capacitados para conseguir usar adequadamente o instrumento e interpretar os escores de forma correta, assegurando assim o desenvolvimento de intervenções eficazes e baseadas em evidências.

Esses achados são de suma importância no âmbito das pesquisa, pois mesmo sendo

um escala conhecida pelos os profissionais, ainda carecem de pesquisas. Sendo importante o desenvolvimento de pesquisa, pois consegue melhorar a qualidade na amamentação. Conseqüentemente, favorece o fortalecimento da assistência ao aleitamento, promovendo um atendimento mais qualificado e humanizado.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVECHT, Janaina *et al.* A influência da Golden Hour na qualidade da amamentação de recém-nascidos vivos de um Hospital Universitário do Oeste do Paraná: uma comparação com o instrumento LATCH. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 17, p. e102111738817-e102111738817, 2022.

APOORVARI, Masoume Abdollahi; HAJI-MAGHSOUDI, Saiedeh; AHMADI, Atefeh. Investigação do efeito do aconselhamento sobre amamentação baseado na pega, posição e modelo Informação-Motivação-Comportamento sobre índices maternos e neonatais: um ensaio clínico. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 25, n. 1, p. 639, 2025.

BAERG, Krista *et al.* Necessidades de aprendizagem de médicos de família, pediatras e obstetras para apoiar o aleitamento materno e informar a educação médica. **Canadian Medical Education Journal**, v. 12, n. 6, p. 55-61, 2021.

CARNAROLI, Ana Caroline *et al.* Comparação entre tipo de parto e padrão da amamentação usando escala latch, tempo e intervalo de mamada no puerpério imediato. **Jornal Brasileiro de Ginecologia**, v. 133, 2023.

DA SILVA, Káren Andresa Mendes *et al.* Escala Latch e sua relação com as dificuldades encontradas na amamentação: Estudo em uma maternidade no Oeste do Paraná. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 2, p. e10813245063-e10813245063, 2024.

GRIFFIN, Cristiane Maria da Conceição *et al.* LATCH as a systematic tool for assessment of the breastfeeding technique in maternity. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, p. eAPE03181, 2022.

MAHARDIKA, Putri. Eficácia do uso do Latch Score como avaliação da amamentação e preparação precoce para a amamentação. **JIKO (Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi)**, v. 2, pág. 58-63, 2023.

MUNGALA, Bhavdeep M.; A, Banker Deepa; T, Maheshwari Vimal. Estudo de diferentes parâmetros de amamentação utilizando ferramentas de avaliação da amamentação em um hospital terciário urbano. **Journal of Neonatology**, v. 38, n. 1, p. 81-87, 2024.

33. CONTRIBUIÇÕES DA AMAMENTAÇÃO PARA A REDUÇÃO DA DOR E DO ESTRESSE EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS NA UTIN

Eixo: Benefícios do aleitamento materno.

Jamilly Ferreira da Silva

Enfermeira - Campina Grande/PB, Brasil.

Jôziene Ferreira Da Silva

Nutricionista, pós-graduada em Nutrição Clínica, funcional, esportiva e Nutrição na Saúde da Mulher - Campina Grande/PB, Brasil.

RESUMO

INTRODUÇÃO: Os recém-nascidos prematuros são definidos como aqueles nascidos antes de 37 semanas de gestação e, devido à imaturidade orgânica e imunológica, apresentam maior vulnerabilidade a complicações clínicas, figurando entre as principais causas de mortalidade infantil. Durante a internação em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, esses bebês são frequentemente submetidos a procedimentos dolorosos, o que pode gerar estresse e repercussões negativas no neurodesenvolvimento. Nesse contexto, estratégias não farmacológicas, como a amamentação, têm sido amplamente estudadas por sua eficácia, baixo custo e fácil aplicabilidade no manejo da dor neonatal. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em janeiro de 2026, a partir da seguinte questão norteadora: quais são os efeitos da amamentação na redução da dor em recém-nascidos prematuros submetidos a procedimentos dolorosos em UTIN? A busca foi conduzida nas bases de dados LILACS/BVS, SciELO e PubMed. Foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2025, disponíveis na íntegra, nos idiomas português e inglês. Artigos que não respondiam à questão norteadora foram excluídos. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os estudos analisados evidenciaram que a amamentação contribui significativamente para a redução da dor e do estresse em prematuros, promovendo a estabilização de parâmetros fisiológicos, como frequência cardíaca e saturação de oxigênio, além da diminuição do choro. Os efeitos analgésicos estão relacionados à sucção, ao contato materno e ao odor do leite materno, que estimulam a liberação de neurotransmissores e endorfinas, reduzindo os níveis de estresse e cortisol. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a amamentação é uma estratégia não farmacológica eficaz e segura para o manejo da dor em recém-nascidos prematuros na UTIN, contribuindo para um cuidado mais humanizado, qualificado e centrado no recém-nascido e em sua família.

Palavras-Chaves: Leite materno; Dor; Prematuridade; Leite Humano.

INTRODUÇÃO

Os prematuros são definidos como nascidos antes de completarem 37 semanas de gestação. Podendo ser dividido, de acordo com a idade gestacional de nascimento: extremamente prematuro (menos de 28 semanas), muito prematuro (28 a 32 semanas) e prematuro moderado a tardio (32 a 37 semanas). Por sua imaturidade tanto de órgãos, quanto de imunologia, a prematuridade está entre as maiores causas de mortalidade de crianças menores de 5 anos (Apaydin Cirik, *et al.*, 2020).

Dentro das unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN), os prematuros acabam passando por diversos processos dolorosos, durante a internação hospitalar, devido a vários procedimentos iatrogênicos, como por exemplo a coleta de sangue, testes de bilirrubina, punção venosa e injeções de vitamina K (Ringkangmai, *et al.*, 2025).

Como os bebês prematuros possuem maior sensibilidade à dor e ao estresse, se comparada aos termos, podem levar ao desenvolvimento neurológico deficiente, além do risco para respostas anormais à dor mais tarde na vida. Ou seja, possui um impacto no cérebro imaturo afetando o neurodesenvolvimento, comportamentos e alterações cognitivas, que estão relacionados ao estresse tanto na infância, quanto na vida adulta (Ringkangmai, *et al.*, 2025; Laranjeira, *et al.*, 2025).

Diante disso, várias formas terapêuticas podem ser utilizadas como forma de reduzir o quadro doloroso, como o método canguru, amamentação, música suave, contato pele a pele e aconchego auxiliam na redução deste estresse em procedimentos dolorosos. A amamentação, entra como um das estratégias mais convenientes, econômicas e eficientes em termos de tempo, que requer habilidade mínima (Ringkangmai, *et al.*, 2025).

Perante ao exposto, evidencia-se a necessidade de investigar a influência da amamentação no alívio dos estímulos dolorosos para os bebês internados na UTIN, por conta dos benefícios para a qualidade de vida dos recém-nascidos prematuros e para a prática assistencial neonatal.

Dessa forma definiu-se como questão norteadora: Quais são os efeitos da amamentação na redução da dor em recém-nascidos prematuros submetidos a procedimentos dolorosos em unidades de terapia intensiva neonatal?.

Esta pesquisa tem como objetivo de compreender os efeitos da amamentação na redução da dor em recém-nascidos prematuros submetidos a procedimentos dolorosos em unidades de terapia intensiva neonatal.

METODOLOGIA

Esta pesquisa, constitui-se por meio de uma revisão integrativa da literatura, sendo desenvolvida por meio da questão norteadora: Quais são os efeitos da amamentação na redução da dor em recém-nascidos prematuros submetidos a procedimentos dolorosos em unidades de terapia intensiva neonatal?.

A coleta de dados aconteceu em janeiro de 2026, sendo realizada por meio de análise de artigos indexados nas bases de dados. As fontes de buscas que foram utilizadas foram: *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS/BVS), *Scielo* e

Pubmed. Sendo aplicado os Descritores em Ciências da Saúde (DEcS): “Leite materno”, “Dor”, “Prematuridade” e “Leite Humano”, sendo eles intermediados pelos operadores booleanos AND e NOT, com o intuito de refinar a busca e garantir a relevância dos estudos selecionados.

Foram utilizados como critérios de inclusão: publicações dos anos de 2020 a 2025, textos disponíveis na íntegra e de forma gratuita, que estavam nos idiomas português ou inglês. Já excluíram-se aqueles que não respondiam a pergunta norteadora, que estavam fora do recorte temporal estabelecido e que não estavam íntegros.

Inicialmente foram identificados 162 estudos nas bases de dados. Após leitura dos títulos e resumos, 45 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Em seguida, foi realizada a leitura na íntegra dos artigos elegíveis, sendo excluídos 37 por duplicidade ou não responderem à questão norteadora. Ao final, oito estudos compuseram a amostra final da revisão integrativa.

Como se trata de uma revisão integrativa da literatura, não há a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Tal dispensa está em conformidade com as diretrizes éticas vigentes aplicáveis a esse tipo de delineamento metodológico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O leite materno possui diversos componentes que auxiliam na redução no tempo de permanência dentro da UTIN. Essa melhora ocorre por conta que o leite possui uma variedade de agentes bioativos que modificam a função do trato gastrointestinal e do sistema imunológico, bem como no desenvolvimento do cérebro (Cabral, *et al.*, 2023).

A utilização da amamentação, pode ocorrer quando a mãe coloca o filho, permitindo que se tenha a redução do aumento da frequência cardíaca e a duração do choro, junto com a estabilização da saturação de oxigênio e levando a diminuição da dor durante procedimentos invasivos em recém-nascidos. Junto com a colocação no seio da mãe, ocorre o processo de sucção que auxilia na produção de endorfinas (Gomes, *et al.*, 2023).

Outra forma de ocorrer a aplicação do leite materno, consiste por meio do odor do leite materno, que pode ser usado independente da idade gestacional do prematuro. Um dos benefícios que são encontrados pelo odor do leite, são alterações no escore do perfil de dor e nos parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca, saturação de oxigênio) de bebês. Ou seja, reduz respostas ao estresse, como choro e atividade motora, em recém-nascidos submetidos a procedimentos dentro da UTIN (Laleh, *et al.*, 2025; Henriques, *et al.*, 2025).

Além disso, o odor do leite materno faz a liberação de neurotransmissores,

contribuindo para o alívio dos estímulos dolorosos, levando a uma queda nos níveis de estresse. Um dos transmissores que são afetados, é o cortisol que resulta no relaxamento e diminuição da dor (Laleh, *et al.*, 2025).

Todas as formas de administrações, podem ser utilizadas e possuindo capacidade de controlar o quadro doloroso, se comparado com nenhuma intervenção, contato com a mãe, aquecimento dos calcanhares, música, creme EMLA, concentração moderada de glicose, enrolar o bebê em um cueiro e método canguru (Shah, *et al.*, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo o que foi citado acima, o leite materno é uma estratégia fundamental para conseguir reduzir os quadros dolorosos dos prematuros, evitando assim o desenvolvimento no impacto do cérebro imaturo, melhorando o neurodesenvolvimento, evitando o surgimento de alterações cognitivas.

Além disso, pode ser utilizadas em diversas técnicas, que auxiliam no processo de analgesia que são associados à sucção não nutritiva, ao odor do leite materno e à liberação de mediadores neuroquímicos durante o processo de amamentação, que faz a liberação de endorfinas, que contribuem para a estabilização dos parâmetros fisiológicos e para o conforto neonatal.

Esses achados são de suma importância no âmbito das pesquisas, pois é uma temática que melhora a qualidade de vidas dos pacientes internados dentro da UTIN. Melhorando assim, a assistência aos prematuros, desenvolvimento de estratégias que promovam um atendimento mais qualificado e humanizado.

REFERÊNCIAS

APAYDIN CIRIK, V.; AKSOY, B. Painful procedures experienced by preterm newborns and evidence-based non-pharmacological methods. **International Journal of Emerging Trends in Health Sciences**, v. 4, n. 1, p. 27–35, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.18844/ijeths.v4i1.4967>

CABRAL, Patrícia Espanhol *et al.* A importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 2, n. 1, 2023.

GOMES, Carolina Isabel Bentes; GAMBÍN, Miriam Márquez; OLIVEIRA, Pablo Lojo; MARTINS, Maria Antónia Poupas; ZANGÃO, Maria Otília Brites. A amamentação como método não farmacológico no alívio da dor: uma revisão narrativa. In: **DESAFIOS NO ALEITAMENTO MATERNO**. [S.l.]: **Editora Científica Digital Ltda.**, 2023. p. 9–20. DOI: 10.37885/230813961.

HENRIQUES, Jessica Padoan; DE OLIVEIRA, Daniele Leite Cotini. Manejo da dor em neonatos na unidade de terapia intensiva. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 8, n. 1, p. e77275-e77275, 2025.

LALEH, Shahla Shafaati *et al.* The effect of breast milk odor on infant pain and stress levels: a systematic review and meta-analysis. **BMC pediatrics**, v. 25, n. 1, p. 1-18, 2025.

LARANJEIRA, Patricia Fabiane Monteiro *et al.* Tratamento farmacológico da dor neonatal: revisão das evidências atuais. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 8, n. 1, p. e77343-e77343, 2025.

RINGKANGMAI, W.; SINGH, N.; SAIKIA, B.; THAKUR, D.; SEEMA; KHANNA, R. Eficácia de intervenções olfativas e gustativas com leite materno nas respostas comportamentais à dor durante procedimentos de punção no calcanhar em neonatos prematuros: um estudo hospitalar. **International Journal of Contemporary Pediatrics**, [S. l.], v. 12, n. 5, p. 741–747, 2025. DOI: 10.18203/2349-3291.ijcp20251092.

SHAH, Prakeshkumar S.; TORGALKAR, Ranjit; SHAH, Vibhuti S. Breastfeeding or breast milk for procedural pain in neonates. **Cochrane database of systematic reviews**, n. 8, 2023.

34. MANEJO FARMACOLÓGICO DO TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (TAB) DURANTE A LACTAÇÃO: DESAFIOS TERAPÊUTICOS E REPERCUSSÕES NEONATAIS

Eixo: Farmacologia na amamentação

Letícia Marchi Kieling

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria

Daniel Marchi Kieling

Graduando em Medicina pela Universidade Federal da Fronteira Sul

Igor Castagnetti Silva

Psicólogo pela Faculdade Integrada de Santa Maria

RESUMO

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é o padrão-ouro para o desenvolvimento infantil. Contudo, no Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), sua viabilidade impõe um dilema entre a estabilidade psíquica materna e a segurança do lactente devido à exposição a estabilizadores de humor no leite. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa de literatura realizada no MEDLINE (PubMed) através da busca por artigos publicados entre 2020 e 2026. Dos 17 artigos identificados, 6 foram elegíveis e 3 selecionados para análise qualitativa. Investigaram-se evidências sobre segurança farmacológica, implicações na lactação e ajustes terapêuticos necessários para o manejo do TAB no período puerperal, visando a estabilidade materna e a segurança do lactente. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O manejo do TAB envolve fármacos com potencial teratogênico e excreção láctea significativa, como o lítio (10% a 50% de passagem). A reintrodução dessas substâncias no puerpério é crucial para prevenir episódios de mania e psicose, mas exige monitoramento laboratorial rigoroso do lactente (função renal e tireoidiana) para mitigar riscos de toxicidade neonatal. Estratégias como a amamentação mista são fundamentais para preservar o sono materno, principal gatilho biológico para recidivas. A "Tomada de Decisão Compartilhada" surge como ferramenta indispensável para equilibrar os benefícios do leite materno e o risco de descompensação psiquiátrica. **CONCLUSÃO:** A amamentação no TAB é clinicamente viável desde que amparada por um manejo personalizado e uma rede de apoio multiprofissional. O sucesso da prática transcende a farmacologia, dependendo da estabilidade do humor materno e de uma assistência integrada que assegure o bem-estar do binômio.

Palavras-Chaves: transtorno bipolar; aleitamento materno; farmacologia.

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno constitui-se como uma estratégia fundamental de saúde pública, sendo o padrão-ouro para a promoção do desenvolvimento infantil saudável e do bem-estar materno. Para o bebê, representa uma fonte vital de anticorpos e nutrientes, enquanto para a mãe, atua como um facilitador da recuperação física no pós-parto e um pilar para o fortalecimento do vínculo afetivo. Todavia, a viabilidade dessa experiência em mulheres diagnosticadas com Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) configura um complexo desafio clínico, uma vez que os benefícios da amamentação devem ser rigorosamente ponderados frente aos riscos da desestabilização psíquica pós-parto e à exposição medicamentosa do bebê.

A prática do aleitamento por mulheres com TAB impõe um dilema entre a

manutenção do equilíbrio do humor materno e a segurança do recém-nascido. Por um lado, o puerpério é um período de acentuada vulnerabilidade emocional, no qual o uso de estabilizadores de humor ajuda a prevenir episódios de psicose, mania, depressão ou estados mistos (Bergink *et al.*, 2025). Por outro, a excreção desses fármacos no leite apresenta riscos potenciais de toxicidade neonatal. Investigar esse cenário é fundamental para a saúde pública, pois permite buscar o equilíbrio entre a integridade mental da mulher e os benefícios da amamentação, valorizando o bem-estar e a qualidade de vida do binômio mãe-bebê.

A gestão terapêutica nesse cenário enfrenta um paradoxo histórico e clínico. Embora existam evidências de que o tratamento com estabilizadores de humor, sobretudo o lítio, seja fundamental para garantir a estabilidade do humor durante a gravidez e o puerpério, o uso desse fármaco em mulheres em idade fértil tem entrado em declínio devido ao risco de teratogenicidade no primeiro trimestre e à promoção de terapias alternativas (Gehrmann *et al.*, 2021). Contudo, a suspensão da farmacoterapia para amamentar eleva drasticamente o risco de recaídas maternas, exigindo uma tomada de decisão que considere a farmacocinética dos medicamentos e a vulnerabilidade individual tanto da mãe quanto da criança (Sprague *et al.*, 2020).

Diante dessa complexa realidade, o presente trabalho consiste em uma revisão de literatura destinada a examinar as propriedades farmacológicas dos estabilizadores de humor e suas implicações para o binômio mãe-bebê. O objetivo principal é compreender o impacto da exposição medicamentosa sobre a saúde do lactente e a eficácia terapêutica na prevenção de recidivas maternas durante a lactação. Busca-se, também, investigar as evidências científicas que norteiam o uso seguro dessas substâncias, delimitando a análise ao manejo clínico da puérpera com TAB às atualizações bibliográficas sobre a toxicidade neonatal nesse contexto.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura voltada à análise do aleitamento materno por mulheres com TAB, com ênfase nas implicações farmacológicas e ajustes terapêuticos. A busca foi conduzida na base de dados MEDLINE (PubMed), utilizando a seguinte estratégia de busca: ("Bipolar Disorder" OR "Manic-Depressive Psychosis") AND ("Breast Feeding" OR "Lactation" OR "Milk, Human") AND ("Psychotropic Drugs" OR "Lithium" OR "Antipsychotics" OR "Anticonvulsants").

Os critérios de inclusão compreenderam: (a) artigos publicados entre 2020 e 2026; (b) estudos sobre segurança e farmacocinética de estabilizadores de humor e fármacos correlatos na lactação; e (c) pesquisas com desfechos clínicos no lactente. Foram excluídos artigos

duplicados, literatura cinzenta (editoriais, teses e opiniões) e estudos que não abordassem diretamente o manejo do TAB durante a amamentação.

O processo de seleção foi rigoroso: dos 17 artigos identificados inicialmente, 6 atenderam aos critérios de elegibilidade após triagem por título e resumo. Após leitura integral, 3 estudos foram selecionados para compor o presente trabalho devido a sua relevância e compatibilidade com, sendo excluídos os demais. A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, sintetizando os achados dos estudos, com foco na segurança farmacológica, o manejo clínico do sono como fator de proteção contra recidivas puerperais, e a tomada de decisão compartilhada, a qual pondera os benefícios do aleitamento frente à estabilidade psíquica materna e a necessidade de uma rede de apoio multiprofissional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O manejo do TAB fundamenta-se no uso de estabilizadores de humor, representados principalmente pelo lítio (um metal alcalino), por anticonvulsivantes, como o valproato de sódio e a carbamazepina, além de antipsicóticos atípicos, a exemplo da quetiapina e da olanzapina. Durante o planejamento reprodutivo, o uso dessas substâncias impõe decisões críticas, visto que fármacos como o valproato e o lítio possuem riscos teratogênicos reconhecidos. Tal cenário frequentemente leva à sua suspensão, especialmente no primeiro trimestre da gestação, com o intuito de prevenir malformações fetais (Gehrmann *et al.*, 2021).

Não obstante, a preocupação com a saúde do bebê não se limita ao período gestacional, estendendo-se ao pós-parto e à lactação. Após o nascimento, surge o impasse clínico sobre a retomada dessas medicações para evitar recaídas maternas ou a manutenção de intervenções alternativas, como antipsicóticos isolados. O lítio, embora seja o padrão-ouro para estabilização no puerpério, apresenta uma taxa de excreção no leite materno significativamente alta, atingindo entre 10% e 50% dos níveis séricos maternos. Por conseguinte, a decisão terapêutica torna-se um paradoxo: a reintrodução do fármaco protege a saúde mental da puérpera, mas exige vigilância laboratorial contínua do lactente para monitorar a exposição neonatal a esses medicamentos.

Ademais, os estudos apontam que a segurança do lactente exposto a estabilizadores de humor depende diretamente de um monitoramento clínico e laboratorial rigoroso, dado que a imaturidade renal e hepática do bebê eleva o risco de toxicidade. Dentre os achados das pesquisas, destaca-se ser essencial observar sinais precoces de eventos adversos, tais como sedação excessiva, hipotonia, dificuldades na sucção e alterações na cor da pele (Sprague *et*

al., 2020). No caso específico do lítio, o acompanhamento deve incluir a dosagem dos níveis séricos no bebê, além da avaliação das funções tireoidiana e renal, uma vez que o acúmulo da substância pode gerar complicações sistêmicas graves (Gehrmann *et al.*, 2021). Dessa forma, a viabilidade do aleitamento está condicionada à capacidade da família e da equipe de saúde em identificar precocemente esses sintomas, garantindo uma intervenção rápida caso surjam evidências de prejuízo ao neonato.

Sob outra perspectiva, a fisiologia do sono desempenha um papel determinante na estabilidade do TAB, tornando a amamentação exclusiva um fator de risco biológico para a puérpera. Isso ocorre porque a privação de sono característica das mamadas sob demanda atua como um potente gatilho para episódios de mania ou psicose puerperal (Bergink *et al.*, 2023). Para mitigar esse risco, os estudos sugerem estratégias de manejo indispensáveis, como a implementação do aleitamento misto ou a ordenha para que o parceiro realize as mamadas noturnas, permitindo à mãe blocos de sono restaurador de pelo menos seis horas. Desse modo, a proteção da saúde mental materna é priorizada, compreendendo que uma cuidadora psicologicamente estável é o fator mais crítico para a segurança e o desenvolvimento saudável da criança a longo prazo.

Paralelamente, a complexidade do tratamento farmacológico durante a lactação exige uma abordagem que transcenda prescrições unilaterais, consolidando a "Tomada de Decisão Compartilhada" (Sprague *et al.*, 2020). Tal modelo permite que a paciente e os profissionais de saúde equilibrem, de forma transparente, a balança de riscos: de um lado, os benefícios imunológicos do leite materno e, de outro, o perigo de uma recaída psiquiátrica materna grave, que pode comprometer o vínculo e a integridade física do bebê. Ao utilizar esses guias clínicos para orientar essa escolha, o plano de cuidados torna-se personalizado, respeitando a autonomia da mulher e baseando-se em evidências científicas atualizadas sobre a toxicidade dos fármacos (Bergink *et al.*, 2023). Nesse sentido, a decisão final passa a ser fundamentada em uma gestão de riscos consciente e pactuada.

Por fim, a prevenção de recidivas no período pós-parto depende de uma assistência integrada e multiprofissional, iniciada preferencialmente ainda no planejamento gestacional e pré-natal. A comunicação fluida entre psiquiatras, psicólogos, obstetras, pediatras, enfermeiros e os demais integrantes da equipe é o que garante que o monitoramento farmacológico não seja fragmentado (Bergink *et al.*, 2023). De acordo com a literatura estudada, o acompanhamento coordenado permite ajustes de dosagem em tempo real e o suporte psicossocial necessário para reduzir os níveis de estresse, que também contribuem para a desestabilização do TAB (Sprague *et al.*, 2020). Assim, a viabilidade e o sucesso do

aleitamento materno em mulheres com TAB transcendem a mera análise da composição farmacológica do leite. Este processo depende fundamentalmente da robustez e da integração entre a rede de apoio técnico-profissional e o suporte familiar, elementos que sustentam a puérpera durante a transição para a maternidade. Ao assegurar um ambiente de cuidado compartilhado, torna-se possível mitigar os riscos de descompensação psíquica e promover uma experiência de amamentação que priorize a saúde mental materna sem negligenciar o desenvolvimento e a segurança do lactente.

CONCLUSÃO

A análise dos estudos evidencia que o aleitamento materno em mulheres com TAB é clinicamente viável, desde que fundamentado em um manejo farmacológico rigoroso e personalizado. Conclui-se que o uso do lítio e de outros estabilizadores de humor, embora exijam vigilância laboratorial do lactente devido à excreção do fármaco no leite e ao risco de toxicidade neonatal, é muitas vezes indispensável para prevenir recidivas psiquiátricas graves no puerpério (Gehrmann *et al.*, 2021). A manutenção da integridade mental materna revela-se como o fator determinante para a segurança do binômio, uma vez que permite o estabelecimento de um vínculo afetivo seguro e a continuidade dos cuidados neonatais.

Portanto, os resultados demonstram que o sucesso dessa prática não depende exclusivamente da escolha farmacológica, mas da adoção de estratégias que preservem a fisiologia do sono da puérpera, como o aleitamento misto ou o suporte para repouso ininterrupto (Bergink *et al.*, 2023). A utilização de protocolos de tomada de decisão compartilhada e a atuação de uma equipe multiprofissional integrada mostram-se essenciais para equilibrar os benefícios nutricionais do leite materno com os riscos da exposição medicamentosa (Sprague *et al.*, 2020). Logo, a assistência deve transcender a visão centrada na medicação, valorizando uma rede de apoio técnico e familiar robusta que sustente a saúde psíquica da mulher e garanta um desenvolvimento saudável ao lactente.

REFERÊNCIAS

BERGINK, V. *et al.* Manejo do Transtorno Bipolar na Gravidez e no Pós-Parto: Um Guia para Clínicos. **The American Journal of Psychiatry**, [S. l.], v. 180, n. 3, p. 188-202, mar. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36855938/>. Acesso em: 17 jan. 2026.

GEHRMANN, A. *et al.* Medicação com lítio na gravidez e amamentação: uma série de casos. **Archives of Women's Mental Health**, [S. l.], v. 24, n. 6, p. 1031-1039, dez. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34207460/>. Acesso em: 17 jan. 2026.

SPRAGUE, J.; WISNER, K. L.; BOGEN, D. L. Farmacoterapia para depressão e transtorno bipolar durante a lactação: uma estrutura para auxiliar na tomada de decisões. **The Lancet Psychiatry**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 222-224, mar. 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32199600/>. Acesso em: 17 jan. 2026.

35. LIBRAS NA CAPACITAÇÃO EM SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO INCLUSIVO EM PUÉRPERAS SURDAS

Eixo: Atuação dos profissionais de saúde

Autor Marília Queiroz Silva de Deus

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Ingrid Paulina Pessoa Silva

Graduanda em Medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Amanda de Alencar Pereira Gomes

Enfermeira e Doutouranda pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Jacqueline Maia Santos

Enfermeira e Doutoranda pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Pedro Cerqueira de Almeida

Graduando em Medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Marlúcia Argolo Teixeira Marinho

Enfermeira pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Márcio Pereira Lobo

Professor Adjunto do Departamento de Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Orientadora Dr^a Rosália Teixeira Luz

Professora Titular do Departamento de Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

RESUMO

INTRODUÇÃO: As ações de educação em saúde na graduação estimulam habilidades para orientar a comunidade de forma acessível. No mercado de trabalho, profissionais lidam com públicos diversos, incluindo pessoas com deficiência, mas nem todos são capacitados para atendê-los. Instituições que ofertam em sua grade curricular a disciplina LIBRAS possibilitam que discentes possam se tornar profissionais inclusivos, aptos a compreender e acolher pacientes surdos. **OBJETIVO:** relatar como a capacitação educacional em Libras, associada ao trabalho extensionista em ambiente hospitalar, pode contribuir para o aconselhamento em aleitamento materno inclusivo, promovendo qualidade no atendimento de puérperas surdas. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência, elaborado a partir da vivência de acadêmicos da área de saúde membros do Programa de extensão: Núcleo de Pesquisa e Extensão em Aleitamento Materno (NEPEAM), junto a uma puérpera surda hospitalizada em uma maternidade do município de Jequié-BA. **RESULTADOS:** A experiência evidenciou a importância da formação universitária em LIBRAS para promover inclusão e acolhimento no cuidado em saúde. A aluna capacitada soube estabelecer comunicação com a puérpera surda, transmitindo orientações claras sobre aleitamento materno. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que essa ação reforça o papel da universidade na preparação de profissionais sensíveis às diversidades comunicacionais para prestar cuidado a população assistida.

Palavras-Chaves: Aleitamento materno; Inclusão; Libras; Puérpera

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno é amplamente reconhecido como prática essencial para a saúde infantil e materna, conferindo benefícios que vão desde a proteção imunológica até o fortalecimento do vínculo mãe-filho. A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses e seu prolongamento até os dois anos ou

mais, conforme condições de saúde e ambientação familiar. Entretanto, essa prática exige não apenas vontade materna, mas suporte adequado por parte dos serviços de saúde, que dependem criticamente da comunicação eficaz entre profissional e puérpera. Para mulheres surdas, as barreiras de comunicação no contexto da saúde configuram desafios particulares, pois muitas vezes as informações sobre pega do bebê, ordenha e sinais de complicações mamárias não são transmitidas de forma compreensível. Estudos recentes apontam que mães surdas enfrentam taxas menores de amamentação exclusiva, maior uso de mamadeira e níveis de ansiedade mais elevados quando comparadas às mães ouvintes, fatores que podem comprometer o início e a manutenção do aleitamento materno.

A formação em Libras dentro dos cursos de saúde e a capacitação continuada de profissionais para atendimento da população surda tornam-se imperativas para assegurar inclusão, equidade e humanização do cuidado. No Brasil, há evidências de fragilidade nessa formação: menos da metade dos cursos de graduação da área de saúde oferecem a disciplina de Libras, e muitas vezes ela é optativa ou de carga horária muito reduzida. Assim, este relato de experiência busca demonstrar como a capacitação educacional em Libras, associada ao trabalho extensionista em ambiente hospitalar, pode contribuir para o aconselhamento em aleitamento materno inclusivo, promovendo qualidade no atendimento para puérperas surdas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado a partir da vivência de acadêmicos da área de saúde da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), durante a realização de visitas a maternidade pública do município de Jequié-Bahia, na qual, desenvolvem ações de educação em saúde às puérperas em alojamento conjunto do escopo de atividades do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Aleitamento Materno (NEPEAM). Além disso, foram utilizados artigos científicos para dar embasamento teórico ao presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O NEPEAM, criado em 1993, se dedica a promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, e também, promover uma transformação social significativa sobre esse importante tema. O público-alvo do projeto é formado por puérperas que se encontram internadas no alojamento conjunto da maternidade pública do município de Jequié, gestantes assistidas pelos serviços de pré-natal, mulheres enfrentando desafios para amamentar, profissionais da saúde, além dos alunos da universidade.

O NEPEAM desenvolve inúmeras ações que incluem reuniões científicas e administrativas, palestras sobre amamentação em hospitais e unidades de saúde, bem como cursos e oficinas abordando a amamentação voltados para estudantes e profissionais. Outrossim, este núcleo também realiza visitas domiciliares a fim de apoiar puérperas com dificuldades na amamentação.

Atualmente, o grupo conta com 19 colaboradores, entre eles, discentes de graduação e de pós-graduação e docentes que buscam discutir, ampliar os conhecimentos em profundidade, produzir estudos científicos sobre a temática e colaborar nas atividades extensionistas propostas pelo grupo de pesquisa. Em setembro de 2025, foi realizada uma atividade de educação em saúde na maternidade pública, localizada no bairro São Judas, na cidade de Jequié-Bahia. Ao adentrarem no alojamento conjunto, as discentes encontraram uma puérpera com deficiência auditiva.

No primeiro momento esta situação deixou a nutriz com um semblante de preocupação, pois ela temia que não seria compreendida pelas estudantes, devido à sua limitação física. Entretanto, uma das alunas encontrava-se cursando a disciplina Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na UESB, e por conta disso, conseguiu se comunicar com a lactante. Esta, ao perceber que uma das universitárias tinha habilidade em compreender em LIBRAS, expressou felicidade e iniciou o diálogo com a acadêmica revelando o seu nome. Em seguida sinalizou que o seu bebê estava internado na UTI há seis dias, que havia realizado uma cesariana e também que já tinha um outro filho que estava em casa.

Além disso, criou um sinal para identificar a estudante com quem dialogava. Em contrapartida, a discente pôde explicar à puérpera sobre a importância da amamentação tanto para a criança quanto para a mãe. Ademais, demonstrou de maneira lúdica e prática com o avental que contém os seios femininos e uma garrafa d'água como realizar a ordenha manual do leite materno, evidenciando a relevância de esvaziar as mamas de forma frequente para prevenir possíveis complicações como o ingurgitamento mamário, e se manter estimulando a produção de leite materno.

De modo semelhante, a discente com o uso do material disponível, ilustrou como realizar o revezamento das mamas durante as mamadas, para assim, manter o fluxo de leite semelhante em ambas as mamas. Ao fim da visita, a nutriz demonstrou estar feliz após o diálogo e agradeceu a discente com a qual se comunicou.

CONCLUSÃO

Observa-se a relevância da universidade dispor de disciplinas como LIBRAS a fim de contribuir na formação acadêmica dos futuros profissionais da saúde, capazes de ofertar um atendimento inclusivo à comunidade surda, por meio da promoção de um atendimento humanizado, acolhedor e inclusivo.

REFERÊNCIAS

Mazzu-Nascimento T. *et al.* Fragilidade na formação dos profissionais de saúde quanto à Língua Brasileira de Sinais: reflexo na atenção à saúde dos surdos. *Audiology - Communication Research*, v. 25, p. e2361, 2020. Acesso em 03 fev. de 2026

Santos, Raquel Fabiane Nogueira de Jesus dos. Prática do aleitamento materno e fatores sociodemográficos que influenciam o comportamento de mães surdas em comparação a mães ouvintes. 2020. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – **Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Minas Gerais**, Belo Horizonte, 2020. Acesso em 03 fev. de 2026

Souza, Verónica Soares. Cuidados inclusivos à mulher surda na sala de partos: um desafio à intervenção do EE ESMO. 2019. Dissertação (Mestrado em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica) — **Escola Superior de Enfermagem de Lisboa**, 2019. Acesso em: 06 fev. 2026

36. PROMOÇÃO , PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO FORTALECENDO A CIÊNCIA NO SUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo: Promoção e incentivo ao aleitamento materno

Yasmim Lemos dos Santos

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará

Antonio Rodrigues Ferreira Júnior

Doutor em Saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas

RESUMO

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é reconhecido como estratégia fundamental para a promoção da saúde materno-infantil e redução de agravos evitáveis, sendo sua promoção, proteção e apoio prioridades nas políticas públicas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, ações de educação em saúde baseadas em evidências científicas tornam-se essenciais para o fortalecimento da ciência aplicada no SUS. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no Ceará em 2025, no âmbito de um projeto de extensão universitária, com a realização de ações educativas em saúde voltadas a gestantes e puérperas, fundamentadas em diretrizes nacionais, políticas públicas e evidências científicas sobre aleitamento materno, por meio de atividades dialogadas, escuta qualificada e troca de saberes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As ações possibilitaram a ampliação do conhecimento das participantes acerca dos benefícios do aleitamento materno, manejo adequado da amamentação e esclarecimento de mitos, além da identificação de dificuldades frequentes, como dor, insegurança quanto à produção de leite, retorno ao trabalho e influência de práticas culturais inadequadas. Observou-se participação ativa do público e fortalecimento do vínculo entre usuários, estudantes e profissionais, corroborando estudos que apontam a educação em saúde como estratégia eficaz para a promoção do aleitamento materno e para a aplicação prática do conhecimento científico no SUS. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As ações educativas desenvolvidas contribuíram para o fortalecimento do aleitamento materno e da autonomia das usuárias, além de reafirmarem a extensão universitária como estratégia de integração entre ensino, serviço e comunidade, fortalecendo a ciência no SUS e a qualificação do cuidado materno-infantil.

Palavras-Chaves: Aleitamento Materno; Sistema Único de Saúde; Políticas Públicas; Promoção em Saúde.

INTRODUÇÃO

Apesar de diversos estudos evidenciarem os benefícios do aleitamento materno (AM), tanto para a saúde do lactente quanto da mulher, essa prática ainda se apresenta de forma limitada em diferentes contextos de cuidado. Fatores como desinformação, insegurança materna e fragilidades no apoio profissional podem contribuir para a introdução precoce de substitutos do leite materno e de dispositivos que interferem no processo de amamentação. Nesse cenário, o profissional de saúde assume papel fundamental como mediador de informações qualificadas, utilizando o aleitamento materno como estratégia central de promoção da saúde materno-infantil.

Para além de seus benefícios biológicos, o aleitamento materno envolve ações de promoção, proteção e apoio fundamentadas em evidências científicas, exigindo atuação qualificada dos serviços de saúde e articulação com instituições de ensino. Embora haja avanços normativos e técnicos, a efetivação do aleitamento materno no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ainda enfrenta desafios relacionados à fragilização do cuidado, à influência de práticas que desestimulam a amamentação e à necessidade de fortalecimento da educação em saúde baseada em evidências.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência do projeto extensionista “EducaSaúde na maternidade: cenários de diálogo”, destacando sua contribuição para o fortalecimento da ciência no SUS. Trata-se de um relato de experiência que descreve ações educativas desenvolvidas no contexto da articulação universidade–SUS, delimitando-se à análise qualitativa dos impactos percebidos no cuidado materno-infantil e na formação acadêmica, sem a realização de coleta de dados empíricos ou análise quantitativa.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, de caráter descritivo, desenvolvido a partir de um projeto de extensão universitária voltado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, realizado em ambiente hospitalar, no setor de alojamento conjunto, em Fortaleza, Ceará, no ano de 2025. As ações foram desenvolvidas no contexto da articulação universidade – SUS, com foco na educação em saúde e no fortalecimento de práticas baseadas em evidências no cuidado materno-infantil. A construção do relato fundamenta-se na perspectiva da sistematização de experiências, compreendida como um processo crítico de reflexão sobre a prática, que permite organizar, interpretar e produzir conhecimentos a partir das vivências concretas (Holliday, 2006).

O público-alvo das ações foi composto por gestantes, puérperas e seus acompanhantes, bem como profissionais que atuam na instituição hospitalar. As atividades extensionistas consistiram em ações educativas sobre o aleitamento materno, abordando sua importância para a saúde da mulher e do recém-nascido, bem como aspectos relacionados à promoção, proteção e apoio à amamentação, incluindo orientações sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Também foram realizadas capacitações com funcionários do hospital acerca da certificação IHAC, com utilização de material educativo impresso para acompanhamento das orientações.

As intervenções ocorreram por meio de rodas de conversa, orientações educativas individuais e coletivas e ações de educação em saúde no alojamento conjunto, favorecendo o

diálogo, a escuta qualificada e o esclarecimento de dúvidas relacionadas à amamentação, ao autocuidado materno e aos cuidados com o recém-nascido. Em ações específicas, como durante a campanha do Outubro Rosa, foram abordadas temáticas relacionadas à importância do aleitamento materno na prevenção de agravos à saúde da mulher, incluindo câncer de mama e de colo do útero.

As atividades foram desenvolvidas ao longo do período de execução do projeto, de setembro até dezembro de 2025, atendendo a mais de 700 pacientes nesse período, integrando conhecimentos teóricos adquiridos na formação acadêmica e em capacitações institucionais com a prática extensionista. Os desfechos do trabalho referem-se aos impactos percebidos no fortalecimento do conhecimento sobre aleitamento materno, na promoção da saúde materno-infantil, na humanização da assistência hospitalar e no desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes envolvidos. Por se tratar de um relato de experiência extensionista, respeitaram-se os princípios éticos que norteiam as ações de educação em saúde e a atuação no SUS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência desenvolvida no projeto de extensão voltado à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno evidenciou que ações educativas em saúde, quando fundamentadas em evidências científicas e políticas públicas vigentes, favorecem a participação ativa de gestantes, puérperas e acompanhantes no processo de cuidado. As atividades possibilitaram a abordagem de temas centrais relacionados ao aleitamento materno, como benefícios para a saúde materno-infantil, manejo adequado da amamentação, pega correta e esclarecimento de mitos que contribuem para o desmame precoce.

Observou-se que as principais dificuldades relatadas pelas participantes estavam relacionadas à dor durante a amamentação, insegurança quanto à produção de leite, retorno à rotina e influência de práticas culturais inadequadas, incluindo o uso precoce de bicos, chupetas e mamadeiras. Tais achados reforçam a necessidade de ações educativas contínuas e alinhadas à Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância (NBCAL), como estratégia de proteção ao aleitamento materno no âmbito do SUS (Brasil, 2018). Uma vez que essas práticas são reconhecidas na literatura como fatores associados ao desmame precoce (Silva *et al*, 2021). Além disso, a experiência contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre usuários, estudantes e profissionais de saúde, promovendo um espaço de escuta qualificada, troca de saberes e construção coletiva do conhecimento, aspectos essenciais para a efetivação das ações de educação em saúde na

Atenção Básica (Freire *et al*, 2020).

No âmbito das políticas públicas, os achados da experiência também se alinham aos princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), que reconhece o aleitamento materno como eixo estruturante para a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a redução da morbimortalidade infantil. Ao enfatizar o cuidado integral, a promoção de práticas saudáveis e o fortalecimento das ações educativas na rede de atenção à saúde, a PNAISC orienta a atuação dos serviços do SUS no apoio à amamentação desde o período gestacional. Dessa forma, observa-se convergência entre as diretrizes dessa política e as ações desenvolvidas no projeto de extensão, reforçando o papel da educação em saúde como estratégia fundamental para a garantia do direito à saúde da criança (Brasil, 2015).

Os resultados observados dialogam com a literatura científica ao evidenciar que o aleitamento materno ainda enfrenta barreiras estruturais, sociais e culturais, mesmo diante do reconhecimento de seus impactos positivos na saúde pública. Jorge *et al.* (2025) destacam que a falta de informação qualificada, o apoio insuficiente e as pressões socioculturais são fatores determinantes para o desmame precoce, o que corrobora as demandas identificadas durante a execução das ações educativas deste projeto. No contexto da Atenção Básica, Nascimento *et al.* (2022) ressaltam a importância das políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno exclusivo como ferramentas essenciais para a promoção da saúde infantil e redução de agravos evitáveis. A experiência relatada reforça esse achado ao demonstrar que a aplicação prática dessas políticas, aliada à educação em saúde, amplia o acesso das usuárias às informações científicas e fortalece a autonomia no cuidado.

Adicionalmente, Souza *et al.* (2023) apontam que a promoção, proteção e apoio à amamentação extrapolam o âmbito individual, estando diretamente relacionadas a estratégias de desenvolvimento sustentável e à garantia de direitos sociais. Nesse sentido, a experiência contribui para o fortalecimento da ciência no SUS ao traduzir evidências científicas e normativas em práticas concretas no território, reafirmando o sistema de saúde como espaço legítimo de produção, aplicação e disseminação do conhecimento científico. Como limitações, destaca-se o caráter descritivo do relato de experiência e a ausência de indicadores quantitativos que permitissem avaliar o impacto das ações a longo prazo, como a manutenção do aleitamento materno exclusivo. Contudo, tais limitações não invalidam os achados, uma vez que o relato possibilita reflexões relevantes sobre práticas educativas baseadas em evidências e sua contribuição para a consolidação das políticas públicas de saúde.

Na prática, os resultados indicam que ações extensionistas integradas ao SUS,

fundamentadas em evidências científicas, diretrizes nacionais e políticas públicas, são estratégicas para o fortalecimento do aleitamento materno, da educação em saúde e da ciência aplicada no SUS, contribuindo para a qualificação do cuidado e para a redução das desigualdades em saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência alcançou o objetivo de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno por meio de ações educativas em saúde baseadas em evidências científicas e políticas públicas do SUS. As atividades possibilitaram a ampliação do conhecimento de gestantes e puérperas, o esclarecimento de dúvidas e a identificação das principais dificuldades relacionadas ao manejo da amamentação. Os resultados evidenciam que a educação em saúde contribui para a autonomia das usuárias e para a qualificação do cuidado materno-infantil.

A vivência demonstrou que a extensão universitária fortalece a integração entre ensino, serviço e comunidade, consolidando a aplicação prática do conhecimento científico no SUS. As ações reafirmam o papel do SUS como espaço de produção e disseminação da ciência, alinhado às diretrizes nacionais de promoção do aleitamento materno. Conclui-se que iniciativas educativas contínuas são estratégicas para o fortalecimento do aleitamento materno e da ciência aplicada no sistema público de saúde.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL)**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/promocao-da-saude/controle-e-regulacao-dos-alimentos/nbc-al>. Acesso em: 26 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança: orientações para implementação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

FREIRE, M. L. *et al.* **Educação em saúde na Atenção Básica: desafios e potencialidades para a promoção do aleitamento materno**. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 44, n. 125, p. 684-696, 2020.

JORGE, Igor Marcel Caffarena; *et al.* **Desafios e estratégias para a promoção do aleitamento materno: análise das barreiras e impactos na saúde pública**. *Arquivos de Saúde*, v. 29, n. 3, 2025.

NASCIMENTO, Laura Catarine da Costa; *et al.* **A importância das políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno exclusivo em lactentes na Atenção Básica: uma revisão integrativa**. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 11, 2022. Publicado em: 21 ago. 2022.

SILVA, R. M. *et al.* Barreiras e facilitadores do aleitamento materno: implicações para a prática em saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 74, n. 3, e20200489, 2021.

SOUZA, Carolina Belomo de; *et al.* Promoção, proteção e apoio à amamentação no trabalho e o alcance do desenvolvimento sustentável: uma revisão de escopo. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, p. 1059-1072, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023284.14242022>. Acesso em: 26 jan. 2026.

HOLLIDAY, Oscar Jara. **Para sistematizar experiências**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006.

37. EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PUÉRPERA EM ALOJAMENTO CONJUNTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Eixo: Promoção e incentivo ao aleitamento materno

Autor Maria Luiza Oliveira Nascimento

Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Marília Queiroz Silva de Deus

Graduando em Enfermagem pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Ingrid Paulina Pessoa Silva

Graduando em Medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Jacqueline Maia Santos

Enfermeira e Doutoranda pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Pedro Cerqueira de Almeida

Graduando em Medicina pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Márcio Pereira Lobo

Professor Adjunto do Departamento de Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Coautor Amanda de Alencar Pereira Gomes

Enfermeira. Doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB e-mail: amanda.alencarpg@gmail.com

Orientadora Rosália Teixeira Luz

Professora Titular do Departamento de Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

RESUMO

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é considerado a principal estratégia de promoção à saúde infantil, garantindo nutrição adequada, desenvolvimento saudável, proteção imunológica do recém-nascido e redução da mortalidade neonatal, sendo recomendado de forma exclusiva até os seis meses e complementar até os dois anos de idade ou mais. Apesar de seus inúmeros benefícios, diversas barreiras podem interferir na sua manutenção, como desinformação, insegurança materna, dor, dificuldades na pega e intercorrências clínicas, a exemplo de fissuras mamilares e mastite, que podem levar ao desmame precoce. Portanto, para realizar a prevenção de uma complicação durante a amamentação, urge uma assistência da equipe de enfermagem, dando destaque à educação em saúde, oferecendo apoio técnico e emocional às puérperas, orientando sobre técnicas de pega correta, posicionamento e ordenha, além de identificar precocemente complicações relacionadas à amamentação.

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, realizado em outubro de 2024, em uma maternidade do interior da Bahia, desenvolvido por discentes vinculados ao Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Aleitamento Materno (NEPEAM/UESB), durante visita educativa em alojamento conjunto com uma puérpera diagnosticada com mastite.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que a abordagem educativa possibilitou maior compreensão da nutriz acerca da importância da continuidade do aleitamento materno, orientações sobre o manejo apropriado da amamentação, alívio dos sintomas da mastite e fortalecimento do vínculo mãe-bebê, contribuindo para maior segurança e adesão às recomendações. Durante a atividade, foi identificada uma puérpera que apresentava sinais clínicos de mastite. A nutriz relatou dor intensa, sensibilidade nas mamas e desconhecimento sobre a necessidade de esvaziamento frequente, o que contribuiu para a evolução do quadro. A intervenção educativa possibilitou esclarecimentos quanto à realização da ordenha manual, ao uso de técnicas adequadas de posicionamento e à importância da continuidade da amamentação mesmo diante da mastite, quando clinicamente viável. Ademais, a experiência revelou a importância do acolhimento humanizado, do apoio emocional e da escuta ativa, aspectos que fortalecem o vínculo de confiança entre a equipe de saúde e a nutriz,

potencializando a efetividade das orientações prestadas. Portanto, intervenções educativas no alojamento conjunto são fundamentais para prevenir complicações, uma vez que este ambiente representa oportunidade estratégica de orientação no pós-parto imediato. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A experiência relatada evidencia o impacto positivo da enfermagem na promoção do aleitamento materno e no manejo de complicações, como a mastite, por meio de ações educativas realizadas em alojamento conjunto. Tais práticas contribuem não apenas para a prevenção de intercorrências, mas também para o empoderamento materno e fortalecimento do vínculo mãe-bebê. Conclui-se que a enfermagem, enquanto profissão de cuidado e educação em saúde, desempenha papel estratégico na consolidação de práticas de amamentação seguras e eficazes.

Aleitamento Materno; Educação em Saúde; Enfermagem; Mastite

REFERÊNCIAS

Araújo, A. L. **O papel do enfermeiro no aleitamento materno.** Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Anhanguera, 2018. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/21704/1/Adriana%20Lopes%20de%20Araujo.pdf>. Acesso em: 03 fev. 2026.

Costa, I. S. M.; Miranda, p. Q.; Koopmans, F. F. Atuação do enfermeiro na prevenção de mastite puerperal na atenção básica de saúde. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 28, p. 157-167, 2023. DOI: 10.47879/ed.ep.2023700p157. Disponível em: <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/650>. Acesso em: 03 fev. 2026.

Silva, A. X. *et al.* Assistência de enfermagem no aleitamento materno exclusivo: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 989-1004, mar./abr. 2019. ISSN 2595-6825. Acesso em: 03 fev. 2026.

38. CÉLULAS TRONCO PRESENTES NO LEITE MATERNO E SEU POTENCIAL PAPEL NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Eixo: Nutrição e desenvolvimento infantil

Giovanna de Oliveira Souza

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Ayna Sandoval Kudo

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Juliana Nicacio Piva Boaventura

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Letícia Nasser Rodrigues

Graduanda em Medicina pela Universidade Nove de Julho

Daianna Vianna Montovani

Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo

RESUMO

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno desempenha papel fundamental na promoção da saúde do recém-nascido, contribuindo para o fortalecimento do sistema imunológico, redução da mortalidade infantil e prevenção de doenças ao longo da vida. Além do valor nutricional, o leite materno apresenta composição bioativa complexa, com destaque para a presença de células-tronco, as quais apresentam potencial funcional relevante no desenvolvimento infantil.

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter qualitativo, realizada por meio de buscas nas bases de dados PubMed, SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, utilizando descritores combinados por operadores booleanos. Foram incluídos estudos publicados nos últimos dez anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, sendo selecionados 11 artigos dentre 61 identificados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos evidenciaram a presença de diferentes populações de células-tronco no leite materno, incluindo células-tronco mesenquimais e progenitoras, com capacidade de autorrenovação e diferenciação. Além disso, evidências experimentais sugerem que essas células podem sobreviver ao trato gastrointestinal do lactente, atravessar a barreira intestinal e migrar para diferentes tecidos, contribuindo para a maturação do sistema imunológico e do neurodesenvolvimento. No entanto, a carência de estudos clínicos em humanos limitam conclusões definitivas.

CONCLUSÃO: As células-tronco presentes no leite materno constituem um componente biologicamente relevante, reforçando a importância do aleitamento materno para além de seus benefícios nutricionais e imunológicos, embora sejam necessários estudos clínicos e longitudinais para melhor elucidar seus mecanismos de ação e impactos no desenvolvimento infantil.

Palavras-Chaves: Células-tronco; Leite materno; Desenvolvimento infantil; Aleitamento materno

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno desempenha um papel fundamental na vida do recém nascido por seus inúmeros benefícios de promoção da saúde e fortalecimento do sistema imunológico, contribuindo com um desenvolvimento satisfatório ao longo da vida, bem como na redução da mortalidade infantil e de doenças crônicas ao decorrer dos anos de crescimento e durante a vida adulta. O leite materno é mais do que uma fonte de nutrição infantil, é um fluido dinâmico e vivo, repleto de células, molécula bioativas e um microbioma complexo que molda o desenvolvimento neonatal e a saúde ao longo da vida (Majood; Rao, 2025). Nesse sentido, é possível destacar células-tronco derivadas do leite materno que cada vez mais têm despertado o interesse científico nas áreas da pediatria, neonatologia, imunologia e medicina regenerativa - devido ao seu alto potencial de diferenciação e até mesmo sua capacidade de atravessar o trato gastrointestinal do bebê e desta forma contribuir com o sistema imunológico, regenerativo e de proteção a doenças. Este resumo do tipo revisão integrativa de caráter qualitativo tem como objetivo tratar da importância das células-tronco presentes no leite materno e que, apesar dos avanços, o papel funcional dessas células ainda não encontra-se totalmente elucidado, sendo claras as lacunas existentes a respeito de seu mecanismo de ação, de integração e até mesmo de seu impacto no desenvolvimento do bebê. Não serão abordados ensaios clínicos ou aplicações terapêuticas pois trata-se de uma revisão literária com o foco de abordar a relevância das células tronco no leite materno e seu potencial papel no desenvolvimento infantil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a qual possui caráter abrangente e se propõe a descrever o desenvolvimento de determinado assunto, a partir da bibliografia existente. O estudo não envolveu participantes humanos ou animais, uma vez que se baseou exclusivamente na análise de publicações científicas previamente disponíveis.

Os dados foram coletados por meio de buscas nas bases de dados PubMed, Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), através de descritores em português (“Células-tronco”, “Leite Materno”, “Desenvolvimento Infantil”, “Aleitamento Materno”) e seus correspondentes em inglês (“Stem Cells”, “Human Milk”, “Infant Development”, “Breastfeeding”), combinados com os operadores booleanos AND e OR.

A seleção dos artigos ocorreu em etapas, com a leitura inicial dos títulos e resumos, e posteriormente suas respectivas leituras na íntegra. Foram selecionados estudos publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português, inglês ou espanhol e que abordassem o tema da

pesquisa, excluindo-se duplicatas e produções desalinhadas ao escopo. Ademais, a delimitação temporal foi estabelecida a fim de garantir a inclusão de evidências contemporâneas e mais robustas, considerando a acelerada evolução das técnicas de análise celular e molecular aplicadas ao estudo das células tronco derivadas do leite materno. Essa delimitação segue recomendações metodológicas para revisões integrativas, priorizando atualidade, consistência e relevância clínica dos achados. Foram encontradas 61 produções científicas, sendo que apenas 11 atenderam aos critérios de inclusão.

A extração dos dados foi sistematizada em planilha eletrônica, contemplando o título, autor, ano de publicação, objetivo, principais achados relacionados à células-tronco e implicações no desenvolvimento do lactente de cada trabalho. Essa ferramenta permite a síntese das evidências científicas de acordo com os desfechos propostos, os quais corresponderam à identificação, classificação e análise dos principais achados descritos na literatura. Por se tratar de um estudo baseado exclusivamente em fontes secundárias de domínio público, não houve necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No presente estudo, foram revisadas 61 pesquisas científicas indexadas nas bases de dados PubMed, SciELO, Biblioteca Nacional de Saúde e Literatura Latino-Americana, Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Dentre esses estudos, 11 atenderam aos descritores do DeCS combinados com operadores booleanos, tais como “Stem Cells” AND (“Breast Milk” OR “Human Milk”), “Child development” AND “Breastfeeding” e “Células-tronco” AND “Leite humano”.

Esses estudos foram selecionados por abordarem de forma direta a presença, a caracterização e o potencial papel das células-tronco presentes no leite materno humano no desenvolvimento infantil. Os estudos analisados demonstraram, de maneira consistente, a presença de populações celulares com características de células-tronco no leite materno (Sabir; Alhawaj, 2025). Essas células apresentam elevada heterogeneidade, incluindo células-tronco mesenquimais, progenitoras luminais, progenitoras basais e células-tronco clássicas. Foram identificados marcadores associados à pluripotência e à autorrenovação, como OCT4, SOX2, NANOG e KLF4, além de marcadores mesenquimais, incluindo CD44, CD29, nestina e vimentina (Sabir; Alhawaj, 2025).

A expressão desses marcadores foi observada predominantemente em mamas lactantes, sugerindo ativação específica do reservatório de células-tronco durante a gestação e a lactação. Diversos estudos relataram a capacidade dessas células de se diferenciar em

múltiplas linhagens celulares (Witkowska-Zimny; Kaminska-El-Hassan, 2017), abrangendo tecidos de origem ectodérmica, mesodérmica e endodérmica, como neurônios, adipócitos, condrócitos, osteoblastos, células semelhantes a hepatócitos e células beta pancreáticas. Esses achados indicam que as células-tronco derivadas do leite materno compartilham características tanto com células-tronco embrionárias quanto com células-tronco mesenquimais, sem evidências de formação tumoral, o que reforça seu potencial biológico e sua relevância científica.

Outro resultado relevante refere-se à viabilidade e à transferência dessas células para o lactente. Estudos experimentais demonstraram que células-tronco do leite materno podem sobreviver ao trato gastrointestinal imaturo do recém-nascido, atravessar a barreira intestinal e alcançar a circulação sistêmica, migrando para órgãos como cérebro, fígado e timo (Briere *et al.*, 2016). Esse processo resulta em um fenômeno de microquimerismo materno-infantil, no qual células maternas tornam-se funcionalmente ativas em tecidos do neonato. No que diz respeito ao desenvolvimento infantil, os achados apontam para um possível envolvimento dessas células na maturação do sistema imunológico, no desenvolvimento do sistema nervoso entérico e no neurodesenvolvimento (Briere *et al.*, 2016).

Estudos realizados em modelos experimentais demonstraram que células-tronco do leite materno são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica e exercer efeitos neuroprotetores por meio da liberação de fatores tróficos, sugerindo um potencial papel na atenuação de lesões cerebrais neonatais, especialmente em recém-nascidos prematuros (Briere *et al.*, 2016). A análise desses resultados sugere que o leite materno atue como um fluido biologicamente ativo, capaz de promover comunicação celular direta entre mãe e filho. Esses achados corroboram teorias que ampliam a compreensão do aleitamento materno para além de suas funções nutricionais e imunológicas, incluindo possíveis efeitos regenerativos e moduladores do desenvolvimento infantil (Dias *et al.*, 2017).

A presença de células-tronco funcionalmente ativas pode contribuir para explicar benefícios de longo prazo associados ao aleitamento materno, como a menor incidência de doenças inflamatórias e o melhor desenvolvimento neurológico (Dias *et al.*, 2017). Os resultados observados estão em consonância com estudos prévios que destacam a complexidade celular e molecular do leite materno (Sabir; Alhawaj, 2025).

Entretanto, ainda existem divergências quanto ao destino final dessas células no organismo humano e à magnitude de seus efeitos clínicos, especialmente em função da predominância de estudos experimentais e da limitada quantidade de pesquisas conduzidas em humanos. Diferenças metodológicas, como técnicas de isolamento celular, marcadores

utilizados e períodos de lactação analisados, também contribuem para a variabilidade dos achados. Do ponto de vista prático, os resultados reforçam a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida e sustentam sua relevância para políticas públicas de saúde materno-infantil (Ministério da Saúde, 2026).

Ademais, o caráter não invasivo da obtenção dessas células, aliado à ausência de restrições éticas significativas, desperta interesse crescente para futuras aplicações na medicina regenerativa e neonatal, ainda que tais possibilidades devam ser consideradas com cautela. Apesar dos achados promissores, algumas limitações devem ser consideradas, como a escassez de estudos clínicos em humanos, a ausência de padronização metodológica e a influência de fatores maternos e ambientais, incluindo idade gestacional, índice de massa corporal materno, uso de medicamentos e exposição a disruptores endócrinos, os quais podem alterar o número e a função dessas células.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de mais pesquisas, especialmente estudos clínicos e longitudinais, para elucidar plenamente o papel das células-tronco do leite materno no desenvolvimento infantil. De modo geral, os resultados analisados indicam que as células-tronco presentes no leite materno constituem um componente biologicamente relevante, com potencial impacto no desenvolvimento infantil, embora ainda existam lacunas importantes a serem exploradas por futuras investigações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, esta revisão integrativa destaca a presença de células-tronco heterogêneas no leite materno, com capacidade de diferenciação, sobrevivência gastrointestinal e migração tecidual, contribuindo para o neurodesenvolvimento e maturação imunológica infantil. Esses achados reforçam os benefícios do aleitamento materno, ampliando sua compreensão para além do nutricional. Contudo, a escassez de análises clínicas em humanos demanda investigações longitudinais para elucidar mecanismos e impactos clínicos definitivos.

REFERÊNCIAS

BARDANZELLU, F.; PERONI, D. G.; FANOS, V. Human breast milk: bioactive components, from stem cells to health outcomes. **Current Nutrition Reports**, v. 9, n. 1, p. 1–13, 2020. DOI: 10.1007/s13668-020-00303-7.

BRIERE, C.-E.; MCGRATH, J. M.; JENSEN, T.; MATSON, A.; FINCK, C. Breast milk stem cells: current science and implications for preterm infants. **Advances in Neonatal Care**, v. 16, n. 6, p. 410–419, 2016. DOI: 10.1097/ANC.0000000000000338.

DIAS, Elizabeth Moreira *et al.* Analysis of colostrum IgA against bacteria involved in neonatal infections. **Einstein (São Paulo)**, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 256–261, 2017. DOI: 10.1590/S1679-45082017AO3958.

FAA, G.; PICHIRI, G.; CONI, P.; DESSÌ, A.; FRASCHINI, M.; FANOS, V. They will be famous: multipotent stem cells in breast milk. **World Journal of Clinical Pediatrics**, v. 14, n. 2, p. 101080, 2025. DOI: 10.5409/wjcp.v14.i2.101080.

FILLER, R.; LI, B.; CHUSILP, S.; PIERRO, A. Amniotic fluid and breast milk: a rationale for breast milk stem cell therapy in neonatal diseases. **Pediatric Surgery International**, v. 36, n. 9, p. 999–1007, 2020. DOI: 10.1007/s00383-020-04710-3.

MAJOOD, M.; RAO, R. Human milk: insights on cell composition, organoids and emerging applications. **Pediatric Research**, 2025. DOI: 10.1038/s41390-025-04458-3.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Aleitamento materno. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aleitamento-materno>. Acesso em: 6 fev. 2026.

MOLÈS, J.-P.; TUAILLON, E.; KANKASA, C.; BEDIN, A.-S.; NAGOT, N.; MARCHANT, A.; MCDERMID, J. M.; VAN DE PERRE, P. Breastmilk cell trafficking induces microchimerism-mediated immune system maturation in the infant. **Pediatric Allergy and Immunology**, v. 29, n. 2, p. 133–143, 2018. DOI: 10.1111/pai.12841.

NINKINA, N.; KUKHARSKY, M. S.; HEWITT, M. V.; LYSIKOVA, E. A.; SKURATOVSKA, L. N.; DEYKIN, A. V.; BUCHMAN, V. L. Stem cells in human breast milk. *Human Cell*, v. 32, p. 223–230, 2019. DOI: 10.1007/s13577-019-00251-7.

SABIR, Sarah; ALHAWAJ, Ali F. Physiology, breast milk. **StatPearls Publishing**, 14 dez. 2025. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539790/>. Acesso em: 6 fev. 2026. PMID: 32644525.

STROBEL, K. M.; PEREZ, K. M.; BENJAMIN, H.; HOBAN, R. Human milk as therapy: neurodevelopment and neonatal brain injury. **Seminars in Perinatology**, v. 49, p. 152140, 2025. DOI: 10.1016/j.semperi.2025.152140.

TRIPATHY, S.; SINGH, S.; DAS, S. K. Potential of breastmilk in stem cell research. *Cell and Tissue Banking*, v. 20, n. 4, p. 467–488, 2019. DOI: 10.1007/s10561-019-09791-6.

WITKOWSKA-ZIMNY, M.; KAMINSKA-EL-HASSAN, E. Cells of human breast milk. **Cellular & Molecular Biology Letters**, v. 22, p. 11, 2017. DOI: 10.1186/s11658-017-0042-4.

39. SÍFILIS E LACTAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DURANTE A AMAMENTAÇÃO

Eixo temático: DESAFIOS NA AMAMENTAÇÃO

Tâmia Rayara Carvalho Araújo da Silva

Especialista em Gestão Educacional Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal do Piauí (UFPI);

Clévia Dantas Luz

Terapeuta Ocupacional Mestre em Gestão e Planejamento em Saúde da Amazônia pela Universidade Estadual do Pará-(UEPA).

Introdução: A sífilis permanece como um importante problema de saúde pública em âmbito global, especialmente no contexto da saúde materno-infantil. Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível causada pelo *Treponema pallidum*, cuja transmissão vertical ocorre predominantemente por via transplacentária, podendo resultar em sífilis congênita, condição associada a desfechos adversos como prematuridade, baixo peso ao nascer, malformações e óbito neonatal. No que se refere à lactação, embora o aleitamento materno não represente a principal via de transmissão da sífilis, esse período configura-se como uma fase estratégica para a prevenção da transmissão vertical. A literatura aponta que a amamentação é considerada segura quando a mãe se encontra adequadamente tratada e não apresenta lesões sífilíticas ativas nas mamas, sendo o risco de transmissão restrito a situações específicas de contato direto com lesões infecciosas. Nesse sentido, a lactação assume relevância não apenas sob a perspectiva biológica, mas também como momento oportuno para o reforço das ações de vigilância, educação em saúde e seguimento clínico da mulher e do recém-nascido.

Objetivo: Analisar as evidências científicas sobre a sífilis no contexto da lactação

Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura, realizada a partir de buscas nas bases de dados PubMed, SciELO e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram utilizados descritores relacionados à sífilis, aleitamento materno, lactação e transmissão vertical, combinados por operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos artigos publicados entre janeiro de 2016 a janeiro de 2026, nos idiomas português, inglês e espanhol. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 12 estudos compuseram a amostra final, o recorte temporal foi definido com o intuito de contemplar evidências científicas mais recentes e alinhadas às atualizações nos protocolos nacionais e internacionais de manejo da sífilis, especialmente diante do recrudescimento dos casos de sífilis adquirida e congênita na última década. **Resultados e**

Discussão: Os estudos analisados demonstraram que a prevenção da sífilis congênita está diretamente relacionada ao rastreamento adequado durante o pré-natal, ao tratamento oportuno da gestante e ao acompanhamento no período pós-parto. Observou-se que a amamentação é considerada segura quando a mãe recebe tratamento adequado e não apresenta lesões ativas nas mamas, sendo fundamental a orientação profissional durante a lactação. Falhas no acesso aos serviços de saúde e no seguimento pós-parto foram identificadas como fatores que comprometem as estratégias de prevenção da transmissão vertical. **Considerações Finais:** A prevenção da transmissão vertical da sífilis exige ações integradas que envolvam diagnóstico precoce, tratamento adequado e acompanhamento contínuo no puerpério e na lactação. A inclusão de orientações sobre amamentação segura é essencial para o cuidado integral à saúde materno-infantil, destacando-se a necessidade de fortalecimento das ações de saúde e de mais estudos voltados especificamente à relação entre sífilis e lactação.

Palavras-Chaves: Sífilis; Lactação; Transmissão Vertical; Aleitamento Materno.

INTRODUÇÃO

A sífilis permanece como um importante problema de saúde pública em âmbito global, especialmente no contexto da saúde materno-infantil. Trata-se de uma infecção sexualmente transmissível causada pelo *Treponema pallidum*, cuja transmissão vertical ocorre predominantemente por via transplacentária, podendo resultar em sífilis congênita, condição associada a desfechos adversos como prematuridade, baixo peso ao nascer, malformações e óbito neonatal (Bell *et al.*, 2023; Zorrilla *et al.*, 2021).

No que se refere à lactação, embora o aleitamento materno não represente a principal via de transmissão da sífilis, esse período configura-se como uma fase estratégica para a prevenção da transmissão vertical. A literatura aponta que a amamentação é considerada segura quando a mãe se encontra adequadamente tratada e não apresenta lesões sífilíticas ativas nas mamas, sendo o risco de transmissão restrito a situações específicas de contato direto com lesões infecciosas (Velásquez *et al.*, 2024). Nesse sentido, a lactação assume relevância não apenas sob a perspectiva biológica, mas também como momento oportuno para o reforço das ações de vigilância, educação em saúde e seguimento clínico da mulher e do recém-nascido.

Diante desse cenário, torna-se fundamental compreender como a literatura científica tem abordado a lactação no contexto das estratégias de prevenção da transmissão vertical da sífilis, bem como identificar os principais desafios e potencialidades relacionados ao cuidado materno-infantil nesse período.

O presente estudo teve como objetivo analisar as evidências científicas disponíveis acerca das estratégias de prevenção da transmissão vertical da sífilis durante o período de lactação, destacando o papel do seguimento materno-infantil, da segurança da amamentação e das ações de vigilância e educação em saúde.

Por se tratar de uma revisão de literatura, utilizando exclusivamente dados secundários disponíveis em bases de dados científicas, este estudo não envolveu a participação direta de seres humanos, dispensando, portanto, a submissão e apreciação por um Comitê de Ética.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, desenvolvida com o objetivo de analisar as evidências científicas disponíveis sobre as estratégias de prevenção da transmissão vertical da sífilis durante o período de lactação.

A pergunta norteadora do estudo foi elaborada com base na estratégia PICO, na qual a população (P) correspondeu a gestantes, puérperas e lactantes com diagnóstico de sífilis e seus recém-nascidos; a intervenção (I) referiu-se às estratégias de prevenção da transmissão vertical da sífilis, incluindo rastreamento, tratamento materno, seguimento no período pós-parto e orientações sobre amamentação; a comparação (C) considerou a ausência ou inadequação dessas estratégias, quando aplicável; e o desfecho (O) correspondeu à prevenção da sífilis congênita e à segurança da amamentação. A partir dessa estrutura, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: quais estratégias de prevenção da transmissão vertical da sífilis durante o período de lactação são descritas na literatura científica?

A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2026. O recorte temporal foi definido com o intuito de contemplar evidências científicas mais recentes e alinhadas às atualizações nos protocolos nacionais e internacionais de manejo da sífilis, especialmente diante do recrudescimento dos casos de sífilis adquirida e congênita na última década. Além disso, a delimitação dos últimos dez anos permitiu reunir estudos que refletem mudanças nas políticas públicas, nas estratégias de rastreamento e tratamento, bem como nas recomendações relacionadas à amamentação e ao acompanhamento materno-infantil, garantindo maior atualidade e relevância às evidências analisadas.

Foram utilizados descritores controlados e termos livres relacionados à sífilis, lactação e transmissão vertical, combinados por meio de operadores booleanos AND e OR, conforme as especificidades de cada base de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 – Síntese dos estudos incluídos sobre sífilis e lactação na prevenção da transmissão vertical

Autor / Ano	Tipo de estudo	Objetivo	Contribuição para a revisão
Bell <i>et al.</i>, 2023	Revisão sistemática	Avaliar o progresso da tripla eliminação da transmissão vertical do HIV, hepatite B e sífilis em países do Pacífico	Fundamenta estratégias integradas de prevenção da transmissão vertical da sífilis; base para políticas públicas
Zorrilla <i>et al.</i>,	Estudo	Descrever o sucesso sustentado da eliminação	Evidencia estratégias eficazes de prevenção da

2021	descritivo / análise de políticas	da transmissão vertical do HIV e da sífilis em Porto Rico	sífilis congênita aplicáveis ao cuidado materno- infantil
Mugwaneza et al., 2018	Estudo observacional	Avaliar fatores associados à transmissão vertical do HIV seis semanas após o parto	Identifica a não realização do teste para sífilis como fator de risco; reforça o rastreamento no período gravídico-puerperal
Chotta et al., 2020	Estudo transversal	Avaliar o conhecimento materno sobre HIV, sífilis e rubéola	Mostra lacunas de conhecimento materno, relevantes para estratégias educativas de prevenção
Getaneh et al., 2023	Estudo transversal comunitário	Avaliar a carga de HIV, HBV e sífilis em crianças na Etiópia urbana	Relaciona fatores maternos e aleitamento à ocorrência de sífilis infantil
Duri et al., 2020	Coorte de nascimento (métodos)	Investigar transmissão vertical de múltiplas infecções, incluindo sífilis	Sustenta a importância do seguimento materno- infantil no pré e pós-parto
Chotta et al., 2019	Estudo transversal	Avaliar prevalência de HIV e sífilis em crianças de 0 a 36 meses	Evidencia consequências da falha na prevenção da sífilis congênita
Kupek & Savi, 2017	Estudo observacional	Avaliar a prevalência de HIV, sífilis e HBV em doadoras de leite humano	Artigo-chave sobre lactação , reforça a importância da triagem para sífilis em bancos de leite.
Mupambireyi et al., 2024	Estudo qualitativo	Avaliar o impacto da COVID-19 nos serviços de saúde materna	Demonstra barreiras à prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis
Espinosa et al., 2018	Análise de políticas públicas	Analisar a atenção à saúde materno-infantil em Cuba	Exemplo de sistema estruturado para prevenção da transmissão vertical
Govender et al., 2024	Estudo transversal	Avaliar ISTs em adolescentes e mulheres jovens no pós-parto	Contextualiza o pós-parto e a lactação como períodos críticos para vigilância de

			ISTs
Velásquez et al., 2024	Estudo experimental (modelo animal)	Investigar colonização mamária por espiroquetas	Apoio biológico-teórico para discussão da segurança da amamentação

Fonte: De autoria, 2026

A análise dos estudos incluídos nesta revisão evidenciou que a lactação constitui um período estratégico para a prevenção da transmissão vertical da sífilis, ainda que a amamentação não represente a principal via de transmissão do *Treponema pallidum*. Os resultados indicam que a relevância da lactação está associada à continuidade do cuidado materno-infantil no pós-parto, momento em que intervenções preventivas podem ser reforçadas para evitar a sífilis congênita (Bell et al., 2023; Zorrilla et al., 2021).

Os estudos analisados demonstraram que estratégias bem-sucedidas de eliminação da transmissão vertical da sífilis dependem de ações integradas ao longo do ciclo gravídico-puerperal, incluindo o pré-natal, o parto e o período pós-natal. Revisões sistemáticas e análises de políticas públicas apontaram que falhas no seguimento materno após o parto podem comprometer os avanços obtidos durante a gestação, o que reforça a necessidade de manter a vigilância clínica e sorológica durante a lactação (Bell et al., 2023; Espinosa et al., 2018).

No que se refere às fragilidades na triagem e no tratamento materno, os resultados evidenciaram que a interrupção da testagem para sífilis no período pós-parto permanece como um desafio significativo. Estudos observacionais indicaram que a ausência de rastreamento adequado está associada a maior risco de transmissão vertical, especialmente em contextos de vulnerabilidade social (Mugwaneza et al., 2018). A identificação de infecção por sífilis em doadoras de leite humano aparentemente assintomáticas reforça a importância da triagem contínua durante a lactação, tanto como medida de segurança do leite doado quanto como estratégia indireta de prevenção da sífilis congênita (Kupek & Savi, 2017).

Em relação à segurança da amamentação, os estudos incluídos convergem ao indicar que o aleitamento materno é seguro quando a sífilis materna é adequadamente tratada e na ausência de lesões sifilíticas ativas nas mamas. Evidências experimentais e análises biológicas sustentam que a principal via de transmissão vertical do *Treponema pallidum* é transplacentária, sendo o risco durante a lactação restrito a situações específicas de contato

direto com lesões infecciosas (Velásquez *et al.*, 2024). Dessa forma, a suspensão do aleitamento deve ser uma decisão clínica individualizada, baseada na avaliação materna durante o período de lactação, evitando condutas desnecessárias que possam comprometer os benefícios do aleitamento materno.

A literatura aponta que sistemas de saúde com políticas públicas estruturadas e atenção materno-infantil integrada apresentam melhores resultados na prevenção da transmissão vertical da sífilis, evidenciando a importância de estratégias educativas contínuas e acessíveis durante o período de amamentação (Espinosa *et al.*, 2018).

De forma integrada, os resultados e a discussão evidenciam que a lactação deve ser compreendida como uma etapa essencial das estratégias de prevenção da transmissão vertical da sífilis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sífilis permanece como um importante desafio para a saúde materno-infantil, devido ao risco de transmissão vertical e às consequências da sífilis congênita. A literatura evidencia que o rastreamento precoce, o tratamento adequado da gestante e o acompanhamento no pós-parto são fundamentais para a prevenção dessa transmissão.

REFERÊNCIAS

- BELL, L.; VAN GEMERT, C.; ALLARD, N.; BRINK, A.; CHAN, P. L.; COWIE, B.; HELLARD, M.; HOMER, C. S. E.; HOWELL, J.; O'CONNOR, M.; HOCKING, J. Progreso towards triple elimination of vertical transmission of HIV, hepatitis B and syphilis in Pacific Island countries and territories: a systematic review. **The Lancet Regional Health – Western Pacific**, v. 35, p. 100740, 2023.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis (IST). Brasília: **Ministério da Saúde**, 2022.
- CHOTTA, N. A. S.; MGONGO, M.; MSUYA, S. E.; NYOMBI, B. M.; URIYO, J. G.; STRAY-PEDERSEN, B.; STRAY-PEDERSEN, A. Prevalence and factors associated with HIV and syphilis infection among children aged 0–36 months in Kilimanjaro, Tanzania. **Tropical Medicine and Health**, v. 47, p. 53, 2019.
- CHOTTA, N. A. S.; MSUYA, S. E.; MGONGO, M.; HASHIM, T. H.; STRAY-PEDERSEN, A. **Maternal knowledge on HIV, syphilis, rubella and associated factors in Northern Tanzania: implications for elimination of mother-to-child transmission strategies**. *International Journal of Pediatrics*, v. 2020, p. 7546954, 2020.
- DURI, K.; GUMBO, F. Z.; MUNJOMA, P. T.; CHANDIWANA, P.; MHANDIRE, K.; ZIRUMA, A.; *et al.* University of Zimbabwe College of Health Sciences birth cohort study (UZ-CHS): rationale, design and methods. **BMC Infectious Diseases**, v. 20, n. 1, p. 725, 2020.
- ESPINOSA, M. C. S.; LAUZURIQUE, M. E.; ALCÁZAR, V. R. H.; PACHECO, B. L. C.; LUBIÁN, M. D. C. M.; CALA, D. C.; *et al.* Atención à saúde materno-infantil em Cuba: conquistas e desafios. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 42, p. e27, 2018.

GETANEH, Y.; KHAIRUNISA, S.; HUSADA, D.; KUNTAMAN, K.; LUSIDA, M. I. Burden of HIV, HBV and syphilis among children in urban Ethiopia: a community-based cross-sectional study. **HIV Medicine**, v. 24, n. 6, p. 676–690, 2023.

GOVENDER, V.; NAIDOO, M.; MOODLEY, D. Sexually transmitted infections and bacterial vaginosis among adolescents and young women in the early postpartum period: a cross-sectional study. **BMC Infectious Diseases**, v. 24, n. 1, p. 898, 2024.

KUPEK, E.; SAVI, E. O. Screening of human milk donors for HIV, syphilis and hepatitis B markers in a Brazilian human milk bank. **Current HIV Research**, v. 15, n. 4, p. 291–296, 2017.

40. TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Eixo: Promoção e incentivo ao aleitamento materno

Angélica Alessandra Maciel Conte

Graduanda em Nutrição pela Universidade Franciscana

Izabela Brazeiro de Mello

Graduanda em Medicina pela Universidade Franciscana

Nicholas Doviggi Meyer

Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil pela Universidade Franciscana

Franceliane Jobim Benedetti

Professora do curso de Nutrição e do Programa de Pós-graduação em Saúde Materno Infantil da Universidade Franciscana

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno (AM) exclusivo até os seis meses de vida e sua manutenção de forma complementar até os dois anos ou mais. Apesar disso, dificuldades no manejo da amamentação contribuem para o desmame precoce, muitas vezes associado à falta de conhecimento, insegurança materna e fragilidades nas ações educativas. Nesse contexto, tecnologias educacionais digitais podem atuar como estratégias inovadoras para a promoção do aleitamento materno, o presente estudo tem como objetivo avaliar uma tecnologia educacional digital no conhecimento de pais e cuidadores de crianças menores de dois anos acerca de práticas relacionadas à promoção do AM. **METODOLOGIA:** Estudo quantitativo, quase experimental, realizado em ambiente virtual com 66 pais e cuidadores de crianças menores de dois anos. A coleta de dados ocorreu por meio de questionários aplicados antes e após a utilização de uma tecnologia educacional digital, sendo analisadas questões relacionadas à promoção do aleitamento materno, como aleitamento materno exclusivo, leite materno e hidratação do lactente e práticas que sustentam ou competem com a amamentação. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Observou-se aumento do conhecimento após a intervenção da tecnologia educacional, especialmente quanto à recomendação do AM exclusivo até os seis meses, cujo reconhecimento aumentou de 36,4% para 98,5%, o que reforça que recursos digitais interativos podem favorecer a aprendizagem, o engajamento e a autonomia dos cuidadores no processo de cuidado. Persistiram fragilidades relacionadas à introdução precoce de líquidos e outros alimentos, indicando necessidade de reforço educativo contínuo. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a tecnologia educacional digital foi eficaz para ampliar o conhecimento de pais e cuidadores sobre práticas relacionadas à promoção do aleitamento materno, configurando-se como ferramenta potencial de apoio às ações de educação em saúde e à atuação da enfermagem no incentivo à amamentação.

Palavras-Chaves: aleitamento materno; tecnologia educacional; educação em saúde; desmame precoce.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam o aleitamento materno (AM) exclusivo até os seis meses de vida do lactente e a manutenção da amamentação de forma complementar até os dois anos de idade ou mais, em virtude de sua associação direta com a promoção da saúde, o adequado crescimento e desenvolvimento

infantil e a redução da morbimortalidade na infância. O AM constitui, portanto, uma estratégia fundamental de saúde pública, com impactos positivos que se estendem ao longo do curso da vida, tanto para a criança quanto para a mulher (WHO, 2003; Brasil, 2019).

Apesar das evidências científicas que sustentam essas recomendações, muitas mulheres enfrentam dificuldades no manejo prático da amamentação, especialmente no período pós-parto imediato e após a alta hospitalar. Essas dificuldades podem estar relacionadas a fatores individuais, como insegurança e falta de conhecimento, bem como a fatores contextuais, incluindo ausência de apoio familiar, orientações inadequadas e fragilidades nas ações educativas oferecidas pelos serviços de saúde. Como consequência, observa-se a interrupção precoce do AM e a adoção de práticas que podem comprometer esse comportamento protetor, como a introdução antecipada de líquidos e outros alimentos (WHO, 2003; Brasil, 2019; Silva *et al.*, 2017).

Nesse contexto, a educação em saúde desempenha papel central na promoção, proteção e incentivo ao AM, especialmente quando direcionada às mães e demais cuidadores. Entretanto, estratégias educativas tradicionais nem sempre são suficientes para atender às demandas contemporâneas, sobretudo diante das transformações nos modos de acesso à informação e no uso crescente de tecnologias digitais no cotidiano das famílias. Assim, torna-se necessário investir em abordagens inovadoras que ampliem o alcance, o engajamento e a efetividade das ações educativas voltadas à amamentação e demais contextos de saúde pública (Gurgel *et al.*, 2017).

As tecnologias educacionais digitais emergem como ferramentas promissoras nesse cenário, ao possibilitarem a tradução do conhecimento técnico-científico em linguagem acessível, interativa e contextualizada. Quando aplicadas à educação em saúde, essas tecnologias podem favorecer a autonomia dos usuários, fortalecer a tomada de decisão informada e apoiar práticas de cuidado alinhadas às recomendações oficiais (Gurgel *et al.*, 2017; WHO, 2003; Brasil, 2019).

Diante dessa problemática, o presente estudo tem como objetivo avaliar uma tecnologia educacional digital no conhecimento de pais e cuidadores de crianças menores de dois anos acerca de práticas relacionadas à promoção do AM.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo, de delineamento quase experimental, realizado em ambiente virtual, com pais ou cuidadores de crianças menores de dois anos. Os participantes

tinham que ter idade igual ou superior a 18 anos, ser residentes no Brasil e possuir acesso a dispositivo digital com conexão à *internet*. O estudo atendeu aos preceitos éticos da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Foram incluídos participantes que concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo excluídos aqueles que não responderam integralmente aos instrumentos de coleta.

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados aplicados em dois momentos: antes e após a intervenção educativa. Inicialmente, os participantes responderam a um instrumento contendo informações sociodemográficas e perguntas objetivas relacionadas ao cuidado alimentar infantil. Para este estudo, foram analisadas especificamente as questões associadas à promoção do AM, incluindo a recomendação do AM exclusivo até os seis meses de vida, a suficiência do leite materno para a hidratação do lactente e práticas de cuidado que sustentam ou competem com a amamentação.

Após o preenchimento do questionário inicial, os participantes interagiram com uma tecnologia educacional digital desenvolvida por um desenvolvedor de jogos e nutricionista com base nas recomendações da OMS e do MS para a alimentação e amamentação de crianças menores de dois anos intitulado “BebêXP”. A intervenção dos participantes ocorreu de forma autônoma, em ambiente virtual após convite *online*, respeitando a disponibilidade de cada participante. Em seguida, foi aplicado o questionário pós-intervenção, contendo as mesmas perguntas de conhecimento, possibilitando a comparação das respostas antes e após a utilização da tecnologia educativa.

Os desfechos avaliados corresponderam à variação do conhecimento dos participantes acerca de práticas relacionadas à promoção do AM. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e inferencial, com comparação das respostas obtidas nos momentos pré e pós-intervenção, adotando-se nível de significância de 5%. O estudo foi conduzido de acordo com as normas éticas vigentes para pesquisas envolvendo seres humanos conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer nº 6.421.468, no ano de 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do estudo 66 pais ou cuidadores de crianças menores de dois anos, com predominância do sexo feminino (95,5%), idade média de 29,8 anos e nível de escolaridade médio a superior. No que se refere às questões diretamente relacionadas à promoção do AM, observou-se aumento do conhecimento após a intervenção educativa com o “BebêXP”. O

reconhecimento da recomendação de não ofertar alimentos antes dos seis meses de vida aumentou de 24(36,4%) no momento pré-intervenção para 65(98,5%) no pós-intervenção, evidenciando avanço estatisticamente significativo na compreensão sobre o aleitamento materno exclusivo como prática protetora nesse período ($p < 0,001$).

Resultados positivos também foram identificados quanto ao reconhecimento da suficiência do leite materno como único alimento e fonte de hidratação do lactente nos primeiros meses de vida. Esse conhecimento já se apresentava elevado no momento pré-intervenção 65(98,5%), mantendo-se após a intervenção 66(100%), o que sugere que, embora alguns conceitos estejam mais consolidados, a tecnologia educacional contribuiu para sua reafirmação e fortalecimento.

Em relação às práticas de cuidado associadas à amamentação responsiva, como o respeito aos sinais de fome e saciedade da criança, os percentuais de acerto permaneceram elevados tanto antes quanto após a intervenção 59(89,4%), indicando que esse conceito já era reconhecido por grande parte das participantes. Ainda assim, a manutenção desse conhecimento após o uso da tecnologia reforça o potencial educativo de recursos digitais interativos, que podem favorecer a aprendizagem, o engajamento e a autonomia dos cuidadores no processo de cuidado (Gurgel *et al.*, 2017; Ficagna *et al.*, 2025).

Por outro lado, foram identificadas fragilidades persistentes relacionadas a práticas que competem com o AM, especialmente no que se refere à introdução precoce de líquidos e outros alimentos. Entende-se que determinados conteúdos normativos demandam maior tempo de exposição e reforço educativo, sobretudo em contextos permeados por crenças culturais diferentes e informações conflitantes (Alcântara *et al.*, 2019).

De forma geral, os resultados demonstram que a tecnologia educacional digital utilizada no estudo apresentou impacto positivo no conhecimento relacionado à promoção do AM, especialmente no reconhecimento do AM exclusivo até os seis meses como prática fundamental para a saúde materno-infantil. Esses achados reforçam o potencial das estratégias educativas mediadas por tecnologias digitais como ferramentas de apoio às ações de promoção, proteção e incentivo ao AM no âmbito da educação em saúde.

CONCLUSÃO

O estudo evidenciou que a tecnologia educacional digital foi eficaz para ampliar o conhecimento de pais e cuidadores de crianças menores de dois anos sobre práticas relacionadas à promoção do AM, especialmente quanto ao AM exclusivo até os seis meses e à

suficiência do leite materno para a nutrição e hidratação do lactente. Apesar dos avanços observados, persistiram fragilidades relacionadas a práticas que competem com a amamentação, indicando a necessidade de ações educativas contínuas, nas quais a tecnologia digital pode atuar como ferramenta de apoio à educação em saúde.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, C. M.; SILVA, A. N. S.; PINHEIRO, P. N. C.; QUEIROZ, M. V. O. Digital technologies for promotion of healthy eating habits in teenagers. **Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília**, v. 72, n. 2, p. 513–520, 2019. DOI: 10.1590/0034-7167-2018-0352.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

FICAGNA, C. R.; MENEZES, V. M.; KRETZER, D. C.; MOREIRA, P. R.; GOLDANI, M. Z.; SILVA, C. H.; BERNARDI, J. R. Breastfeeding within the first hour: associations with exclusive breastfeeding duration and complementary feeding. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, Recife, v. 25, e20230367, 2025. DOI: 10.1590/1806-9304202500000367.

GURGEL, S. S.; TAVEIRA, G. P.; MATIAS, É. O.; PINHEIRO, P. N. C.; VIEIRA, N. F. C.; LIMA, F. E. T. Jogos educativos: recursos didáticos utilizados na monitoria de educação em saúde. **REME – Revista Mineira de Enfermagem**, Belo Horizonte, v. 21, e-1064, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1415-2762.20170026>.

SILVA, C. S.; LIMA, M. C.; SEQUEIRA-DE-ANDRADE, L. A. S.; OLIVEIRA, J. S.; MONTEIRO, J. S.; LIMA, N. M. S.; SANTOS, R. M. A. B.; LIRA, P. I. C. Association between postpartum depression and the practice of exclusive breastfeeding in the first three months of life. **Jornal de Pediatria** (Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, v. 93, n. 4, p. 356–364, jul./ago. 2017. DOI: 10.1016/j.jped.2016.08.005.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. Geneva: World Health Organization, 2003.

41. FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Eixo: Desafios na amamentação

Samira Martines

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas

Yasmin Viana Clepf Coutinho de Souza

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas

Amanda Julião Dias dos Santos

Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas

Henrique das Neves Tavares

Graduado em Medicina pela Universidade Católica de Pelotas

RESUMO

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é a estratégia de maior impacto na redução da mortalidade infantil, sendo o padrão-ouro nutricional. Contudo, a interrupção do aleitamento exclusivo antes dos seis meses permanece um desafio crítico de saúde pública, influenciado por fatores biológicos, sociais e institucionais. **METODOLOGIA:** Revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa e caráter descritivo-analítico. A busca ocorreu em bases de dados como PubMed/MEDLINE, Scielo e LILACS, abrangendo estudos entre 2010 e 2025 que abordassem determinantes do desmame precoce no cenário brasileiro. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise evidencia que a escolaridade materna é um forte preditor de sucesso; mães com ensino superior possuem 4,82 vezes mais chances de manter o AME até o sexto mês. Fatores econômicos também são determinantes, com famílias de baixa renda apresentando maior probabilidade de introdução alimentar precoce. Obstáculos clínicos como dor ao amamentar, fissuras mamárias e a percepção de "leite fraco" são causas frequentes de interrupção. O retorno ao trabalho e o estado emocional desfavorável surgem como reforços negativos ao AME. Notavelmente, o contexto da pandemia de COVID-19 reduziu as taxas de AME para 16,3% devido à fragilização das redes de apoio e assistência. Práticas como o contato pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida foram identificadas como potentes fatores protetores. Além dos fatores socioeconômicos, porém, variáveis clínicas como a prematuridade e o parto cesáreo mostraram-se preditores críticos para a interrupção precoce da lactação. **CONCLUSÃO:** O desmame precoce resulta de uma complexa interação de vulnerabilidades. O enfrentamento exige políticas públicas que promovam o empoderamento feminino, a desmistificação de tabus culturais e o fortalecimento do suporte interdisciplinar desde o pré-natal, garantindo o direito à amamentação.

Palavras-Chaves: Amamentação; Desmame precoce; Fatores de risco; Lactente; Saúde materno infantil.

INTRODUÇÃO

Considerado o padrão-ouro nutricional no início da vida, o aleitamento materno constitui a intervenção isolada com maior potencial para reduzir a mortalidade infantil e consolidar benefícios à saúde em longo prazo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses de vida, com a manutenção da amamentação de forma complementar até os dois anos de idade ou mais (Vandenplas, 2022). No entanto, apesar das evidências sobre suas propriedades imunológicas, nutricionais e psicossociais, a interrupção prematura dessa prática o desmame precoce permanece como um desafio crítico de saúde pública no cenário brasileiro e global (Faria; Ferreira, 2022).

Historicamente, o Brasil apresenta uma trajetória positiva na evolução dos índices de

amamentação, porém as taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês ainda se encontram abaixo das metas internacionais (Faria; Ferreira, 2022). O desmame precoce é um fenômeno desafiador e multifatorial, determinado por interações entre aspectos biológicos, sociais, culturais e institucionais (Silva; Silveira, 2019).

Entre os fatores de risco descritos na literatura, destacam-se as barreiras relacionadas ao sistema de saúde, como a elevada prevalência de partos cesáreos e o histórico de prematuridade, que podem impactar negativamente o início oportuno e a manutenção da lactação (Morais *et al.*, 2022; Gomes *et al.*, 2024). Além dos condicionantes obstétricos, a literatura recente aponta que fatores como a baixa escolaridade materna, a falta de rede de apoio familiar, o retorno precoce ao mercado de trabalho e o uso de bicos artificiais contribuem significativamente para a falha no estabelecimento do AME (Oliveira *et al.*, 2010; Andrade *et al.*, 2018). Somam-se a este cenário novos contextos, como os impactos observados durante o período da pandemia de COVID-19, que impuseram desafios adicionais à assistência materno-infantil e à promoção do aleitamento (Silva *et al.*, 2024).

Entender os fatores que levam ao desmame precoce é fundamental por razões que vão desde a saúde biológica imediata do bebê até impactos socioeconômicos e de saúde pública a longo prazo. Dessa forma, é possível criar estratégias mais eficazes e condizentes com a realidade de cada caso, permitindo que seja oferecido o suporte clínico e institucional direcionado às necessidades reais da lactante e do lactente, fortalecer o binômio mãe-bebê e garantir o direito à amamentação.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa e caráter descritivo-analítico fundamentada na análise de artigos científicos, dissertações e estudos de campo transversais e longitudinais, no período de 2010 a 2025. O recorte temporal visa avaliar evidências atualizadas após a consolidação da Estratégia Nacional para Promoção do aleitamento materno e captar os impactos de fenômenos contemporâneos, como a pandemia de COVID-19. O objetivo central é investigar os fatores que influenciam o desmame precoce e promover uma avaliação crítica dos achados.

A pesquisa bibliográfica foi realizada no mês de Janeiro de 2025, abrangendo estudos publicados base de dados consultada inclui PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Adicionalmente, foram consultados o portal de periódicos Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e repositórios institucionais para a localização de teses e trabalhos de conclusão de curso com foco em estudos realizados no cenário brasileiro que abordassem determinantes

do desmame precoce em diversos cenários da população. Foram utilizados descritores controlados e não controlados, nos idiomas português e inglês, combinados com os operadores booleanos *AND* e *OR*. A estratégia de busca incluiu os termos: aleitamento materno, desmame precoce, fatores de risco e saúde da criança, bem como seus correspondentes em inglês: *breastfeeding*, *early weaning*, *risk factors* e *child health*, sendo adaptadas as estratégias de busca a cada base de dados a fim de aumentar a sensibilidade e especificidade dos resultados obtidos.

Foram incluídos trabalhos originais, revisões sistemáticas, diretrizes clínicas e consensos publicadas entre 2010 e 2025 e que descrevessem fatores de risco associados ao desmame precoce em lactentes nos diversos cenários sociais. Foram excluídos trabalhos cujo foco não estivesse alinhado aos objetivos desta revisão.

O processo de seleção dos estudos iniciou a partir da leitura dos títulos e resumos, a fim de analisar o cumprimento dos critérios de inclusão. Posteriormente, os artigos foram lidos integralmente considerando sua relevância temática, consistência metodológica e nível de evidência científica. Os estudos foram organizados segundo os temas e fatores de risco analisados.

Os dados foram extraídos manualmente contemplando ano de publicação, tipo de estudo, população analisada, fatores de risco analisados, idade do desmame e possíveis causas associadas. A análise de dados deu-se de forma interpretativa e integrativa, fundamentada em modelos teóricos da saúde materno-infantil, sem realização de síntese estatística.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos evidencia que o desmame precoce é um fenômeno multifatorial associado a variáveis biológicas, socioeconômicas e psicossociais. Estudos observacionais e longitudinais destacam que a escolaridade materna é um forte preditor de sucesso da AME, sendo que mães com ensino superior apresentam 4,82 vezes mais chances de manter a amamentação exclusiva até o sexto mês quando comparadas àquelas com ensino médio completo (Gomes *et al.*, 2024). Somado a isso, o fator econômico exerce pressão sobre a continuidade da prática, visto que famílias com renda de até um salário mínimo são 2,54 vezes mais propensas a realizar o desmame precoce (Gomes *et al.*, 2024). Esses achados reforçam que o acesso à educação e a estabilidade financeira estão intrinsecamente associados a melhores índices de saúde materno-infantil. No contexto laboral, o papel feminino no mercado de trabalho atua como um reforço negativo, sendo constatado que mães que trabalham fora do lar apresentam 2,4 vezes mais chances de oferecerem alimentos

complementares antes do período recomendado (Oliveira *et al.*, 2010).

Além das barreiras estruturais, crenças e mitos culturais exercem um papel crucial, uma vez que a escassez láctea percebida e a suposta rejeição do bebê são as motivações mais citadas para a interrupção do aleitamento (Oliveira *et al.*, 2010; Silva; Silveira, 2019). Esse cenário é agravado por um estado psicossocial materno desfavorável, onde a ansiedade, a depressão pós-parto e a redução da rede de apoio elevam o risco de desmame. Recentemente, o isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19 exacerbou esses fatores, resultando em uma queda drástica nas taxas de AME, que atingiram apenas 16,3% em determinados grupos, evidenciando a fragilidade do suporte às puérperas em momentos de crise (Silva *et al.*, 2024).

Outro ponto determinante para a duração do aleitamento refere-se ao manejo clínico e à assistência no pós-parto imediato. Dificuldades físicas como dor ao amamentar, pega incorreta e fissuras mamárias são obstáculos frequentes que poderiam ser mitigados com instrução adequada (Andrade *et al.*, 2018). Em contrapartida, práticas humanizadas como o contato pele a pele e a amamentação na primeira hora de vida mostram-se como potentes fatores protetores que favorecem o estabelecimento do vínculo e a manutenção do aleitamento por períodos mais prolongados (Gomes *et al.*, 2024).

Por fim, as variáveis obstétricas e neonatais desempenham papel decisivo. Estudos indicam que recém-nascidos prematuros e aqueles nascidos por via de parto cesáreo apresentam uma probabilidade significativamente menor de estar em aleitamento materno exclusivo, evidenciando que a via de nascimento e a idade gestacional são preditores biológicos críticos para a manutenção da lactação (Morais *et al.*, 2022).

CONCLUSÃO

A análise dos estudos permite concluir que o desmame precoce é um fenômeno complexo e multifatorial, condicionado por uma interdependência entre variáveis socioeconômicas, biológicas e psicossociais. A escolaridade materna e a renda familiar configuram-se como os principais determinantes estruturais, em que o maior nível de instrução e melhores condições financeiras atuam como fatores protetores para a manutenção do AME até o sexto mês. Por outro lado, a inserção da mulher no mercado de trabalho e o estado emocional desfavorável apresentam-se como obstáculos significativos, sendo frequentemente associados à introdução precoce de alimentos complementares.

Ademais, os achados destacam que intercorrências mamárias e o impacto de crenças culturais são barreiras clínicas e psicológicas persistentes que poderiam ser mitigadas por um

suporte profissional robusto no puerpério imediato. O contexto recente da pandemia de COVID-19 evidenciou ainda mais a vulnerabilidade dessa prática diante da fragilização das redes de apoio e da assistência presencial. Assim, torna-se imperativo que as políticas de saúde transcendam a orientação técnica e promovam intervenções integradas que considerem as necessidades emocionais e sociais da mulher, garantindo o fortalecimento do vínculo mãe-filho e o cumprimento das metas de saúde infantil e também considerem as intercorrências clínicas e as vias de nascimento, garantindo um acompanhamento diferenciado para lactentes com histórico de cesariana ou prematuridade.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, H. S.; PESSOA, R. A.; DONIZETE, L. C. V. Fatores relacionados ao desmame precoce do aleitamento materno. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, v. 13, n. 40, p. 1-11, 2018.
- GOMES, S. R. M. *et al.* Fatores relacionados ao desmame precoce em bebês nascidos a termo em uma maternidade pública. **CoDAS**, v. 36, n. 5, e20240030, 2024.
- OLIVEIRA, J. S. *et al.* Fatores associados ao desmame precoce entre múltíparas. **Revista Rene**, Fortaleza, v. 11, n. 4, p. 95-102, out./dez. 2010.
- SILVA, G. H. A.; SILVEIRA, H. F. Aleitamento materno: fatores associados ao desmame precoce. [Trabalho de Conclusão de Curso/Artigo]. **Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira**, Maracanaú, 2019.
- SILVA, M. S. S. *et al.* Prevalência de aleitamento materno exclusivo até seis meses de vida em bebês nascidos a termo em período da pandemia e fatores associados ao desmame precoce. **Revista CEFAC**, v. 26, n. 6, e0624, 2024.
- FARIA, N. T. L.; FERREIRA, R. M. M. Prevalência do aleitamento materno exclusivo no Brasil e fatores associados ao desmame precoce. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 4, p. 474-484, 2022.
- VANDENPLAS, Y. Breastfeeding and its risk factors. **Jornal de Pediatria**, v. 98, n. 3, p. 219-220, 2022.
- MORAIS, Mauro Batista de *et al.* Breastfeeding in infants seen in private pediatric practices and its relation with type of delivery and history of prematurity. **Jornal de Pediatria**, v. 98, n. 3, p. 241-247, 2022.

42. FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Eixo: Desafios na amamentação

Ana Paula Silva de Arruda

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

Amanda Veríssimo Nunes

Graduanda em Enfermagem pela Universidade dos Guararapes

Maria Eduarda Ferreira da Silva

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco

RESUMO

Introdução: O Aleitamento materno exclusivo (AME) é reconhecido como uma prática essencial para promoção e prevenção de saúde materno-infantil, bem como o padrão ouro na contribuição para a nutrição e desenvolvimento adequado do lactente. Porém, apesar dos inúmeros benefícios da lactação evidenciados em estudos, algumas mães o interrompem antes do período adequado, acarretando no desmame precoce. **Metodologia:** O objetivo deste estudo é analisar os fatores associados ao desmame precoce através da revisão de literatura científica em bases de dados. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2008 a 2025, no qual o recorte temporal foi selecionado por contemplar duas décadas de produção garantindo análise da evolução conceitual ao longo do tempo. **Resultados e discussão:** O desmame precoce influencia diretamente no aparecimento de infecções respiratórias e no trato gastrointestinal, maior risco de desnutrição, aumento do risco de morte por diarreia, alergias e anemias, além de danos no desenvolvimento cognitivo. Nesse contexto, o fenômeno é influenciado por diversos fatores como o uso atual de chupeta, baixa escolaridade materna e renda familiar, entre outros. **Conclusão:** Foi possível compreender que a identificação desses fatores de risco revela a urgência de abordagem mais humana e integrativa, visando o incentivo da amamentação exclusiva até os seis meses. É necessário entender que o desmame precoce é resultado de múltiplos fatores e que o cuidado deve ser multiprofissional e humanizado, promovendo uma boa saúde materno-infantil.

Palavras-Chaves: Aleitamento Materno; Saúde Materno-Infantil; Desmame Precoce; Benefícios.

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno exclusivo (AME) é reconhecido como uma prática essencial para promoção e prevenção de saúde materno-infantil, como padrão ouro na contribuição para a nutrição e desenvolvimento adequado do lactente, sendo amplamente indicado por órgãos nacionais e internacionais. Dentre os benefícios, que excedem a nutrição, vale citar: recebimento de anticorpos no intestino do lactente contra patógenos, redução da mortalidade no primeiro mês de vida, prevenção de evolução de quadros de infecção respiratória e diminuição da ansiedade materna. Contudo, apesar das evidências científicas, observa-se que diversas mães ainda enfrentam desafios durante o processo de amamentação que podem contribuir para o desmame precoce. Tal desfecho impacta diretamente na saúde materno-infantil, acarretando em implicações ao longo da vida (Ramalho, *et al.*, 2024).

De acordo com um estudo realizado por Toma, *et al.*, (2008) foi identificado que, crianças desmamadas antes do 6º mês tornam-se mais vulneráveis a infecções respiratórias e no trato gastrointestinal, apresentam maior risco de desnutrição, aumento do risco de morte por diarreia, alergias e anemias, além de danos no desenvolvimento cognitivo. O desmame

precoce apresentou-se como influência negativa também na saúde materna, onde a ausência da prática prolongada da amamentação reduz a ação protetora contra o câncer de mama e ovário, agiliza a retomada da função reprodutiva, aumenta os riscos de desenvolvimento de diabetes Mellitus tipo 2 e minimiza os efeitos positivos metabólicos em relação à perda de peso após o parto. (Gomes, *et al.*, 2024).

Além disso, Gomes, *et al.*, (2024) também aponta em seu estudo que a introdução alimentar precoce normalmente está associada ao desmame precoce. O desmame precoce e a introdução de outros alimentos de forma inadequada podem contribuir para a morbidade e mortalidade neonatal e infantil (Victora *et al.*, 2016). Tal evento ocorre porque a oferta de outros alimentos de forma precoce expõe a criança ao risco de cólicas e/ou diarreia, visto que o organismo do bebê ainda não está preparado para processar essas substâncias antes dos seis meses (Pinheiro, *et al.*, 2022).

Dessa forma, a atuação do enfermeiro é essencial no processo de aleitamento materno, fornecendo educação em saúde e apoio profissional visando a prevenção de agravos em saúde, promovendo assim a humanização da saúde materno-infantil. Assim, o presente estudo tem como principal objetivo analisar os fatores associados ao desmame precoce, bem como identificar os principais benefícios do AME.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão sistemática, de natureza qualitativa e caráter descritivo. A busca foi realizada em janeiro de 2025, nas principais bases de dados científicas, como SciELO e PubMed, utilizando as palavras chaves: "Aleitamento materno", "Saúde materno-infantil", "Desmame Precoce", "Benefícios", intercalados com o operador booleano AND. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2008 a 2025, no qual o recorte temporal foi selecionado por contemplar duas décadas de produção garantindo análise da evolução conceitual ao longo do tempo.

Foram identificados 9 artigos na base SciELO, onde apenas 6 atenderam aos critérios de inclusão, sendo eles artigos completos, gratuitos e originais, excluindo-se aqueles que eram duplicados e que não se encaixam no tema. Na base Pubmed, foram localizados 22 artigos, mas apenas 2 foram selecionados para análise. Após a leitura seletiva dos materiais, no qual 8 artigos foram escolhidos para compor o estudo, os dados foram analisados e organizados de forma descritiva e interpretativa, buscando identificar e sintetizar os principais fatores associados ao desmame precoce, bem como os benefícios que a prática da amamentação exclusiva oferece para a saúde materno-infantil.

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos estudos

“Elaborado pelos próprios autores, 2025”

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos artigos selecionados revelou que a interrupção do aleitamento materno exclusivo antes dos 6 meses é motivada por uma complexa e interligada rede de fatores que ultrapassam a dimensão biológica, incluindo aspectos socioeconômicos e assistenciais. Dentre os fatores biológicos, destacam-se o uso atual de chupeta; a crença materna de que o leite materno é insuficiente ou “fraco” e o sofrimento psicológico materno, como depressão pós-parto. De acordo com um estudo realizado por Oliveira, *et al.*, (2024) o uso da chupeta foi identificado como o fator mais fortemente associado à interrupção do aleitamento, elevando em 40% as chances da criança desmamar precocemente. Isso porque, como evidenciado pelo estudo de Oliveira, *et al.*, (2024), a mesma substitui os momentos de sucção do leite, reduzindo assim a frequência das mamadas e, conseqüentemente, o incentivo para a produção de leite.

Ademais, estudos também relatam que a Depressão pós-parto é tipo de transtorno que está associado à suspensão antecipada do AME uma vez que mães com sintomas depressivos são propensas a apresentar menos confiança e prazer na lactação (Zubaran, *et al.*, 2013; Hasselmann, *et al.*, 2008). Entretanto, não há consenso na literatura, pois alguns trabalhos não constataam ligação relevante entre DPP e o período da amamentação (Zubaran *et al.*, 2013; Hasselmann *et al.*, 2008; Dennis *et al.*, 2007; Henderson *et al.*, 2003).

Contudo, a literatura aponta que tais fatores não atuam de forma isolada, estando associados a condições socioeconômicas desfavoráveis. Nesse contexto, vale citar a baixa escolaridade materna, baixa renda familiar e o tempo curto da licença maternidade. Estudos apontam que mães que possuem nível superior não apresentaram o desmame precoce. Por outro lado, mães com escolaridade menor apresentaram um maior risco de desmame precoce,

levando em consideração a falta de educação em saúde sobre o AME e seus benefícios para o binômio mãe-bebê. Dessa forma, entende-se que a escolaridade é um determinante social em saúde que pode influenciar no desmame precoce (Silva *et al.*, 2019).

Também foi identificado que a falta de educação em saúde ocasionada pela baixa escolaridade pode levar a crenças sociais sem embasamento científico. Tal fato ocorre porque no período gestacional e pós-natal, a mulher é submetida a várias crenças, opiniões e relatos de pessoas próximas, cujas experiências podem contribuir para apoiar ou encorajar a prática do aleitamento materno (Lima *et al.*, 2018). Além disso, estudos apontam que essa percepção, o qual é tradicionalmente enraizada, favorece o oferecimento precoce de outros alimentos como suco e outros leites antes do 6º mês (Torquato *et al.*, 2018). Dessa forma, foi relatado em um estudo realizado por Santacruz-Salas, *et al.*, 2021, com mulheres que deram à luz um recém-nascido saudável que 83% destas mães, o qual as mesmas acreditavam que seus filhos continuavam com fome após a amamentação, não conseguiram manter o aleitamento materno exclusivo por 6 meses.

Outro estudo realizado por Melo, *et al.*, (2024) destaca a renda familiar como outro fator associado ao desmame precoce, o qual identificou que famílias com menores rendas (até um salário mínimo) possuíam 2,54 vezes mais probabilidades de começarem a introdução alimentar antes dos 6 meses em comparação às famílias de maior renda. Esse resultado evidencia que a renda familiar exerce um papel determinante nas práticas alimentares, pois além de limitar o acesso a alimentos de melhor qualidade e a informações sobre nutrição infantil, também está relacionada à necessidade de retorno precoce ao trabalho. Muitas mães, principalmente as que possuem trabalhos informais, não têm direito a licença maternidade remunerada e por isso não têm condições de se afastar do trabalho por mais tempo, facilitando assim a introdução de fórmulas ou alimentos antes do período recomendado (Castetbon, *et al.*, 2020; Chen, *et al.*, 2019).

Nesse âmbito, foi possível identificar outros fatores relevantes, sendo esses assistenciais, que contribuem para o desmame precoce, foram a ausência de orientação para a amamentação por parte dos profissionais somado à falta de rede de apoio familiar e paterno para a manutenção do AM. Segundo um estudo realizado com pais sobre a influência paterna na amamentação apontou que alguns pais relataram não compreender os benefícios da amamentação, declarando saber apenas de que o leite materno é importante para a saúde do bebê, já que os mesmos não receberam orientações durante as consultas de pré-natal e que muitas vezes se sentiram excluídos pelo fato de que as informações eram apenas dirigidas a suas esposas (Azevedo *et al.*, 2016; Lima *et al.*, 2020). Assim, como consequência, muitos

pais ficam inseguros e acabam se ausentando do processo de lactação por falta de orientação adequada, o que contribui também para sentimentos de solidão, insegurança e sobrecarga materna, favorecendo assim o desmame precoce (Azevedo, *et al.*, 2016; Brown, *et al.*, 2014; Teston, *et al.*, 2018).

Com relação aos benefícios para a saúde do bebê, o aleitamento materno é fonte de nutrientes e anticorpos, contribui para a redução da mortalidade infantil, fortalece vínculo entre mãe e filho, estimula o desenvolvimento motor oral, contribui para o desenvolvimento das microbiotas digestiva, cutânea e respiratória, além de ter influência positiva na saúde da criança por toda a vida (Brasil, *et al.*, 2019; Almeida *et al.*, 2021). Quanto à saúde da mulher, o ato de amamentar previne câncer de mama, ovário e útero, reduz o risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2 e contribui para a sua saúde mental (Brasil, *et al.*, 2019).

Diante disso, destaca-se o enfermeiro como um profissional indispensável no pré-natal ao atuar como facilitador do processo do saber, promovendo conhecimento entre as gestantes, pais e familiares, principalmente no âmbito do incentivo ao AME até os seis meses de vida. Nesse contexto, ao fornecer informações compreensíveis e objetivas, o enfermeiro contribui para mitigar possíveis inseguranças, desmistificar crenças sociais, e reforçar o envolvimento parental (pois nem sempre a rede de apoio é paterna), que várias vezes é escassa por ausência de orientação. Sua participação nesse processo não se restringe apenas à assistência clínica, mas se expande à promoção da educação em saúde, promovendo abertura para diálogos e contribuindo na compreensão do aleitamento materno. (Alvarenga, *et al.*, 2025).

CONCLUSÃO

Assim, a partir dos achados desse estudo conclui-se que o desmame precoce é um fenômeno multifatorial, decorrente da interação entre fatores biológicos, socioeconômicos e assistenciais. Como principais fatores associados destacam-se o uso de chupeta, crenças sociais relacionadas a eficácia da nutrição do leite materno, sofrimento psicológico materno após o parto, baixa renda familiar e escolaridade materna, período curto de licença maternidade e falta de educação em saúde.

Considera-se então que a fragilidade de um suporte familiar, principalmente o envolvimento paterno, apresenta-se como um aspecto relevante para o prosseguimento do AME. Desse modo, os achados fortalecem a importância de investir em estratégias integradas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, com atuação multiprofissional, fortalecendo as ações educativas no pré-natal e puerpério e intensificação de políticas

públicas que garantam suporte social e laboral as mães, incentivando o AME e contribuindo para um cuidado mais seguro e humanizado.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Willyane A.; GOMES, Thais R. C.; SILVA, Carlos H. R.; OLIVEIRA, Fernanda M.; NASCIMENTO, Luana P. Influência do pai na continuidade ou interrupção do aleitamento materno: metassíntese. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 59, e20240303, 2025.

DEL CIAMPO, Luiz Antonio; DEL CIAMPO, Ieda Regina Lopes. Amamentação e os benefícios da lactação para a saúde da mulher. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 40, n. 6, p. 354-359, 2018.

GOMES, Sandra R. M.; SILVA, Mirelly S. S.; MOTTA, Andréa R.; OLIVEIRA, Camila F.; ALMEIDA, Larissa M. Fatores relacionados ao desmame precoce em bebês nascidos a termo em uma maternidade pública. **CoDAS**, v. 36, n. 5, e20240030, 2024.

PINHEIRO, Josilene M. F.; FLOR, Taiana B. M.; MATA, Amanda M. B.; SANTOS, Ana C. S.; SANTOS, Maria J. S.; COSTA, Ana P. S. Práticas de alimentação e desmame precoce no período neonatal: um estudo de coorte. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, p. 63, 2021.

RAMALHO, Mariana O. A.; MACEDO, Vilma C.; FRIAS, Paulo G.; PEREIRA, Ana P. M.; SANTOS, Isabela M. Prevalência e fatores associados à interrupção do aleitamento materno em menores de dois anos residentes em Pernambuco. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 24, e20240027, 2024.

SANTACRUZ-SALAS, Esmeralda; SEGURA-FRAGOSO, Antonio; POZUELO-CARRASCOSA, Diana P.; MARTÍNEZ-VIZCAÍNO, Vicente; GÓMEZ-CAMPOS, Rafael; CARRASCO-BALTASAR, Álvaro. Manutenção do aleitamento materno até os 6 meses: modelos preditivos. **Journal of Personalized Medicine**, v. 11, n. 396, 2021.

SILVA, Catarine S.; LIMA, Marília C.; SEQUEIRA-DE-ANDRADE, Leopoldina A. S.; OLIVEIRA, Maria F.; SILVA, Raquel A.; SILVA, Adriana A. M. Associação entre depressão pós-parto e a prática de aleitamento materno exclusivo nos primeiros três meses de vida. **Jornal de Pediatria**, v. 93, n. 4, p. 356-364, 2017.

TOMA, Tereza S.; REA, Marina F. Benefícios da amamentação para a saúde da mulher e da criança: um ensaio sobre as evidências. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 24, supl. 2, p. S235-S246, 2008.